

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская организация "Cognitio" с огромной радостью и гордостью представляет вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам II МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "Актуальные проблемы науки XXI века". В конференции приняли участие представители стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала возможность, обменяться опытом решения актуальных проблем современного образования, актуализировала основные направления развития науки.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

calaméo
publish, share, browse

zenodo

in SlideShare

2 Часть

г. Москва

17/10/2015

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «COGNITIO»

**III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(17.10.2015г.)
2 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам III международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 130с.
ISSN: 3684-8976

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Малова Н. С. ДВА ТИПА МЕНТАЛЬНОСТИ И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ	6
Урунбасарова Э.А., Муханова Ж.А., Алькеева С.М. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.	8
Попова Л.О. ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	13
Фахрутдинов Р.Р., Стоянова Д.Н. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ	16
Ткаченко А.В., Дробышев О.М., Соколова А.С. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НИРС В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ	20
Хорошева И.А. ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ.	23
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Малинаускас А.Р. РАЗВИТИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ПОЛИТИКИ ЕС В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ПОМОЩИ.....	29
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Карманова З.Я. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СЛОВА.....	32
Содиков Мирзиё СИЛА СЛОВА... ..	36
Халютин М.Е. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМИОТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА ДЕФИНИЦИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ.....	38
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Левитин С.В., Гальбрайт Л.С., Кириченко И.М., Чердынцева Т.А. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХИТОЗАНА *)	44
Камалян О.А. ОСОБЕННОСТИ КРЕМНЕЗЕМОВ ПОЛУЧЕННЫХ В СЛАБЫХ ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ.....	48
Костикова Г.В., Сальникова Е.В. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОАМИЛДИАЛКИЛФОСФИНОКСИДА В ПРОЦЕССАХ ЭКСТРАКЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СКАНДИЯ	54

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бляблина Д. А. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ».....	59
Герасимова И.Ю. АМОРТИЗАЦИЯ КАК ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	63
Давыдова Д.А. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ	67
Доева Ф.Н. ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА.....	71
Колотова Н.Б. ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ	74
Коровина М.А. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ.	77
ИНФРАСТРУКТУРА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА КАК ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ	81
Кринева Л.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	85
Лазарева В.Н., Перезовова О.В. МЕНЕДЖЕР КАК ИСТОЧНИК КОРПОРАТИВНОЙ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА КОМПАНИИ.	90
Лебедева Л.Н. СУЩНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ОБЪЕКТА ОТЧЕТНОСТИ И ОЦЕНКИ.....	94
Nazarova Gulnar R. SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRAFFICKERS AND VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING	97
Рожкова А.Е., Чеботарева З.В. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ	101
Трубилин А.Г. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СЕРВИСНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	105
Тумакова С.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ XXI ВЕКА	109
Шмелева Т.В. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ДСК-ВОЙСКОВИЦЫ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	112

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аксенов П.В, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.	115
Глущенко А.Н. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	119
Пестрикова А.А. УСЫНОВЛЕНИЕ ЭМБРИОНОВ – НОВЫЙ РАКУРС ПРОБЛЕМЫ О СТАТУСЕ ЭМБРИОНА ПЕСТРИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.....	123
Seleznev A.A. CRIMINAL LIABILITY FOR MERCENARISM UNDER THE LAWS OF THE TOGOLESE REPUBLIC	127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДВА ТИПА МЕНТАЛЬНОСТИ И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Малова Н. С.,

*доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. н.,
Иркутский государственный университет*

TWO TYPES OF MINDSET AND THE PROCESS OF LEARNING

Malova N.S.,

*associate professor of Foreign Languages Chair,
Irkutsk State University*

Аннотация.

В статье рассматриваются два типа ментальности: устойчивый и развивающийся. Автор раскрывает то, как эти два типа ментальности взаимосвязаны с учебным процессом. Студенты с устойчивым типом ментальности менее мотивированы к выполнению сложных заданий, больше подвержены стрессу. Студенты с развивающимся типом ментальности рассматривают неудачи при выполнении сложных заданий, как стимулы к познанию нового. Они менее склонны к стрессу, обладают жаждой знаний и страстью к учению. Автор дает некоторые рекомендации по возможному изменению ментальности.

Abstract

The article considers two types of mindset, i.e. fixed and growth. The author reveals relationships between learning and mindset. Student having fixed mindset have low motivation for carrying out hard tasks, they are more inclined to stress. Students with growth mindset consider failure as an incentive to learn. They are less inclined to stress, have a passion to learn. The author gives some recommendations how to develop growth mindset.

Ключевые слова. Устойчивый тип ментальности, развивающийся тип ментальности, интеллект, талант, способности, критическое мышление.

Key Words. Fixed mindset, growth mindset, intellect, talent, abilities, critical thinking.

В последние два десятилетия большое внимание в педагогических исследованиях уделяется развитию умений критического мышления, поскольку технология развития критического мышления формирует точку опоры для мышления человека, предоставляет естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Данная технология направлена на развитие мыслительных навыков обучаемых, необходимых не только при изучении учебных предметов, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.д.). Эта технология предполагает не только получение готовых знаний как необходимое условие успешной карьеры, но и адаптацию к меняющимся условиям общения, работы в диалоге, получение знаний самостоятельно, ответственности за приобретение знаний в течение всей жизни [1:16]. В настоящее время имеется целый ряд методических разработок о том, как использовать технологию развития критического мышления на практике [1,2].

Однако в последнее время внимание исследователей привлек тот факт, как обучаемые воспринимают трудные задания, выполнение которых требует от них больших усилий и напряжения. Американский психолог Карел Двек [3] обратила внимание на то, что при столкновении с трудным заданием некоторые обучающиеся воспринимают такое задание как вызов их интеллекту и, следовательно, как нечто чрезвычайно интересное и захватывающее. Это позволило Карел Двек [3] выделить два

типа ментальности: устойчивый и развивающийся. Под ментальностью в данном случае понимают убеждения самих людей в наличии у них способностей, определенных качеств, таланта. Заметим, что при устойчивом типе ментальности люди полагают, что их основные черты, включая интеллект, талант, являются фиксированными, данными при рождении, как бы «высеченными» в их личности. И ничто не сможет изменить это положение. Такие люди беспокоятся о том, насколько они способны и насколько они талантливы. Им приходится доказывать это и себе, и другим. Такие люди в течение своей жизни только подтверждают свой талант и интеллект, а не развивают их. Люди с развивающейся ментальностью считают, что талант можно развить упорным трудом и страстью к тому, чтобы научиться чему-либо; умственные способности и талант являются только исходными точками. Такое отношение ведет к огромному желанию учиться и к развитию такого качества личности, как жизнестойкость. Последнее является решающим фактором для достижения успеха. Отметим, что практически все великие люди обладали этими качествами.

Поскольку тип ментальности связан с тем, как люди сами думают о себе, своем характере и способностях, то очевиден вывод о том, что люди с устойчивой ментальностью стремятся к успеху и стараются всеми силами избегать неудач, поддерживая мнение о себе, как о человеке умном и талантливом. При этом они все время оценивают то, насколько их врожденные способности соответствуют определенным стандартам, принятым в обществе. Люди с развивающейся ментальностью рассматривают неудачи как стартовую площадку для дальнейшего развития и совершенствования имеющихся способностей. Отсюда следует, что тип ментальности, который проявляется в достаточно раннем возрасте, оказывает огромное влияние на поведение людей, их отношение к успеху и неудачам, как в профессиональной области, так и в личной жизни, а также на их способность ощущать себя счастливыми. Исследования Л.Блэквел и др.[4] показали, что обучаемые с развивающимся типом ментальности обладают большей мотивацией к учебе, имеют более хорошие оценки и результаты тестирования у них выше.

Тогда возникает вопрос о том, возможно ли изменить тип ментальности у обучаемых. Эксперименты К.Двек [3] подтвердили, что, если студентов хвалить за выполненные задания, говоря о том, что они показали, какие они умные и сообразительные, то есть хвалить их за их способности, то такие похвалы подталкивают студентов к устойчивой ментальности. Если после этого студентам предлагали выполнить трудное задание по их желанию, те оказывались от трудного задания, которое могли бы многому их научить, поскольку они не хотели подвергать сомнению свои таланты. Если же хвалить студентов за те усилия и усердие, которые привели к успешному выполнению задания, то, как показали эксперименты, 90% таких студентов с желанием брались за последующие сложные задания, которые могли бы их многому научить. Более того, если все же студентам первой группы давали более сложные задания, с которыми они не могли успешно справиться, они начинали думать про себя, что они не являются особо умными или одаренными. Другими словами, для первой группы их успех был признанием их ума и сообразительности, а неудача наводила их на мысль об их ущербности. Для второй группы трудность являлась показателем того, сколько усилий они должны затратить на решение, а не символом краха или неверия в свои способности. Еще более показательным явились результаты анализа писем, которые студенты написали своим сокурсникам о своем опыте выполнения трудных заданий. 40% студентов первой группы указали в своих письмах более высокие результаты выполнения заданий, чем это было на самом деле. Отсюда можно сделать вывод о том, что студенты по-разному относились к тому, сколько усилий потребовалось с их стороны для выполнения трудных заданий. Первая группа

считает усилия чем-то негативным. Усилие, трудолюбие сродни для них неудаче. Если вы талантливый, то никаких усилий и не нужно. Для второй группы именно усердие и усилия делают студентов умными и талантливыми. Вторая группа не нуждается в похвале и одобрении, зато ей свойственна страсть к новым знаниям и желание научиться чему-то новому. Поэтому неудачу они рассматривают как приобретение опыта.

Исходя из вышеизложенного, можно наметить следующие пути выработки развивающегося менталитета:

1. Признайте свои недостатки. Ведь если вы не осознаете свои слабости, вы никогда их не преодолеете.
2. Смотрите на сложные задания, как на возможности приобретения нового опыта.
3. Используйте разнообразные подходы при учебе.
4. Замените слово «неудача» на слово «научиться».
5. Перестаньте искать одобрение.
6. Цените сам процесс узнавания нового, а не конечный результат.
7. Помните, что очень важно быть целеустремленным. Ставьте новую цель, как только достигли предыдущую.
8. Делитесь своими достижениями с другими.
9. Хвалите за действия, а не за врожденные качества.
10. Обдумывайте, чему научились, (можно ежедневно).
11. Трудолюбие важнее таланта.
12. Учитесь на чужих ошибках.

Список использованной литературы

1. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике: учебное пособие. – Ростов-на-Дону; Феникс, 2009. – С.282.
2. Numrich C. Raise the issue^ An Integrated Approach to Critical Thinking. – Longman, 2002. – 238p.
3. Dweck C.S. Mindset: The New Psychology of Success. – N.Y., 2006 -270p.
4. Blackwell L., Trzesniewski K., Dweck C.S. Implicit Theories of Intelligence predict Achievement across and Adolescent Transition: A Longitudinal Study and Intervention // Child Development, January/February 2007, Volume 78, Number 1, pp.246-263.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

Урунбасарова Элеонора Адаловна

*Казахский университет технологии и бизнеса, г. Астана
д.п.н., профессор*

Муханова Жанаргуль Айтжановна

*Казахский университет технологии и бизнеса, г. Астана
старший преп.*

Алькеева Сауле Мухамеджановна

*Казахский университет технологии и бизнеса, г. Астана
старший преп.*

Аннотация

В статье представлена разработанная модель модернизации социально-гуманитарного образования с целью духовно-нравственного развития личности

обучающихся. Раскрывается содержание ее целевого, содержательного, технологического и результативного компонентов. В этой связи говорится о задачах, методологических основах и параметрах процесса модернизации социально-гуманитарного образования с целью духовно-нравственного развития личности обучающихся. Мотивационный, когнитивный, процессуальный и оценочно-контрольный компоненты представлены уровнями, критериями и показателями духовно-нравственной воспитанности обучающихся.

Abstract

The developed model of modernization of social-humanitarian education for the purpose of spiritual and moral development of the trained identity is presented in the article. The maintenance of its target, substantial, technological and productive components reveals. In this regard it is told about tasks, methodological bases and parameters of modernization process of social-humanitarian education for the purpose of spiritual and moral development of the personality trained. Motivational, cognitive, procedural and estimated and control components are presented by levels, criteria and indicators of spiritual and moral good breeding of the trained.

Ключевые слова: модель, модернизация социально-гуманитарного образования; целевой, содержательный, технологический, результативный компоненты модели социально-гуманитарного образования; методологические основы модернизации социально-гуманитарного образования; уровни, критерии и показатели духовно-нравственной воспитанности обучающихся.

Keywords: model, modernization of social-humanitarian education; target, substantial, technological, productive components of social-humanitarian model education; methodological bases of social-humanitarian modernization education; levels, criteria and indicators of spiritual and moral good breeding of the trained.

Для эффективного функционирования казахстанской модели образования и обеспечения успешного интегрирования в мировое образовательное пространство приняты ряд стратегических документов: Закон «Об образовании» [1], Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [2] и др. В этой связи духовно-нравственное воспитание молодежи и ее социально-гуманитарное образование есть важнейшая составляющая развития общества и государства, так как именно человек, руководствующийся в своей жизнедеятельности критериями добра, справедливости, чести, достоинства, может в полной мере решать предстоящие задачи.

Проведенный нами анализ исследований в области духовно-нравственного воспитания молодежи показал, что получены значимые для теории и практики результаты. Однако нами не обнаружено конкретных практико-ориентированных результатов исследований духовно-нравственного развития личности обучающегося в системе социально-гуманитарного вузовского и послевузовского образования в процессе изучения им учебных дисциплин. Между тем современные условия профессиональной подготовки будущего специалиста требуют решения вопроса о духовно-нравственном развитии будущего специалиста как важнейшего результата процесса обучения. Вне сомнения тот факт, что дисциплины социально-гуманитарного цикла обладают в этой связи наибольшим потенциалом. Однако на практике он не используется в должной мере. Поэтому необходима модернизация социально-гуманитарного образования, разработка методик, позволяющей максимально реализовать духовно-нравственную направленность учебных дисциплин в процессе их преподавания, разработка спецкурсов и учебно-методических материалов, позволяющих эффективно решать задачи духовно-нравственного развития личности обучающихся.

Педагогика давно рассматривает процессы воспитания и обучения в их единстве и неразрывности. Немало имеется исследований, посвященных проблемам духовно-нравственного воспитания учащихся в процессе преподавания отдельных дисциплин. В своем большинстве они касаются средней школы. Вслед за Д.Н. Кинитаевой [3] и др. мы отмечаем, что учебный процесс может являться важнейшим средством духовно-нравственного воспитания и в вузе. И первостепенное значение в деле формирования духовности и нравственности имеет глубокое усвоение обучающимися содержания социально-гуманитарных предметов.

В разработанной нами модели процесса модернизации социально-гуманитарного образования обоснованы цель и задачи, методология, сущность и содержание модернизации социально-гуманитарного вузовского и послевузовского образования с целью духовно-нравственного развития личности обучающегося. Модель процесса модернизации социально-гуманитарного образования включает целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты.

Цель модернизации социально-гуманитарного вузовского и послевузовского образования нами видится в достижении высокого уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся на основе интериоризации и интерпретации ими воспитательного потенциала учебных дисциплин.

Высокий уровень духовно-нравственной воспитанности обучающихся предполагает наличие ответственности за соблюдение нравственных норм и правил, владение духовно-нравственными суждениями. У обучающихся имеется потребность в соблюдении усвоенных нравственных норм и принципов поведения. Они предвидят последствия своего поведения и поступков, хватает волевых усилий для осуществления поведения в соответствии с усвоенным духовно-нравственным опытом в условиях нравственного выбора. Знают нормы этноэтикета, умеют их дифференцировать и применять в общении и деятельности. Сформированы высокие идеалы и ценности.

Задачи модернизации социально-гуманитарного вузовского и послевузовского образования, на наш взгляд, заключаются в том, чтобы развить в обучающихся - ответственность за соблюдение нравственных норм и правил поведения; - потребность в соблюдении нравственных норм и принципов поведения; - волевою сферу личности для осуществление поведения в соответствии с усвоенным духовно-нравственным опытом в условиях нравственного выбора; - способность дифференцировать и применять в общении и деятельности нормы этноэтикета; - умение отстаивать и обосновывать свое поведение и поступки;

Сущность и содержание модернизации социально-гуманитарного образования, на наш взгляд, заключается в выявлении духовно-нравственного потенциала дисциплин социально-гуманитарного цикла, максимальной реализации их духовно-нравственной направленности в процессе преподавания, разработке дополнительных курсов с духовно-нравственной направленностью их содержания и внедрения их в учебно-воспитательный процесс вуза. Таким образом, духовно-нравственное развитие личности обучающегося будет осуществляться на основе интериоризации и интерпретации им воспитательного потенциала учебных дисциплин.

Методологические основы модернизации социально-гуманитарного вузовского и послевузовского образования, на наш взгляд, составляют - личностный подход, когда личность обучающегося в ее духовно-нравственном развитии становится целью, субъектом, результатом, критерием всего образовательного процесса; - системный подход является определяющим фактором эффективности духовно-нравственного развития личности обучающихся в условиях учебного процесса, в силу того, что методы должны составлять систему, взаимодействие с которой средств духовно-нравственного воспитания влияет не только на рационально-логическую сферу обучающихся, но и на эмоционально-ценностную; - деятельностный подход. Духовно-

нравственная деятельность не является самостоятельной категорией, а выступает в качестве духовно-нравственной стороны любой деятельности. Поэтому любой вид деятельности может выступить в качестве фактора, способствующего духовно-нравственному развитию личности; - аксиологический подход к духовно-нравственному развитию личности, отражающий гуманистическую методологию, утверждающую отношение к человеку как субъекту познания, общения и творчества; - акмеологический подход, предполагающий условия для наиболее полного индивидуального развития обучающихся, достижения ими наиболее высокого уровня социальной зрелости как гражданина, специалиста, профессионала. Для того чтобы сформировать логично выстроенное определение духовно-нравственной воспитанности обучающихся как важнейшего результата учебного процесса, мы представили результативность понятийно, процессуально, структурно, системно. Процессуальный аспект духовно-нравственной воспитанности как одного из компонентов результативности учебного процесса состоит в том, что ее можно рассматривать как конечный, так и промежуточный результат, что ставит перед нами задачу определения уровней развития духовно-нравственной воспитанности обучающихся. Духовно-нравственная воспитанность обучающихся является личностной структурой, представленной потребностями обучающихся к самосовершенствованию – творчеству и свободе; осознанными ценностными смыслами, обуславливающими изменения в личностном и профессиональном росте, способной к построению собственной программы духовно-нравственного личностного и профессионального саморазвития. Первым из совокупности компонентов духовно-нравственной воспитанности обучающегося является мотивационный компонент, который характеризует отношение обучающегося к этой совокупности духовно-нравственных качеств, духовно-нравственного самоопределения на основе духовно-нравственных понятий, суждений, чувств. Следующим компонентом является когнитивный, который дает основу для духовно-нравственного поведения обучающегося в виде духовности и нравственных знаний. Процессуальный компонент духовно-нравственной воспитанности обучающегося отражает его способность к поведению на основе интериоризированных моральных норм, принципов, ценностей, проявлению привычек нравственного поведения. Оценочно-контрольный компонент отражает необходимость развития умений и навыков самооценки духовно-нравственного развития и саморазвития на основе рефлексивной практики.

Основными параметрами исследования духовно-нравственной воспитанности обучающихся мы определяем мировоззренческий, аксиологический и поведенческий.

Под мировоззренческим параметром духовно-нравственной воспитанности мы понимаем целостную систему взглядов и убеждений человека, которые определяют в его сознании общую картину мира, а также направленность его деятельности. Формирование мировоззрения в духовно-нравственном воспитании обеспечиваются: включением в систему духовно-нравственных отношений с педагогом; приобретением, накоплением знаний, умений, способов духовно-нравственной деятельности, норм, ценностей, заложенных в учебных дисциплинах; интериоризации, т.е. преобразованием внутренних структур, благодаря духовно-нравственной деятельности; экстериоризации, т.е. преобразованием внутренних структур в духовно-нравственное поведение. Аксиологический параметр введен нами в силу того, что духовно-нравственная воспитанность обучающегося, достигаемая за счет интериоризации и экстериоризации, развивает систему духовно-нравственных ценностей, определяющих поведение. Ценностная характеристика духовно-нравственной воспитанности актуализируется в мотивах деятельности и поведения. Под поведенческим параметром духовно-нравственной воспитанности мы понимаем характеристику поведения, основанного на осознанных духовно-нравственных потребностях, привычках, знаниях духовно-

нравственных основ поведения, наличия умений духовно-нравственного поведения. В качестве критерия мотивационного компонента духовно-нравственной воспитанности обучающегося мы выделяем нравственное самоопределение на основе нравственных потребностей, суждений и нравственных чувств.

Критерием когнитивного компонента мы считаем осознание высших духовных ценностей, сформированность идеалов, значимость социальных процессов и явлений, которые являются ориентиром для нравственного поведения. В качестве критериев процессуального компонента духовно-нравственной воспитанности обучающегося мы вводим навыки и привычки нравственного поведения обучающегося на основе интериоризированного нравственного потенциала учебных дисциплин, а также проявление духовно-нравственной воспитанности обучающегося в деятельности и поведении.

Критерием развития оценочно-контрольного компонента является духовно-нравственное самоопределение обучающегося на основе саморефлексии по поводу духовно-нравственных потребностей, суждений и духовно-нравственных чувств. Анализ системы показателей духовно-нравственной воспитанности обучающихся приводит нас к выделению низкого, среднего и высокого ее уровней. Низкий уровень духовно-нравственной воспитанности обучающегося характеризуется тем, что он осознает необходимость нести ответственность за соблюдение нравственных норм и правил, владеет духовно-нравственными суждениями. При этом нет выраженной потребности соблюдать предъявляемые ему нравственные нормы и принципы, нести ответственность за свое поведение и поступки. Проявляет слабое знание норм этикета, не дифференцирует устаревшие нормы этноэтикета от принятых в обществе. Отсутствует нравственное самоопределение на основе нравственных потребностей, суждений и нравственных чувств. Средний уровень духовно-нравственной воспитанности обучающегося характеризуется осознанием необходимости нести ответственность нести за соблюдение нравственных норм и правил, владеет духовно-нравственным суждениями. Имеет потребность в соблюдении усвоенных нравственных норм и принципов поведения. Может предвидеть последствия своего поведения и поступков, но при этом иногда не хватает волевых усилий для осуществления поведения в соответствии с усвоенным духовно-нравственным опытом. Нравственное самоопределение на основе нравственных потребностей, суждений и нравственных чувств состоялось. Высокий уровень духовно-нравственной воспитанности обучающегося предполагает наличие ответственности за соблюдение нравственных норм и правил, владение духовно-нравственными суждениями. Предвидит последствия своего поведения и поступков, хватает волевых усилий для осуществления поведения в соответствии с усвоенным нравственным опытом в условиях нравственного выбора. Технологический компонент модели модернизации социально-гуманитарного образования с целью духовно-нравственного развития личности обучающихся составляют разрабатываемые преподавателями кафедры Истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин КазУТБ учебно-методические материалы (методические указания, спецкурсы, пособия) и внедряемые в учебный процесс. Результативный компонент - это достижение обучающимися высокого уровня духовно-нравственного развития. Высокий уровень духовно-нравственной воспитанности обучающихся предполагает наличие ответственности за соблюдение нравственных норм и правил, владение духовно-нравственными суждениями. Они предвидят последствия своего поведения и поступков, хватает волевых усилий для осуществления поведения в соответствии с усвоенным духовно-нравственным опытом в условиях нравственного выбора.

Список использованной литературы

1. Закон РК «Об образовании» (2007)

2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.

3. Кинитаева Д.Н. Духовно-нравственное формирование студентов: Дис.канд пед.наук.- М, 2005. – 135с.

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Попова Лола Олимовна

*магистрант ГАОУ ВО МГПУ,
МБДОУ № 2 г. Солнечногорск воспитатель*

Огромное значение в эстетическом воспитании младших школьников приобретает внедрение в их жизнь этикета. Мы уверены: эти два явления – этикет и эстетическое воспитание – связаны между собой.

Внедрение этикета в жизнь младших школьников мы рассматриваем как процесс обучения правилам этикета на основе осознания необходимости соблюдения этикета и освоения ими этикетного поведения.

Невозможно представить младшего школьника, который ничего не осведомлен о правилах поведения, принятых в обществе, и не знает, как себя вести.

Мы много думали над тем, что к школьному возрасту ребенок знает, какие основные поведенческие правила освоил. Он видит, как поступают близкие люди. Мама с первых дней жизни обучала своего малыша правилам поведения: приучала, например, благодарить за угощение, желала ему «спокойной ночи», укладывая спать, приучала его говорить близким людям добрые слова. Она это делает и теперь, когда он стал школьником. В детском саду воспитатель обучала его основным поведенческим правилам.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что эстетика поведения, т.е. красота манер и речи, в значительной мере отражает нравственное отношение человека к людям. Другими словами, нашу мысль можно определить так: основа эстетического поведения есть начало нравственного поведения, которое непосредственно связано с гармонией и порядком, которое проявляется в умении вести себя в обществе в соответствии с принятыми правилами и нормами современного мира.

Что же такое эстетическое воспитание? Способствует ли его эффективности обучение младших школьников правилам этикета?

Рассмотрим, прежде всего, современные подходы к эстетическому воспитанию.

Опираясь на определение понятия «эстетическое воспитание», данное С.А. Козловой и Т.А. Куликовой [1: с.98], отметим: эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности, а также процесс совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на формирование эстетической культуры школьников.

Эстетическое воспитание является важнейшей частью системы образования, которое ведется с помощью разных средств, компонентов и факторов, таких как художественная литература, произведения искусства, примеры из жизни, социальное и близкое окружение, и многие другие факторы. Эстетическое воспитание необходимо, поскольку тогда человек видит, чувствует, осознает красоту окружающего в литературе и в искусстве, в жизни и в быту, наконец, в поведении – своем и других людей.

Мы понимаем процесс эстетического воспитания как целенаправленное формирование в человеке эстетического отношения к действительности. Это общественно значимая деятельность, осуществляемая обществом, а также его представителями и специализированными институтами, по отношению к конкретной

личности, группе, коллективу. Главное, что мы выделяем в этой деятельности, – выработка у человека ориентира в мире эстетических и художественных ценностей, соответствующих сложившимся в обществе представлениям.

Таким образом, отметим: поскольку эстетическое воспитание – процесс целенаправленный, оно не может проходить без определенных правил и норм. Нормы и правила поведения ребенок впитывает с рождения, начиная с правил поведения дома, в детском саду, в школе, в общественных местах.

Эстетическое воспитание осуществляется непрерывно, а именно на всех этапах возрастного развития личности. С раннего возраста через игровую деятельность ребенок приобщается к познанию окружающего мира, через подражание овладевает элементами культуры действия и общения с людьми.

Воспитанию культуры поведения уделяется внимание в семье, в детском саду, в школе. Эти институты призваны сделать из ребенка культурного, воспитанного и образованного, человека, который знает, как надо себя вести в обществе, что является эталоном поведения. Этот эталон и есть этикет, т.е. порядок поведения, в котором наличествует свод поведенческих правил.

Сегодня воспитание культуры поведения у подрастающего поколения тесно связано с обязательным обучением правилам этикета. Начинать это обучение надо как можно раньше. В начальной школе это обучение продолжается с опорой на новое положение ребенка, на его возросшие, по сравнению с предыдущим периодом жизни, возможности и новые требования, предъявляемые к нему, на новые условия общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Опираясь на труды И.Н. Курочкиной, мы отмечаем три важнейшие основы этикета, такие как: морально-нравственная, формально-организационная и эстетическая. Говоря о морально-нравственной основе, необходимо, прежде всего, подчеркнуть, что она несет в себе нравственную нагрузку, которая являясь практическим отражением в поведении личности норм морали, укрепляет состояние общества.

«Формально-организационная основа этикета обнаруживается в наглядном проявлении человеком уважения и доброжелательности к людям, в выполнении ряда общепринятых поведенческих операций, в придании нравственному требованию уважения конкретной поведенческой формы» [3: с.11].

Говоря же об эстетической основе, необходимо отметить: соблюдая правила этикета, человек совершает эстетичные поведенческие действия. Он должен, например, красиво сидеть, стоять, ходить, красиво говорить, изящно и элегантно выглядеть и т.д.

Соблюдение этикета связано с эстетикой поведенческих действий, потому среди его принципов, как мы видим, есть принцип эстетичности поведения.

И.Н. Курочкина выделила семь принципов этикета:

- Целесообразность соблюдения правил этикета.
- Нравственно-моральная требовательность.
- Прочность поведенческих манер.
- В поведении нет мелочей.
- Эстетичность поведения.
- Уважение к национальным обычаям и традициям.
- Требовательное отношение к собственному поведению и доброжелательное к поведению людей. [3, с. 16-17].

Мы же рассматриваем, в соответствии с темой статьи, принцип эстетичности поведения. Человек, соблюдая этикет, демонстрирует свое уважительное, доброжелательное отношение к людям. Уважение всегда связано с созданием атмосферы приятности общения. Приятным может быть общение с человеком красивым внешне – обликом, манерами, речью, а также наполненным внутренней

красотой – добрыми мыслями, настроем на людей, желанием им помочь и их поддержать.

Эстетическое воспитание может осуществляться через приобщение к художественно-творческой деятельности в учреждениях общего и дополнительного образования, а также в учебной деятельности, в разнообразных формах и видах внеучебной воспитательной работы.

Широко известно: задачи эстетического воспитания в образовательном процессе начальной школы решаются через такие дисциплины, как музыка, изобразительное искусство, литературное чтение, окружающий мир и трудовое обучение. Осуществляя эстетическое воспитание, учителю необходимо учитывать возрастные особенности развития мышления, восприятия, памяти, воображения учащихся и строить воспитательный процесс в соответствии с этими особенностями, необходимо знать и учитывать особенности развития познавательной сферы младших школьников.

А также, утверждаем мы, не забывать в процессе обучения, общения, в разных видах совместной с младшими школьниками деятельности об эстетике поведения – своего и школьников.

Поскольку младшие школьники мыслят конкретно и склонны понимать все буквально, в занятиях с ними по обучению правилам этикета нужна конкретика. Если нужно дать им известные общие положения, их обязательно надо конкретизировать каким-нибудь примером, иллюстрацией, поведенческим действием и т.д. То же относится к вводимым понятиям, таким как «этикет», «эстетика поведения», «красота манер и речи»: они должны иллюстрироваться опытом ученика, наглядным материалом, поведенческими действиями самого учителя, учащихся, окружающих людей.

Для понимания новых понятий необходимы знания, но отдельных, отрывочных знаний недостаточно. Надо связать эти знания так, чтобы стал понятен смысл целого. Применительно к нашей теме: смысл красивого, эстетичного поведения, в котором проявляется уважение к окружающим людям, желание нравиться людям, доставлять им удовольствие своими действиями, словами и обхождением.

Когда мы обучаем детей правилам этикета и вводим технику уважительного и красивого поведения, обращенного к людям, мы проводим также работу по эстетическому воспитанию. «Без красоты манер и речи нельзя соблюсти главное требование нравственного поведения – доставлять людям удовольствие, которое возникает при наличии эстетичного внешнего облика, красивых поведенческих манер, оборотов речи, в процессе совершения красивых поступков и действий» [2, с. 131].

Исходя из вышесказанного, отметим: воспитывая у школьников культуру поведения, вводя в их жизнь правила этикета, которые необходимо соблюдать для проявления уважения к людям, мы обязательно обращаем внимание учащихся на красоту поведенческих манер. Внося в жизнь младших школьников понимание необходимости эстетики поведения, мы осуществляем процесс эстетического воспитания.

Учащиеся познают красоту человеческих отношений, поведенческих манер, речевых этикетных оборотов. Они видят красоту жизни, отношений, поведения, добрых мыслей, направленных на людей, и осознают необходимость красоты, лежащей в основе этикетного поведения. Без знания и соблюдения правил этикета современная личность не может стать гармоничной в полной мере.

Список использованной литературы

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для спец. средн. проф. образ. – 15-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.
2. Курочкина И.Н. Воспитание у детей эстетичного поведения в процессе

обучения правилам этикета // Проблемы современного образования: от детского сада до университета (материалы научно-практической конференции и круглого стола). – М.: Экон-информ, 2011. – С. 131-135.

3. Курочкина И.Н. Уроки этикета в начальной школе: Учебно-методическое пособие. – М.: Экон-информ, 2014. – 240 с.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Фахрутдинов Р.Р.

Стоянова Д.Н.

ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)

Казань

THE CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY TRAINING

R.R. Fahrutdinov KFU, D.N. Stoyanova

PEI HPE "Institute of Economics, management and law, IEML (Kazan)

Kazan

Аннотация. Современное развитие общества, постоянно меняющаяся ситуация на рынке труда диктует все новые требования к подготовке специалистов во всех сферах профессиональной деятельности. В данной статье рассматриваются основные идеи непрерывного образования, оптимальные модели взаимодействия колледжа и ВУЗа, а также понятие и принципы компетентностного подхода в образовании.

Abstract. The development of modern society, constantly changing situation on the labour market dictates new requirements for the training of specialists in all spheres of professional activity. The article considers the basic ideas of continuous education, optimal model of interaction between the College and the University.

Ключевые слова: непрерывное образование, компетентностный подход, общие компетентности, профессиональные компетенции, образовательные учреждения, колледж, ВУЗ, среднее – профессиональное образование, высшее образование, образовательное взаимодействие.

Keywords. Continuing education, competence approach, General competence, professional competence, educational institution, College, UNIVERSITY, vocational education, higher education, educational interaction.

В настоящее время идея о создании системы непрерывного образования стала наиболее актуальной во всем мире. Рост технического прогресса, возникновение новых научных открытий, инновационное развитие страны невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров в каждой сфере образования. Именно система непрерывного образования призвана разрешить эту проблему. Под непрерывным образованием подразумевают создание комплекса образовательных систем (учебных заведений и разнообразных форм обучения), которые призваны обеспечить поступательное развитие профессионально важных качеств личности на каждой системе его образования. Система непрерывного образования должна сочетать в себе государственные, общественные формы образования, а также возможность самообразования. Комплекс этих мер призван обеспечить всестороннее развитие личности на основе интеграции учебной и общественно – практической деятельности [4, с.10-11].

Основой системы непрерывного образования считается построение модели взаимодействия учреждений средне – профессионального образования и учреждений высшего профессионального образования. Наибольшее применение получила вертикальная модель непрерывного образования. Вертикальная модель системы непрерывного образования основана на образовательном опыте большинства зарубежных стран. Вертикальная модель системы образования пользуется популярностью в США. Модель реализуется на переходе студентов из двухгодичных колледжей в четырехгодичные колледжи или в университеты. Если переводить эту систему на наше российское образование, то двухгодичные колледжи в США соответствуют нашим учебным заведениям среднего – профессионального образования, а окончание обучения в США в четырехгодичном колледже или в университете соответствует окончанию наших высших учебных заведений. В России вертикальная модель системы непрерывного образования делится на две структуры – базовое и после базовое образование. Базовое образование включает в себя образовательные учреждения разных ступеней образования. На базовой подсистеме реализуется взаимодействие колледжа и ВУЗа, а иногда и школы. Таким образом, целью подсистемы является реализация цепочки непрерывного образования «школа – колледж – ВУЗ» [1, с. 66]. В статье «Социально-педагогическое проектирование формирования личности» отмечается, что при сетевом взаимодействии различных организаций в системе непрерывного образования необходимо «охватить определение границ пространства, которое можно обозначить целесообразным педагогическим влиянием, исходя из проектного замысла и связанных с ним педагогических задач, а также прогнозирование необходимого качества пространства. При этом могут быть учтены его физические, социокультурные, психологические, коммуникативные, виртуальные, парадигмальные характеристики» [5, с. 195-196].

Многоуровневая и непрерывная система образования должна быть реализована на основе компетентностного подхода. С позиции компетентностного подхода уровень образования должен определяться не только объемом академических знаний, но и способностью решать профессиональные проблемы и задачи различной сложности в практической деятельности. Компетентностный подход базируется на ряде принципов. Первый принцип основан на том, что образовательная программа не должна быть направлена только на изучение конкретной профессии, а должна быть построена на основе ключевых, базовых и специальных компетенций, которые позволят быстро ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации на рынке труда. Вторым принципом подхода – это непрерывность профессионального образования на протяжении всей жизни человека, включающая в себя получение базового образования, а также повышение квалификации и переподготовку в соответствии с изменениями экономической и политической ситуации в стране. И третий принцип, обеспечивает переход от предметного обучения к предметно-модульному на компетентностной основе, что обеспечивает гибкость профессионального образования [3, с 6-11]. Таким образом, в основе компетентностного подхода заложено представление о том, что для эффективной подготовки специалистов, учебное заведение должно обеспечивать индивида не только общими знаниями, но и максимально подготовить выпускника к реальной жизни. Как образовательная концепция и методологический подход в педагогике высшей школы компетентностный подход представляет собой совокупность общих принципов построения целей и задач профессиональной подготовки, отбора и содержания образования, а также организации образовательного процесса и оценки его результатов. Исходя из этого, реализация компетентностного подхода включает в себя:

- Теоретическое обоснование цели профессиональной подготовки;

- Теоретическое обоснование необходимости и объема изменений в содержании образования;
- Определенные образовательные стратегии, включающие необходимые технологии, формы и методы обучения;
- Выработку критериев и диагностического инструментария оценки результатов профессиональной подготовки [2, с. 7-8].

Компетентностный подход основан на таком понятии как компетенция. Под ней понимают такую характеристику, которая дается человеку в результате оценки эффективности его действий, направленных на разрешение задач определенного круга значимых для индивида. Все виды компетенций условно можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся способности и умения самостоятельно определить и достигнуть значимую для себя цель. Вторая группа включает способности и умения эффективно работать в интересах общей цели, а третья группа – способность и умение координировать деятельность других людей. Четвертая группа состоит из компетенций способных помочь обустроить свою личную жизнь в своем социальном окружении [2, с. 8-9].

Таким образом, реализация компетентностного подхода должна осуществляться не только в системе высшего профессионального образования, а уже на начальном этапе, с началом школьного обучения. Это позволит наделить ребенка всеми знаниями о современном обществе, научит ставить цели и достигать их, а также нести полную ответственность за свои действия. В статье «Организация исследовательской деятельности одаренных школьников как ключевое средство их интеллектуального развития» говорится о том, что «школьное образование должно обеспечить все условия для выявления детской одаренности», перспективности их обучения по какому-то конкретному направлению, а также «обеспечить включение таких детей в раннюю исследовательскую деятельность» [6, с. 295-296]. В отличие, от традиционного подхода к образованию, компетентностный подход призван направить человека именно на практическую составляющую образования [2, с. 8].

Постепенно модель непрерывного образования вводится в большинстве российских ВУЗов. В качестве примера приведем модель преемственности содержания в учреждении высшего профессионального образования Института экономики, управления и права г. Казани. Система непрерывного образования реализуется на базе довузовского, средне – профессионального, высшего и послевузовского образования. Средне – профессиональное образование в ИЭУиП реализуется на базе колледжа. Колледж реализует подготовку по 12 направлениям, продолжительностью обучения 2 – 3 года, в зависимости от выбранной специальности. После окончания колледжа студенты могут продолжить обучение в системе высшего профессионального образования, в соответствии с выбранной специальностью. Система высшего профессионального образования в ИЭУиП реализует программы подготовки бакалавров и магистров. Реализацию системы непрерывного образования рассмотрим на примере подготовки по направлению «Дошкольное образование» в колледже и последующем обучении на психологическом факультете ИЭУиП. В условии колледжа по данному направлению реализуются такие дисциплины как основы педагогического мастерства и психолого-педагогический практикум. Цели и задачи преподавания этих дисциплин полностью соответствуют основным принципам компетентностного подхода к образованию. Так основными целями дисциплины «Основы педагогического мастерства» является воспитание гармоничного человека, становление его педагогической культуры и творческого отношения к действительности, освоение сущности педагогического мастерства и осмысление его значения для всестороннего развития личности. В процессе изучения дисциплины студентом осваиваются основы профессии, приобретаются первые навыки практической работы по специальности и

формируется личностная культура каждого студента. Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является формирование у студентов интегрированных знаний и профессиональных компетенций, которые необходимы при дальнейшем обучении и работе по специальности. После освоения дисциплины студент способен анализировать и выбирать модели поведения с учетом всех особенностей субъектов образовательного процесса, а также способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей и эффективно взаимодействовать с ними. Таким образом, в результате освоения данных дисциплин в рамках колледжа студент овладевает уже первыми навыками работы по своей специальности, повышает свой профессиональный уровень, совершенствует как личностные, так и профессиональные качества, т.е. программы, направлены на освоение общих и профессиональных компетенций. Освоение учебных программ не прекращается на базе средне – профессионального образования в рамках колледжа. Впоследствии студент может осуществить переход на обучение в системе высшего профессионального образования в ВУЗе. На базе высшего образования студент продолжает осваивать данные дисциплины на более содержательном уровне, и в своем обучении он уже может использовать полученные знания и навыки [7].

Таким образом, такой переход от одной ступени образования к другой, реализация учебных дисциплин в системе высшего профессионального образования происходит на основании предыдущего уровня обучения, что является оптимальным и эффективным. Данная модель наделяет студентов всеми необходимыми теоретическими знаниями, а также способностями использовать все эти знания на практике, что важно в дальнейшей профессиональной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Белякин А.М. Из колледжа в ВУЗ: академическая мобильность студентов в США // Журнал: среднее профессиональное образование, 2009, №5, С. 66-68.
2. Гайсина Г.И. Учебно – методический комплекс по дисциплине «Педагогика высшей школы». - Уфа.: БГПУ, 2012.
3. Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.
4. Можяева Г.В. Философско-антропологические аспекты информатизации образования. - Томск.: ТГУ, 2007.
5. Фахрутдинова Р.А, Фахрутдинов Р.Р. Социально-педагогическое проектирование формирования личности// Известия КГАСУ, 2012, №2 (20), С. 195-199.
6. Фахрутдинова Р.А, Фахрутдинов Р.Р. Организация исследовательской деятельности одаренных школьников как ключевое средство их интеллектуального развития// Филология и культура PHILOLOGY AND CULTURE, 2014, №3 (37), С. 295-300.
7. Институт экономики, управления и права. Сведения об образовательной организации [электронный ресурс] – Режим доступа. – [<http://ieml.ru/>]

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НИРС В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

Ткаченко А.В.,
Дробышев О.М. а,
Соколова А.С.

*«Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»
г.Краснодар*

TECHNIQUE OF CARRYING OUT NIRS AT MEDICAL INSTITUTE

A. V. Tkachenko, O. M. Drobysheva, A.S. Sokolova
*"Krasnodar municipal medical Institute of higher nursing education"
Krasnodar*

Аннотация

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъемлемой частью учебного процесса в современном вузе. Члены студенческого научного общества нашего вуза по итогам работы за 2014-2015 учебный год опубликовали 186 печатных работ, их доклады были представлены на 12 научных конференциях, форумах и конкурсах, в том числе международных и Всероссийских. Итоги работы были высоко оценены компетентными жюри; так, победителями на Всероссийском уровне стали 4 студенческие работы. Высокий уровень НИРС в вузе обусловлен правильным системным подходом к этой деятельности, широкой кооперацией с ведущими научными и образовательными учреждениями, что позволяет использовать самую современную инструментально-техническую базу при проведении научных исследований.

Abstract

The Research Work of Students (RWS) is an integral part of educational process in modern higher education. Members of the students' scientific society of our institute following the results of work in 2014-2015 academic year published 186 printing works, their reports were submitted at 12 scientific conferences, forums and competitions, including international and All-Russian. Results of work were highly appreciated by competent juries; so, 4 student's works became winners at the All-Russian level. The RWS high level in higher education institute is caused by the correct system approach to this activity, broad cooperation with the lead scientific and educational institutions that allows to use the most modern tool and technical base when carrying out scientific researches.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, актуальность, репрезентативность, анализ, результативность.

Keywords: research activity, relevance, representativeness, analysis, productivity.

Важной частью учебного процесса в современном вузе является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Сочетание учебно-педагогической и научной деятельности преподавателей и студентов делает высшую школу кузницей высококвалифицированных кадров для страны.

Российские и мировые тенденции, обусловили становление новой образовательной парадигмы, связанной с ориентацией образовательной деятельности на личность как абсолютную ценность, с утверждением гуманистических ценностей в педагогическом сознании. Педагогические исследования все чаще обращаются к рефлексии, к осмыслению научных принципов и стратегий, лежащих в основе эффективности образовательных систем [1].

Современная образовательная позиция вузовского педагога определяется широкими возможностями современных образовательных технологий на основе специфики преподаваемых дисциплин и собственной ценностной ориентации.

Целью настоящей работы является оптимизация процесса НИРС и повышение качества ее продукта. Доклады по итогам НИРС, как и опубликованные на их основе тезисы, далеко не всегда отвечают современным требованиям. Причина этого в первую очередь в проблеме системной организации принципов и институтов научного исследования.

Члены студенческого научного общества (СНО) нашего вуза по итогам работы за 2014-2015 учебный год опубликовали 186 печатных работ, их доклады были представлены на 12 научных конференциях, форумах и конкурсах, в том числе международных и Всероссийских. Итоги работы были высоко оценены компетентными жюри; так, победителями и лауреатами на Всероссийском уровне стали 4 студенческие работы, в том числе под научным руководством авторов.

Достигнутые результаты обусловлены правильным системным подходом к этой деятельности, широкой кооперацией с ведущими научными и образовательными учреждениями на основе договоров содружества, что позволяет использовать самую современную приборную и инструментально-техническую базу при проведении научных исследований.

Нами представлен алгоритм научной разработки, позволяющий уяснить логику научного исследования и повысить его качество.

Основными чертами научного исследования являются новизна, актуальность и достоверность.

Актуальность должна в первую очередь учитываться при выборе темы. Как правило, научный руководитель при этом руководствуется тематикой исследований кафедры и института, а также спектром собственных научных интересов, и не в последнюю очередь – практической возможностью реализации экспериментальной части работы (доступности приборов, лабораторий, клинических баз).

Началу работы предшествуют этап изучения научной литературы, позволяющее исследователям хорошо ориентироваться в проблеме, обосновывать выбранные методы и доказывать полученные результаты: поиск литературных источников по теме путем работы с различными библиографическими (электронными) каталогами и информационными тематическими каталогами (midline), составление картотеки источников литературы, подлежащих глубокому изучению, чтение отобранных публикаций и их соответствующая обработка (составление конспекта или краткого резюме) составление критического обзора изученной литературы и выводов из нее. Эта работа требует выполнения трех основных задач: раскрыть все существенное, что опубликовано об исследуемой проблеме, систематизировать и проанализировать известные данные, синтезировать и критически осмыслить их. Литературное введение к работе должно отвечать на ряд вопросов: кто, когда и как исследовал данную проблему, каковы результаты, насколько они однородны, имеются ли в них противоречия и в чем они заключаются. Необходимо рассмотреть и ранее применявшиеся методы исследования, их позитивные и негативные стороны.

Итогом работы на этом этапе должны стать обоснование актуальности, новизны и методологического выбора. На этой основе формируются цель и задачи исследования, определяется объект и метод исследования.

Постановка эксперимента требует от исследователя знания и владения методикой исследования, предварительного составления карты или таблицы регистрации данных. На этом этапе выделяются однотипные признаки изучаемых объектов. Например, в медицинских исследованиях – пол, возраст, изменения в показателях и т.д. в группах исследования и контроля.

Следует обратить внимание на репрезентативность, т.е. соответствие выборки характеристикам генеральной совокупности в целом. Репрезентативность определяет, насколько можно обобщать результаты исследования с привлечением данной на всю генеральную совокупность, из которой она была отобрана [2].

Например, совокупность – это все учащиеся медколледжа 750 человек из 30 групп по 25 студентов в каждой. Предмет изучения – отношение к энергетикам. Выборка, состоящая из 90 студентов старших курсов, хуже представляет совокупность, чем выборка из тех же 90 человек, в которую войдут по 3 студента из каждой группы. Причина тому – неравное возрастное распределение в группах. Следовательно, в первом случае репрезентативность низкая, а во втором - высокая при прочих равных условиях [3].

Следующий этап исследовательской работы – обработка и обсуждение результатов. Автор должен сопоставить полученные экспериментальные данные со сведениями, имеющимися в литературных источниках. В случае принципиальных расхождений, безусловно, следует расширить выборку или повторить эксперимент, чтобы сделать ваши выводы более убедительными. Достоверность - краеугольный камень данного этапа. Он подтверждается статистической обработкой результатов.

Многие современные приборы (атомно-адсорбционная спектроскопия, хроматография и др.) выдают компьютерную обработку результатов, позволяющую оценивать их достоверность. Подобные методы использованы во многих работах участников СНО нашего вуза [4-6]. Возможно проведение анализа полученных результатов методами графического, корреляционно-регрессивного анализа, методом группировок, методом ранжирования. Возможно применение прикладных программ, таких как Microsoft Excel, statistica v.6.0., методы вариационной статистики студента и другие.

Заключительный важный этап работы - выводы и рекомендации. В них должны содержаться основные научные результаты работы. Желательно, чтобы эти рекомендации не были тривиальными (...мойте фрукты перед едой...) и многословными. От студента не ждут глобальных обобщений. Итогом НИРС должен быть небольшой, но конкретный научный факт.

Вопрос о соотношении педагогической и научно-исследовательской деятельности в высшей школе являются предметом полемики, в ходе которой обнаруживаются полярные взгляды. Многие исследователи, рассматривая профессиональную деятельность преподавателя высшей школы, смещают акценты только на научный или только на педагогический аспекты рассматриваемого феномена. Так же распространенным является подход, при котором научно-педагогическую деятельность рассматривают как простое суммативное сочетание научно-исследовательской и педагогической. Некоторые авторы, раскрывая функции профессиональной деятельности преподавателя вуза, сводят ее, в сущности, к деятельности педагога-исследователя, упуская из вида такую особенность научно-педагогической деятельности как трансляцию преподавателем результатов своей исследовательской деятельности в содержании обучения [6,7].

Мы считаем, что научная деятельность преподавателя, его участие в НИРС является необходимым условием его успешной деятельности и способствуют как творческому и профессиональному росту преподавателя, так и становлению студента как личности и как специалиста высокой квалификации.

Список использованной литературы

1. Шабокова О.В. Социально-педагогические условия становления научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. Канд.дисс., Воронеж – 2002.
2. Википедия.

3. Илясов Ф.Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом исследовании //Социологические исследования – 2011 - № 3. С. 112-116.

4. Ткаченко А.В., Вахмянина Н.М., Экология реки Кубань, VII Всероссийская конференция «Национальное достояние России» - М.- 2014 – С. 1047-1048.

5. Ткаченко А.В., Аслоньянц А.М., Дробышева О.М. Экология мегаполиса, VII Международная НПК «Научное творчество XXI века» - 2013 – С. 370-373.

6. Ткаченко А.В., Литвинова В.В., Дробышева О.М. Интерактивные формы обучения в преподавании экологии. XX Международная НПК «Инновационные процессы в высшей школе», Краснодар, 2014, Научные труды КубГТУ, №4, <http://ntk.kubstu.ru/file 155>.

7. Ткаченко А.В., Литвинова В.В., Дробышева О.М. Интерактивные технологии в формировании некоторых общекультурных и профессиональных компетенций. Международный журнал экспериментального образования, 2014, №10, с.303-304.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Хорошева И.А.

ГБОУ Школа №1354 (ШО №2003)

Москва

CONFORMATION OF KEY COMPETENCES OF PUPILS BASED ON THE PRINCIPLES OF THE PERSONAL FOCUSED TRAINING.

I.A. Khorosheva

SBEI School №1354 (SD №2003)

Moscow

Аннотация

Наличие у педагога представлений о сущности, строении и структуре личностно-ориентированного подхода позволяет эффективно моделировать учебные занятия и воспитательные мероприятия.

Abstract

Availability of teacher's ideas about the nature and structure of the personal focused approach allows effectively simulate the training sessions and educational activities.

Ключевые слова

Ключевые компетенции, личностно-ориентированное обучение.

Keywords

Key competences, the personal focused training.

В последние годы личностно-ориентированный подход завоевывает образовательное пространство России. Большинство педагогических коллективов настойчиво осваивают теоретические основы и технологию использования данного подхода в учебно-воспитательном процессе. Многие педагоги и руководители учебных заведений считают его самой современной методологической ориентацией в педагогической деятельности.[7]

Такая популярность личностно-ориентированного подхода обусловлена рядом объективно существующих обстоятельств. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не столько социально-типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ему стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что нынешним школьникам свойственны прагматичность мыслей и

действий, раскрепощенность и независимость, а это в свою очередь, детерминирует применение педагогами новых подходов и методов во взаимодействии с обучающимися.

Однако одного осознания целесообразности преобразований еще недостаточно для того, чтобы их осуществить. Не будет лишним заметить и то, что в настоящее время существует немало белых пятен в изучении возможностей и условий применения личностно-ориентированного подхода в педагогической практике. Большой вклад в разработку теоретических и методических основ этого подхода внесли такие ученые, как Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Э.Н. Гусинский, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская и др. Опираясь на идеи педагогической и философской антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.Е. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, М. Шелер и др.) и научные труды отечественных и зарубежных ученых – представителей гуманистического направления в педагогике и психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Бернс, Я. Корчак, С. Френе, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), они предприняли усилия для становления в России в середине 90-х годов XX века теории и практики личностно ориентированной педагогической деятельности. В настоящее время очень важно систематизировать уже накопленные исследователями и практиками знания о данном подходе и на этой основе попытаться расширить границы его использования.

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности.[6]

По своей сущности данный подход, по мнению Е.Н. Степанова, противостоит ранее существовавшей в отечественной школе социоцентрической модели обучения и воспитания учащихся. Во-первых, личностно-ориентированный подход направлен на удовлетворение потребностей и интересов в большей мере обучающегося, нежели взаимодействующих с ним государственных и общественных институтов. Во-вторых, при использовании данного подхода педагог прилагает основные усилия не для формирования у обучающихся социально типичных свойств, а для развития в каждом из них уникальных личностных качеств. В-третьих, применение этого подхода предполагает перераспределение субъектных полномочий в учебно-воспитательном процессе, способствующее преобразованию субъектных отношений между педагогами и обучающимися. Существуют и другие различия между личностно ориентированным подходом и прежними методологическими ориентациями. Наиболее полно эти различия можно осмыслить посредством сравнительной характеристики личностно-ориентированного и такого традиционного подхода, как индивидуальный.

Необходимо также уточнить компонентный состав личностно -ориентированного подхода.

Первая составляющая – основные понятия, которые при осуществлении педагогических действий являются главным инструментом мышления. Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла затрудняет или даже делает невозможным осознанное и целенаправленное применение рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. К основным понятиям личностно ориентированного подхода, по мнению Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие:

- *индивидуальность* – неповторимое своеобразие человека или группы,
- *личность* – постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека;

– *самоактуализированная личность* – человек, осознанно и активно реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности;

– *самовыражение* – процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему качеств и способностей;

– *субъект* – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности;

– *субъектность* – качество отдельного человека или группы, отражающее способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности;

– *Я-концепция* – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим;

– *выбор* – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности;

– *педагогическая поддержка* – деятельность педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем (О.С. Газман, Т.В. Фролова) [3].

Вторая составляющая – исходные положения и основные правила построения процесса обучения и воспитания учащихся. В совокупности эти принципы личностно ориентированного подхода могут стать основой педагогического кредо учителя и руководителя образовательного учреждения:

– *Принцип самоактуализации*. В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление обучающихся к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.

– *Принцип индивидуальности*. Создание условий для формирования индивидуальности личности обучающегося и педагога – это главная задача образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности обучающихся и педагогов, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.

– *Принцип субъектности*. Индивидуальность присуща тому человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общении и отношений. Следует помочь обучающемуся стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в учебно-воспитательном процессе.

– *Принцип выбора*. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей обучающегося. Педагогически целесообразно, чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса в классе и школе.

– *Принцип творчества и успеха*. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяют определить и развивать индивидуальные особенности обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-

концепции личности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».

– *Принцип доверия и поддержки* предполагает решительный отказ от идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности. Важно обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.

И, наконец, **третий компонент** личностно ориентированного подхода – это технологическая составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной ориентации способы педагогической деятельности. Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода, по мнению профессора Е.В. Бондаревской, составляют методы и приемы, соответствующие таким требованиям, как: диалогичность; деятельностно-творческий характер; направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; предоставление обучающемуся необходимого пространства, выбора содержания и способов учения и поведения [1].

Большинство педагогов-исследователей склонны включать в данный арсенал диалог, игровые и рефлексивные методы и приемы, а также способы фасилитации и педагогической поддержки личности ребенка в процессе его саморазвития и самореализации. Использование личностно ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе школы, как полагает И.С. Якиманская [4], невозможно без применения методов диагностики и самодиагностики. Петербургские ученые Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына [2], справедливо считают метод создания успеха важнейшим средством личностно – ориентированной педагогической деятельности. Теоретические и методические разработки Т.В. Машаровой убеждают в целесообразности включения в технологический арсенал личностно ориентированного подхода методов создания для обучающихся ситуаций индивидуального и коллективного выбора. Исходя из описания основных компонентов личностно - ориентированного подхода, его строение можно представить в виде следующей схемы.

Таким образом, наличие у педагога представлений о сущности, строении и структуре личностно ориентированного подхода позволяет ему более целенаправленно и эффективно моделировать и строить в соответствии с данной ориентацией конкретные учебные занятия и воспитательные мероприятия, более результативно обеспечивать и поддерживать процессы самосовершенствования личности обучающегося, развития его субъектности и индивидуальности.

Важно уделить внимание и изменению критериев, и процедуры оценивания традиционных учебных достижений, поскольку существующая система оценивания не распознает талантливых учеников, тормозя тем самым их развитие, сужая их возможности, а также лишая общество отдачи от их потенциальных достижений [5].

Возможно, что для изменения сложившейся ситуации, в первую очередь, необходимо изменить практику установления оценки относительно идеала. Получение оценки по заранее сформулированным учителем (лучше – школой, государством) неизменяемым от урока к уроку критериям, лишает учителя возможности манипулировать учеником, делает школьника полноценным субъектом образовательного процесса.

Новые формы оценивания «надстраиваются» не на репродуцированную учеником информацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную ценность.

Портфолио – ориентир качественного обновления оценки уровня сформированности ключевых компетенций.

Современные образовательные инновации делают акцент собственно на учении, ставя ученика в центр образовательного процесса, предоставляя ему максимум свободы и ответственности в организации собственной учебной деятельности – в поисках источников информации, выборе экспертов и руководителей в учебных исследованиях, разработке индивидуальных учебных программ. Поэтому в оценивании все большее значения придается самооцениванию.

Формой такого реалистического оценивания, ориентированного на качественное обновление оценки, на результат учебной деятельности, включающего самооценивание, является технология «портфолио». Конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса обучения по результатам, по приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности. Использование технологии портфолио школьника или «папки личных достижений», возможно, поможет в какой-то мере решить проблемы, связанные с объективным оцениванием результатов деятельности ученика. В современной практике в портфолио включены также разделы, посвященные планированию будущих этапов обучения в соответствии с общей направленностью непрерывного, «пожизненного» образования. Это делает портфолио рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные образовательные достижения.

С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его результатов портфолио позволяет решить две основные задачи:

- проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение длительного периода обучения в широком образовательном пространстве и различных жизненных контекстах;

- оценить его образовательные достижения, уровень сформированности ключевых компетенций и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм контроля.

Таким образом, портфолио ученика становится одним из способов формирования ключевых компетентностей, при этом в первую очередь речь идет о компетентности решения проблем, связанных с самоорганизацией, и проявляют информационную и коммуникативную компетентности и компетентность решения проблем.

Уровни сформированности компетентностей выделены в соответствии с возрастом учащихся. Для каждого уровня приведены показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности ученика или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень ученик осваивает в начальной школе, второй – в 5-7-х классах, третий – в 8-9-х классах, четвертый – на старшей ступени.

Требования к уровню сформированности компетентностей конкретизированы в критериях для оценки и задаются к группе умений. Разработанные критерии предназначены для бинарной оценки (да/нет).

В совокупности они представляют целостную модель, которая информативна, технологична и удобна в применении.

Этапы формирования ключевых компетенций:

Первый этап формирования общих компетенций – это планирование на основе диагностики уровня сформированности общеучебных умений.

Вторым этапом является корректировка планов.

Третий этап – организация учебной деятельности учащихся, направленной на формирование тех или иных общих компетенций.

Список используемой литературы

1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. СПб: Союз, 2002.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – [Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/>]
3. Зимняя И.А., Компетентностный подход: каково его место в системе современных подходов к проблеме образования? (теоретико – методологический аспект)//Высшее образование сегодня. 2006 .№8., с 20-26.
4. Ковалева Г. и др. Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной программы PISA. Общие подходы. – М.: РАО, 1999.
5. Лобанова Т.Н. Построение модели ключевых компетенций. - М.: «Стратегия по управлению персоналом» №11,2002 год.
6. Лукьянова М.И. Теоретико-методологические основы организации личностно ориентированного урока. // Завуч. Управление современной школой. №2, 2006.
7. Петровский, А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности //Личность. Деятельность. Коллектив. -М.: Политиздат, 1989. С. 144-153.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗВИТИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ПОЛИТИКИ ЕС В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ПОМОЩИ

Малинаускас Андриус Ромуальдович

магистр политических наук, университет Копенгагена (Дания)

THE DEVELOPMENT OF CONTRADICTING EU TRADE AND AID POLICIES

Andrius R. Malinauskas

Master of political science, University of Copenhagen (Denmark)

Аннотация

В статье представлен анализ политики ЕС (Европейского Союза) в области торговли и помощи, и делается вывод, что политика ЕС в этой области стала весьма спорной и непоследовательной. Несмотря на то, что ЕС стремится выдавать себя в качестве нормативной силы, которая обеспокоена ситуацией и развитием в отсталых регионах, в последнее время торговая политика ЕС в значительной степени оказалась под влиянием неолиберальных глобальных тенденций. Эти тенденции отвлекают ЕС от уделения внимания и помощи наиболее уязвимым регионам и делают самую большую ставку на усилия мобилизовать преследование роста прибыли и конкурентоспособности.

Abstract

This paper analyses EU (European Union) trade and aid policies and argues that those policies have become increasingly contradictory. Despite the EU's wish to show itself as a normative power which cares about the situation and development in developing regions, its recent trade policies are overwhelmingly influenced by neo-liberal global trends, which move EU's and its separate member states' attention and aid from the mostly disadvantaged regions towards profit driven and competition based policies.

Ключевые слова: Европейский Союз, торговая политика, политика помощи.

Keywords: European Union, trade policy, aid policy.

Introduction

There has been a particular amount of criticism that European Union's (EU) trade and aid policies are not consistent and effective. EU trade and aid relations with developing countries have experienced many stages, as it is indicated by various treaties, which reflected regional and global market trends. Aid for developing countries has been among the most important EU's policies instrument in promoting free trade since the creation of organization. However, despite all the efforts to assist developing countries and integrate them into global market and trade, they are still lagging behind and fail to catch up with the developed ones. The aim of this paper is, therefore, to analyse these developments which lead to EU's inconsistency regarding aid and trade policies. The paper is divided into the following steps: firstly, there will be a short presentation of the development of EU's trade and aid policy since the establishment of the organization; secondly, the impact of main processes and actors who determine these policies will be taken into account; thirdly, there will be an overview of relevance of gender issues regarding EU's trade and aid policies; finally, the example of sugar will be used in order to illustrate contradictory EU trade and aid policies.

Beginning of EU's trade and aid policies

EU's trade and aid policy which was strongly influenced by the colonial legacy of several member states was born in 1957 with the establishment of the Treaty of Rome [1].

The main policies which determined EU's relations with Global South were market access and economic assistance. Yaunde Convention (1964-1975) which coincided with the broader process of decolonization, set up the notion that EU and their partners in the South are equals and they relations should be based on principle of reciprocity. Lome Convention (1976) defined main principles of EU's trade and aid policies towards African, Caribbean and Pacific (ACP) countries for the upcoming 24 years. Not only it introduced non-reciprocal preferential schemes which favoured ACP countries but also set up the special aid to least developed countries [1, p. 678]. Here, however, it is necessary to mention that agreement was reached when the EU experienced its first enlargement (Great Britain, Ireland and Denmark) and that soon this kind of the EU trade and aid policies started to be viewed as incompatible with the regulations of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and World Trade Organization (WTO). Cotonou agreement (2000), therefore, reflected the EU efforts to balance traditional preferential trade policies with the international trade standards.

Processes and actors

To understand the reasons behind the contradictions of the EU's trade and aid policies, one should take into account the development of the EU itself and global trade processes. Having only 6 member states since the Treaty of Rome, the face of the EU changed quite significantly following the several enlargement waves. New members with weak or no colonial ties usually had no interest to promote preferential trade policies to ACP countries [2]. Their interests varied quite widely: from Sweden which showed general social concern to Portugal and Spain which wanted to protect their agricultural policies, the consistent and coherent trade and aid policy was not an easy task. But enlargement was not, however, the main reason why the EU shifted the course of its trade and aid policies. Even though separate member states had different interests, they still agree upon the need to assist the countries in the Global South lagging behind and to integrate them into global market adequately. The main factor, however, which shifted EU's aid and trade policies was global neo-liberal market trends that started to dominate world market since 1980s and were embodied firstly in the GATT and later on in the WTO regulations. During this period the EU understood that in order to stay competitive, it can no longer continue its preferential trade policies and should encourage its formerly protected countries to open up their market in a global level. The EU also realised that its preferential trade policies based on Lome agreement did not contribute to export growth or diversification of ACP economies [3]. Having WTO increasingly promoting liberal trade, the momentum was favourable for the EU (because it could always justify their actions by the need to make its trade policies compatible with WTO regulations) to exert pressure on ACP countries to sign Economic Partnership agreements and to open up their economies to global competition. Decrease of the EU attention to aid and development is also related with relatively low stakes involved for the main actors. Multinational European corporations and the Commission are mainly interested in raising the profits, therefore, their main focus have shifted towards rising largest economies such as Brazil, India and China. It is also worth to mention that competition between various interest groups inside the EU is quite intense and it hinders the chances to take into account the interests of outside parties [2, p. 515].

Gender issues

Taking the gender perspective into account, it is important to stress that gender equality and women empowerment is among the most important EU development goals [4]. However observing recent trends, it becomes clear that gender equality goals are increasingly hindered by the same logic of trade liberalization. It has been argued that because of neoliberal trade policies the situation of women has worsened dramatically in terms of education, healthcare and domestic violence [5]. Some even goes as far as to state that aims to promote trade liberalization and competition while at the same time promoting gender equality, contradicts each other [4, p. 48]. Even though the principle of gender equality is enshrined as a crucial

part of EU policies in various documents such as Consensus on Development (2005), the formulations are rather general, without consistent and coherent strategy how to achieve those goals. This leads that in reality the implementation of gender equality principle is overshadowed by the need to stay competitive and ensure lucrative business contracts. Gender issues are, however, only one of many spheres where aid and development policies are subordinated to the neoliberal logic of free trade.

Sugar reform

EU sugar reform launched in 2006 is a clear example where EU's trade policies are not compatible with the aim to assist developing countries and improve their situation. By sugar reform the EU decided to end its EU production quota and reduce the reference price for sugar. This reform has not only the potential to transform the EU from net importer of sugar to net exporter, but also reduce the demand for sugar from ACP countries, as competitive producers such as Brazil would be able to offer the sugar in cheaper prices [6]. Department for International Development's (DFID's) has estimated that this reform might drive approximately 200,000 people in the developing countries into poverty [7]. This example perfectly illustrates that the efforts to assist ACP (for which the sugar question is a matter of survival) and other developing countries were not a priority for the EU.

Conclusions

To conclude, almost 60 years history of EU trade and aid policy shows gradual movement from general economic and social concern to developing countries towards profit driven and competition based policies. While there are many factors which influence those policies, such as different interests of member states, various internal pressure groups and global neoliberal trends, the EU finds itself in the situation where it can no longer keep benevolent aid policies if it wants to remain the most competitive region in the world. The logic of neoliberal trade policies which drives the actions of Commission and European multinational corporations is not favourable for the weakest players in global market: women and workers in the developing countries. Bearing in mind that the EU wants to position itself as a normative power, development and aid goals will keep appearing in its treaties and agreements, however with little relevance in practise.

References

1. Broberg, M., 'From colonial power to human rights promoter: on the legal regulation of the European Union's relations with the developing countries', *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 26, no. 4, 2013, p. 676.
2. Young, A. and Peterson, J., 'We care about you, but ...': the politics of EU trade policy and development', *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 26, no. 3, 2013, p. 501.
3. Clairzier, P., 'Paths to Development through Trade: EU-Led Trade Liberalization vs South-South Cooperation', *Socialism and Democracy*, vol. 25, no. 2, 2011, p. 69.
4. G. Allwood, G., 'Gender mainstreaming and policy coherence for development: Unintended gender consequences and EU policy', *Women's Studies International Forum*, vol. 39, 2013, p. 47.
5. O'Brien R. and Williams M., *Global Political Economy*, London: Macmillan, 4th Ed, 2013, p. 213.
6. Viljoen, W., 'The end of the EU sugar quota and the implication for African producers' *TRALAC Trade Law Center*, 8 May 2014, <http://www.tralac.org/discussions/article/5684-the-end-of-the-eu-sugar-quota-and-the-implication-for-african-producers.html>, (accessed 01 May 2015).
7. 'The Impact of EU Sugar Policy Reform on Developing Countries', *Department for International Development (DFID) UK*, February 2012, p. 8.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СЛОВА

Карманова З.Я.

Брянский государственный университет

Аннотация

В статье рассматривается проблема значения слова в собственно феноменологической перспективе (феноменогенезис слова), когда слово предстает как имманентная онтологическая структура сознания (нейрон-слово, нейросема), а его семантика конституируется как функция жизни и функционирования нейрона в феноменологическом поле сознания.

Ключевые слова: феноменология, феноменогенез слова, феноменологическая семантика, нейрон, структура нейрона, нейросема, матрица нейрона, смысловый потенциал слова, смысловое конституирование, семантическая текучесть.

Abstract

Under consideration is the problem of the word meaning which is viewed in the phenomenological perspective (phenomenogenesis of the word), i.e. as an immanent ontological structural unit of human consciousness (neuron-word, neuroseme), and its semantics is constituted as a function of the life and activity of the neuron in the phenomenological field of human consciousness.

Key words: phenomenology, phenomenogenesis, phenomenological semantics, neuron, neuron structure, neuroseme, neuromatrix, sense potential of the word, sense building, semantic mobility.

Все попытки в лингвистике решить проблему значения слова не могут считаться успешными, что объясняется исключительной сложностью проблемы. Даже само понятие *слово* не поддается адекватному определению и остается тайной за семью печатями. Все существующие до сих пор определения слова являются формальными, поверхностными или противоречивыми. Слово определяется в широком и узком смысле, на научном и интуитивном уровне, но истинная, глубинная сущность слова, которая могла бы лечь в основание адекватных определений слова, остается неуловимой.

Приходится констатировать, что и на сегодняшний день, несмотря на все усилия, лингвистика не может похвастаться значительными успехами в постижении проблемы значения слова. Э. Кассирер писал: «Нет, наверное, более запутанной и противоречивой проблемы, чем проблема значения значения» [3, с. 571]. А.Ф. Лосев отмечал, что наука о языке находится в таком состоянии, что термин «значение» делается менее понятным или даже совсем непонятным, несмотря, казалось бы, на свою полную очевидность и несомненность [4]. Справедливость этих замечаний нельзя не признать. Но, при этом нельзя не признать, что многими лингвистами, философами и психологами, занимающиеся проблемами языка, определены стратегическое направление поиска решения этой проблемы, которое связано с установлением места слова в структуре сознания. В свое время Фердинанд де Соссюр отмечал, что «...слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка» [8, с. 143].

Признание неразрывной связанности языка и мышления, слова и мысли можно считать общим местом в лингвистике и философии языка, но одного признания недостаточно. Слово должно получить свое реальное теоретическое и практическое

феноменологическое обоснование как имманентная онтологическая структура сознания. В поиске и установлении истиной, феноменологической сущности слова необходимо исходить из принципа, сформулированного У. Эко: «...непрестанная деятельность человеческого ума – одна из плодотворнейших гипотез всякого семиологического исследования» [10, с. 487]. О необходимости переориентировать языкознание на «онтологически более изначальные фундаменты» в свое время писал один из основателей феноменологии М. Хайдеггер [9, с. 29]. Таким «изначальным онтологическим фундаментом» является феноменологическое поле сознания с его разветвленной сетью функциональных структур, зон и актов. Феноменологическое поле сознания, онтологически и имманентно наделенное способностью осуществлять движение смыслоформирующих и смыслоносных рефлексивных токов сознания, и есть та истинная действительность, в которой живет и функционирует слово и конституируется его феноменологическая семантика.

Для феноменологического представления слова, т.е. слова как нейрона, нужно осуществить перевод структурно-функционального содержания нейрона на слово как собственно лингвистическое понятие и представление. Соотнесенность этих двух планов дает представление об истинной семантике слова. В таком контексте речь должна о специфической феноменологической семантике. Главная, стратегическая задача феноменологической лингвистики заключается в установлении механизмов, процессов и принципов функционирования слова в сознании, а также функциональной роли словесного значения в актах мышления.

Для решения проблемы значения слова и, соответственно, представления феноменологической семантики слова необходимо не декларированное, а реальное признание языковых структур в качестве ментальных сущностей. Э. Сепир считал, что за словом стоит «психологически нечто реальное», которое, как правило, не составляет никакого труда осознать [7]. Нейронное представление слова позволяет в определенной степени визуализировать это «психологически нечто реальное». Как структурно-функциональная единица в феноменологическом поле сознания слово представляет собой нейрон и, соответственно, имеет сложное строение нейрона (ядро, тело клетки - сома и отростки - дендриты). Описание жизни и функционирования нейрона по сути является описанием и представлением жизни слова в сознании.

Если функцией нейрона является получение, обработка и хранение информации, то феноменологическая семантика и есть та информация, носителем которой является нейрон и которая является содержанием нейрона. Иными словами, она является функцией конституирования и становления нейросемы в феноменологическом поле сознания и обусловлена содержательной структурой нейросемы, или ее (мета)смысловой архитектурой. Как имманентная онтологическая структура сознания нейрон-слово, так же как само сознание, онтологически и имманентно наделено рефлектирующей способностью (рефлексивность слова) и познаваемо через его ментально-рефлексивную онтологию. Рефлексивность – энергийно-смысловая и энергийно-подвижная реальность слова, проявляющаяся в речемыслеобразном континууме через способность нейрона-слова к самоорганизации, саморастождествлению и самонастройке. Рефлексивность нейрона является первоначалом феноменогенезиса слова и приводом смыслового конституирования и становления его содержательной структуры. Конституирование и актуализация смыслов в структуре нейрона-слова связана с энергетизацией определенных дендритов при их ориентации относительно определенных зон или структур коры головного мозга, в результате чего актуализуются определенные смыслы, а также с индуктированием энергийно-смысловых потенциалов в его матрице. Матрица нейрона-слова – подвижная, изменчивая, пластичная энергийно-смысловая сущность, что обусловлено его рефлексивностью, т.е. наличием в нем энергийно-смыслового

потенциала. Нельзя не согласиться с А.Ф. Лосевым в том, что бесконечная смысловая заряженность слова является подлинной спецификой языка: «...каждое слово и каждый языковой элемент заряжен бесконечным количеством разного рода смысловых оттенков, и мы даже и сами не замечаем, какое огромное количество этих оттенков должно заключаться в наших словах, чтобы мог состояться самый обыкновенный разговор. Поэтому бесконечная смысловая заряженность каждого языкового элемента является подлинной спецификой языка, и только здесь неподвижное «основное значение слова», о котором мы говорили в начале, становится живой и подлинной динамической картиной выражаемых нами мыслей в языке» [4, с. 141].

В структурно-семантическом плане, сома нейрона-слова представляет собой денотативное ядро и ядерный смысл слова; дендритные отростки – смысловые наслоения, выстраиваемые относительно ядерного смысла. Установлено, что число дендритов и дендритных отростков нейрона меняется на протяжении жизни, благодаря чему происходит развитие головного мозга. При изменении количества дендритов и ветвлений дендритных отростков в нейроне-слове происходит переструктуризация или перезагрузка содержательной структуры слова. Ветвление аксона и количество синапсов свидетельствуют о количестве связей нейрона-слова с другими нейронами и являются предпосылкой развертывания речемыслительной деятельности.

В феноменологическом представлении слова ветвление дендритных отростков связывается с формированием смысловых оттенков и нюансов в содержательной структуре слова, что в частности проявляется в слове через аффиксацию (например, Анна, Аня, Анечка, Аннушка, Анюта, Анюточка, Нюша, Нюрочка, Нюрок, Анка, Анька). Традиционная лингвистика не способна дать объяснение такому смысловому «дроблению» и дифференциации смысла в структуре слова. Через синаптические связи нейрон-слово реализует принцип смысловой валентности. Смысловая валентность, по А.Ф. Лосеву, является его смысловой мощностью, ее разносторонней и даже трудно исчислимой семантической потенциальностью и основным значением слова [Лосев 1983: 139].

Сложно организованная содержательная структура слова является свидетельством наличия большого количества дендритов и дендритных отростков. Синапсы и синаптические связи конституируются при соотнесении разных слов, как например, при метафоризации, когда феноменологическая семантика проявляется как «интегрально-дифференцированный конгломерат многих разнородных значений» или «множество в единстве» или «единство во множестве» (по терминологии А.М. Пешковского), как «сложная архитектура смысла» (Г. Шпет). Именно при синаптической связанности нейронов в феноменологическом поле сознания, когда создается мощное энергетико-смысловое поле, актуализуются метасмыслы.

Обладать смыслом означает иметь в наличии определенный сформировавшийся рефлексивный канал в феноменологическом поле сознания. В феноменологическом поле сознания могут формироваться устойчивые рефлексивные каналы, через которые актуализуются определенные смысловые паттерны, которые могут закрепляться в сознании и служить устойчивым каналом, способным проявляться в других нейросемах, трансформируя смысловую конфигурацию нейрона-слова. Например, паттерн «ъё», смысловое содержание которого составляют следующие смыслы: *пренебрежительность, раздражительность, неуважительность, озлобленность, презрительность, агрессивность, ироничность, цинизм, критицизм* и др. При активизации и проецировании данного канала на другие нейросемы происходит «внедрение» данных смыслов в смысловую структуру слова и их «смысловая экспансия» и перезагрузка смысловой матрицы. Следующий семантический ряд демонстрирует наличие и активность такого канала в сознании людей через его способность проецироваться на другие нейросемы: *людьё, авторьё, банкирьё, богачьё, алигархьё, болотьё, босотьё, буквославьё, офицерьё, пожитьё, наготьё, лиховьё,*

ментовьё, методьё, кулачьё, кумовьё, лганьё, искорьё, комарьё, комисарьё, кондовьё, инженерьё, инотряпьё, зубьё, депутатъё, драньё, живьё, жлобьё, жрваньё, жульё, зверовьё, знатьё, дружьё, дубьё, думьё, дурьё, жданьё, ворьё, вражьё, встаньё, генеральё, гольё, босотьё, бюстьё, вагоньё, взятьё, эскулапьё, шмотьё, шахтерьё, шакальё, чиновьё, хулиганьё, хамьё, фанатьё, учительё, сенатьё, сволочьё, сатаньё, тварьё, трепаньё, старушьё, событьё, словарьё, работьё, путаньё, птичьё, прожитьё и т.д. Здесь очевидна выраженная социальная и политическая составляющая. Подтверждением этого служит тот факт, что данные слова зачастую сопровождаются неформальной лексикой и используются в отрицательном по своей сути контексте.

Феноменологическое представление слова позволяет объяснить «семантическую текучесть» (термин А.Ф. Лосева) слова [5, с. 423]. Семантическая текучесть проявляется через способность нейросемы (про)являть разные конфигурации в каждой конкретной ситуации или контексте. Жизнь и функционирование слова осуществляется в контексте непрерывных рефлексивных движений внутри нейронной матрицы, осуществляющих проторение рефлексивных каналов («проторение нервных путей», по Л.С. Выготскому), становление или активизацию и реактивацию уже существующих энергично-смысловых каналов. А.Ф. Лосев писал: «Значение слова, несмотря на известную устойчивость своего ядра, все время находится в состоянии становления, которое бывает настолько интенсивным, что порой бывает даже трудно отделить одно значение слова от другого» [4, с. 169]. Дендритные отростки, их ветвления, аксонные и синаптические связи их ветвления могут возникать и исчезать, что обусловлено функциональной нагрузкой нейронов. В этом проявляется диалектический принцип существования слова в феноменологическом поле сознания. Этимологический анализ и диахронный анализ слова позволяет вскрывать и восстанавливать такие структурные изменения в нейронной матрице во времени и в процессе развития слова.

М. Хайдеггер писал: «Учение о значении укоренено в онтологии здесь-бытия» [9, с. 29]. Контекст «здесь-сейчас-бытие» определяет уникальность, онтологически имманентную неповторимость и специфичность смысловой конфигурации нейросемы в каждом его употреблении. Н. Гумилев писал: «О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу. Ясно, что каждый раз наш рассказ будет иным, так как мы меняемся в зависимости от обстановки [2]. В свое время Л.С. Выготский говорил о необходимости изучать слово в «живом ходе словесного мышления» [1, с. 469]. Понять «живое слово живого человека» очень важно, поскольку, как отмечал А.Ф. Лосев, «вступая в живой контекст человеческой речи, оно тут-то как раз и получает те бесконечные оттенки значения, ту многозначность и ту бесконечную значимость, без которой оно не могло бы сообщить о бесконечной действительности» [4, с. 213]. Каждый нейрон-слово в каждый данный момент, в каждой данной ситуации или контексте (про)являет себя через энергию возбуждения определенной совокупности рефлексивных каналов в пределах своей матрицы. В этой связи Х. Ортега-и-Гассет замечает, что слово «любовь», взятое отдельно, в отрыве от жизненной ситуации, не означает конкретную и, следовательно, подлинную любовь, а означает лишь набор признаков, которые должны необходимо присутствовать во всякой любви – к людям, к предметам, к Богу, к науке и т.д. [6, с. 667].

Феноменологическая семантика никогда не тождественна сама себе, не совпадает с предметной отнесенностью и всегда стремится выйти за рамки собственной смысловой конфигурации, что обусловлено не только контекстом или ситуацией, но и языковой личностью – носителем сознания с его индивидуально-личностным ментально-рефлексивным почерком, являющегося первичным онтологическим кардинальным контекстом слова. Индивидуально-личностная специфичность слова проявляется через интенциональные и эмоционально-оценочные смыслы. Привнесение

субъективных моментов в семантику слова означает формирование и проявление личностных смыслов. Так например, фраза «Мальчик много играет на пианино» может проявлять разные наборы смыслов и, соответственно, разную смысловую конфигурацию нейросемы в зависимости от того, кто произносит ее: Мать → гордость, радость, восторг, одобрение и т.д.; соседи по квартире → раздражение, неприязнь, досаду, злость, агрессивность и т.д.; педагог → одобрение, похвала, удовлетворение и т.д. Таким образом, феноменологическая семантика представляет собой полный и окончательный разрыв с представлением слова вообще, а также его статическим представлением, и в ней находит отражение реальная картина внутренних процессов в сознании человека. Для понимания и представления подлинной, глубинной сущности слова необходимо, говоря словами Гуссерля, постижение «актов, наполняющих значение», что должно являться стратегической линией феноменологических исследований.

Список использованной литературы

1. Выготский Л.С. Психология. - М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
2. Гумилев Н. Анатомия стихотворения // Дракон: Альманах стихов. – Пг., 1921-1922.
3. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарики, 1998. – 784 с.
4. Лосев А.Ф. Языковая структура: Учеб. пособие. – М., 1983. – 374 с.
5. Алексей Федорович Лосев: из творческого наследия: современники о мыслителе. М.: Издательство «Русский мир», 2007. – 776 с.
6. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М.: Изд-во «Весь мир», 2000. – 704 с.
7. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 656 с.
8. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с.
9. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М.: Изд-во «Гнозис», 1993. – 464 с.
10. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: «Симпозиум», 2004. – 544 с.

СИЛА СЛОВА...

Содиков Мирзиё

Студент 4 курса

факультета зарубежной филологии

Национального университета Узбекистана

Sodikov Mirziyo,

4th course Bachelor

Faculty of Foreign Philology

National university of Uzbekistan

Аннотация

В данной статье рассмотрена проблема языка. Выявлено и обосновано, что с помощью слов человек может подарить другому величайшее счастье или ввергнуть его в отчаяние. В процессе нейро - лингвистического программирования мы пришли к выводу, что несколько слов могут изменить жизнь человека к лучшему. В его убеждениях происходит сдвиг в сторону перспективы с большим количеством альтернатив. Нужные слова, сказанные в нужный момент могут дать значительные позитивные результаты.

Abstract

This article considers the problem of of language. It's revealed and substantiated that with the help of words a person can give to another the greatest happiness and plunge him into despair. In the process of neuro - linguistic programming, we concluded that a few words can change a person's life for the better. In the beliefs of a shift to perspectives with many alternatives. Necessary words, spoken at the necessary moment can lead to significant positive results.

Ключевые слова: НЛП, язык, слово и т.д

Keywords: NLP, language, word etc.

Культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Узбекистаном, как мы знаем, очень тесное. Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным отметил: *«Узбекистан всегда был открыт и сегодня открыт для России. Мы всегда гордились тем, что тысячами связей, тысячами нитей связаны наши народы. И если кто-то хочет или ставит перед собой цель игнорировать эту общность, мне кажется, это бесполезное занятие»*.¹

Народ Узбекистана дружелюбный, толерантный и гостеприимный. Такие отзывы мы слышим не только в нашей стране, но и за её пределами. Культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами отражается во всех сферах жизни. В особенности нам хотелось бы выделить вопросы языков, литератур и философии. Многие языковеды, писатели и философы дают следующее определение языку, который является главным средством общения. По словам В.И. Даля: *«Язык есть вековой труд целого поколения»*. Л.Н. Толстой подчеркивает: *«Нравственность человека видна в его отношении к слову»*. К.Д. Ушинский писал: *«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни»*.

Мы ценим всё то, что великие писатели, лингвисты и мыслители сделали для нас, для нашего народа. Они оставили нам богатое и красивое прошлое, чтобы наше молодое поколение училось с этим огромным багажом знаний, и оставило что-то ценное для следующего поколения.... Это касается нового понятия – НЛП.

НЛП -это нейро-лингвистическое программирование. Оно появилось в результате моделирования навыков, вербальных и невербальных шаблонов поведения некоторых успешных психотерапевтов.

Нейро-лингвистическое программирование-направление в психотерапии и практической психологии, не признаваемое академическим сообществом. Оно основано на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела и памятью.

НЛП-это область практической психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующие приемы и практики знаменитых психотерапевтов и мастеров коммуникации. Другими словами, НЛП занимается изучением положительного опыта специалистов в области психотерапии, психоанализа и т.д. с целью в дальнейшем использовать этот опыт.

Язык является одним из ключевых компонентов, с помощью которых мы строим наши внутренние модели мира. Он способен оказывать огромное влияние на то, как мы воспринимаем реальность и реагируем на нее. Дар речи - это уникальное достояние человека. Выдающийся психиатр З. Фрейд полагал, что слова являются базовым инструментом человеческого сознания и, будучи таковыми, наделены особой силой.

«Слова и магия изначально были едины, и даже в наши дни большая часть магической силы слов не утрачена. С помощью слов человек может подарить другому величайшее счастье или ввергнуть его в отчаяние; с помощью слов учитель передает

ученику свои знания; с помощью слов оратор увлекает за собой аудиторию и предопределяет ее суждения и решения. Слова вызывают эмоции и в целом являются средством, с помощью которого мы оказываем влияние на наших ближних». Так утверждает в своей книге «Фокусы языка» и общепризнанный специалист мировой лидер в области теории и практики НЛП Р. Дилтс. Один из примеров этой теории: *Мальчик пытается научиться играть в бейсбол. Он мечтает оказаться в одной команде со своими друзьями, однако не умеет ни бросать, ни ловить и вообще боится мяча. Чем больше он тренируется, тем сильнее падает духом. Он сообщает тренеру о том, что намеревается бросить спорт, потому что оказался «плохим игроком». Тренер отвечает: «Плохих игроков не бывает, просто есть те, кто не уверен в своих способностях». Он становится напротив мальчика и вручает ему мяч с тем, чтобы тот передал его обратно. Затем тренер отходит на один шаг и легонько бросает мяч и перчатку игрока, заставляя вернуть пас. Шаг за шагом тренер отходит все дальше, пока мальчик не обнаруживает, что с легкостью бросает и принимает мяч на большом расстоянии. С чувством уверенности в себе мальчик возвращается к тренировкам и со временем становится игроком, ценным для своей команды.*

Как мы видим, несколько слов могут изменить жизнь человека к лучшему. В его убеждениях происходит сдвиг в сторону перспективы с большим количеством альтернатив. Нужные слова, сказанные в нужный момент могут дать значительные позитивные результаты.

В заключение нам хотелось бы подчеркнуть, что в НЛП принято отмечать наличие у каждого из нас собственной картины мира, основанной на внутренних «картинах мира», которые формируются с помощью языка и сенсорных репрезентативных систем как результат нашего повседневного опыта. Именно эти «нейролингвистические» картины в большей степени, чем сама действительность, определяют то, как мы интерпретируем текст и реагируем на окружающий мир, какой смысл придаем нашему поведению и опыту. И хочу закончить, процитировав шекспировского Гамлета: *«Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым».*

Список использованной литературы:

- 1) Статья посвящается о встрече И. Каримова с В. Путином/<http://www.kremlin.ru/transcripts/47214>
- 2) Золотая книга афоризмов. Вся мудрость мира в одной книге/[сост. И.В. Булгакова]. – Ростов н/Д: Владис, 2010. – 640 с. (Популярная энциклопедия)
- 3) <http://www.luckmore.to/НЛП>
- 4) [http:// www.4brain.ru/nlp/](http://www.4brain.ru/nlp/)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМИОТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА ДЕФИНИЦИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ.

Халютина Марина Евгеньевна

МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук

Аннотация

Статья описывает результаты исследования в области «английского языка для специальных целей» (ESP) и определяет «левую границу» научной речи. Исследование показывает, что определения специальных терминологических словарей можно исследовать в рамках филологического подхода. Наличие ряда особенностей, ограничивающих языковую идиоматику, не является достаточной причиной для отнесения дефиниций к произведениям речи кодового характера. Результат

категориального анализа дефиниций специальных терминологических словарей позволяет отнести их к одной из разновидностей научного регистра.

Ключевые слова: филология, семиотика, язык для специальных целей, категориальный анализ, словарная дефиниция.

THE METHODS OF PHILOLOGICAL AND SEMIOTIC ANALYSIS OF THE LANGUAGE OF SPECIAL TERMINOLOGY DEFINITIONS.

Khalyutina Marina E.

Moscow State University, PhD in Philology

Abstract

The articles focuses on the results of the study into “the English Language for Specific Purposes” (ESP) and relates to the establishment of the “left boundary” of the language of science. The research indicates that definitions from special terminology dictionaries can be studied philologically alongside with the formerly preferable semiotic analysis. Definitions obtain a number of distinctive features but these peculiarities do not necessarily turn them into codified pieces. The method of categorial analysis reveals that the language of definitions can be acknowledged as one of the varieties of the language of science.

Key words: philology, semiotics; the Language for Specific Purposes, categorial analysis, definition.

Научная речь представляет собой неоднородное с функционально-стилистической точки зрения явление. С одной стороны научная речь граничит с текстами, принадлежащими функции общения и частично воздействия, с другой стороны научная речь соседствует с разделом интерлингвистики, предметом изучения которой являются искусственные языки и коды. Ранее считалось, что статьи из специальных терминологических словарей принадлежат этой области, т.к. они рассматривались исследователями с точки зрения логики их построения. При составлении терминологического словаря какой-либо науки выбирались исходные слова с меньшим объёмом значения, что позволяло избежать трудностей, с которыми приходилось сталкиваться при составлении толковых словарей массового типа. «Самой простой иллюстрацией толкования значений мог бы служить известный способ толкования путём приведения многочисленных примеров употребления слова в естественных (идиоматических) контекстах» [5, с.11].

Исследователи, занимавшиеся языковой стороной словарных определений, подходили к этому вопросу с разных сторон, как к семантическому языку для описания значений слов и как способу толкования лексических значений слов. Будучи приверженцем первого подхода к изучению языка словарных статей Ю.Д. Апресян считал, что язык словарных определений должен быть специфическим [1, с.415]. Стремясь к максимальной точности в передаче значений слов, автор использовал систему «содержательных стрелок» [3].

При исследовании способов толкования лексических значений слов за основу берётся положение о том, что семантические определения – это многофункциональные высказывания. Семантические определения обращены к слову, к языку; их главное назначение состоит в том, чтобы ввести новое слово или термин в язык коллектива или индивидуума, а также раскрыть значение нового или недостаточно ясного слова, термина. Таким образом, семантические определения – это определения не только слов, но также и отражённых в сознании объектов речи. В данном подходе основой является положение о неоднородности характера лексических значений слов. [2, с.50-53].

Так, даже в работах, связанных с языковой стороной словарных определений, делается акцент на их семиотическую природу и не предпринимается попытка

осмысления словарных определений в совокупности их понятийных и языковых характеристик.

Отходя от семиотических способов изучения языка словарных дефиниций терминологических словарей и применяя категориальный подход при рассмотрении текстов определений, А.И. Комарова утверждает, что «наличие разнообразных ограничений лексико-фразеологической и морфо-синтаксической сочетаемости слов, используемых в тексте словарей, /.../ не даёт оснований говорить о какой-либо кодировости языка терминологических словарей, т.к. в общем и целом употребляемые в них языковые единицы сохраняют /.../ свои общие языковые свойства и не образуют новых моделей, идущих вразрез с правилами повседневного речупотребления» [4, с.58].

Основываясь на позиции о несемиотической природе словарных дефиниций, Б.А. Самадов исследует язык словарных статей с филологической точки зрения. В исследовании впервые ставится вопрос о слове в связи с контекстом. Особо автор отмечает два подхода к изучению лексики: 1) понятийный критерий и 2) статистический критерий. Исследуя слово и его языковые свойства, Б.А. Самадов выявляет связь языковой картины мира с понятийной картиной мира. При изучении тех частей словаря А.С. Хорнби, в которых представлены определения значений слов, учёный отмечает, что то или иное входящее в состав авторской речи слово можно рассматривать как своего рода образец /.../ [6, с.30]. Сравнивая его со словарями Г. Пальмера обнаруживается, что подходы сходны по широте охвата материала. Сходство со словарём О.С. Ахмановой состоит в том, что содержащиеся в нём «слова имеют легко восстанавливаемые из контекста и без труда воспринимаемые языковые связи» [6, с.33-35].

Итак, изложенные выше факты подтверждают положение о том, что тексты словарных статей не являются кодами и основываются на естественных человеческих языках, следовательно, авторский текст толковых словарей следует рассматривать в рамках филологии, а не семиотики.

Проводя дальнейшее исследование текстов словарных статей, можно заметить, что подходы к составлению словарных статей у разных словарей отличаются. Сопоставим толкования нескольких востоковедных терминов:

Таблица 1

Словарь А.С. Хорнби [13]	Словарь Collins COBUILD [10]
commandment (n) - divine command, one of the ten laws given by God to Moses (see exodus xx-3-7).	commandment (n) . – A commandment is one of ten rules of behavior which, according to the Old Testament, God says that we should obey.
carve (v) . – 1. form, produce, by cutting a material such as wood or stone. 2. cut up (cooked meat) into pieces or slice at or for the table	carve (v) – 1. If you carve an object, you make it by cutting it out of a substance such as stone or wood. 2. If you carve a design or a letter on an object, especially one made of wood, you cut it into the surface of an object. 3. If you carve a cooked bird or piece of meat, you cut slices from it, especially when serving it at a meal. 4. If a river, wind etc. carves a particular shape in land, it changes the appearance of the landscape over a long period of time by wearing away rock or carrying away soil.

Мы можем наблюдать, что отличительной чертой словаря Collins COBUILD [10] является ориентированность на описательность в определениях, стремление сохранить синтаксические формы повседневной речи. Для авторского текста словаря А.С. Хорнби [13] характерна номинативность, достигаемая через нулевую предикацию, и толкование значений слов через синонимические обороты или определительные придаточные предложения. Те различия, которые мы выявили, не дают никаких оснований считать тексты этих словарей областью исследования интерлингвистики. Авторский текст этих словарей не противоречит основным идиоматическим проявлениям английского языка. Чтобы убедиться в справедливости данного суждения, сравним толкование термина *mastaba* в разных специализированных востоковедных словарях:

mastaba – the mud brick superstructure over a tomb in early Egypt, originally intended to copy the house of the living [9].

mastaba – an ancient Egyptian mausoleum, the exterior of which has battered sides, a flat roof, and is otherwise plain. The tomb-chamber was cut far underground [11].

mastaba – a type of tomb, of the time of the Memphite dynasties, comprising an oblong structure with sloping sides, sometimes containing a decorated chamber, sometimes of solid masonry, and connected with a mummy chamber in the rock beneath [14].

mastaba – the Arabic word meaning "bench", used to describe tombs of the Early Dynastic Period and Old Kingdom [12].

Общей задачей всех дефиниций является максимально краткое описание наиболее значимых черт предмета, соотнесение с другими предметами и выделение отличительных признаков. Для соблюдения этих принципов определение состоит в основном из имён существительных: *structure, tomb, house, mausoleum, roof, sides, chamber, superstructure, bench*; эти основные номинативные единицы повторяются в разных определениях. Также употребляются составные лексические единицы *tomb chamber, mud brick*. Углубление понятий и уточнение их родовидовых характеристик происходит при помощи описательных и уточняющих прилагательных (*ancient mausoleum, oblong structure, decorated chamber, ancient tomb, rectangular bench-like structure, early rectangular Egyptian tomb*), причастных оборотов (*superstructure intended to, a tomb comprising, containing, connected with, the chamber being deep underground, the word used to*), уточняющих предложных конструкций (*a superstructure over a tomb, a structure of solid masonry, a structure of mud brick, tomb with sloping sides, tombs of the Early Dynastic Period and Old Kingdom*). Глагольные отношения в основном сводятся к нулевой предикации, как в авторском словаре А.С. Хорнби [13], или к употреблению простых синтаксических конструкций, свойственных разговорной речи, как в словарных дефинициях Collins COBUILD [10].

Словарные дефиниции обладают такими схожими языковыми чертами, как преобладание номинативных и предложных конструкций, преимущественно нулевая предикация, обилие причастных оборотов. Наличие упомянутых характеристик отличает эту разновидность речи от других лишь по количественным, но не по качественным параметрам. Наличие нестойких сложных слов и словосочетаний типа «прил. + сущ.» – одна их существенных характеристик научной речи, а использование причастных оборотов свойственно языку в целом. Тексты словарных дефиниций стоят близко к границе между естественными человеческими языками и искусственными машинными кодами, но данное обстоятельство не является препятствием для исследования материала терминологических словарей с позиций филологии, а не семиотики.

Есть убедительные и аргументированные исследования, полагающие, что авторский текст специализированных словарей в достаточной степени семиотичен. В кандидатской диссертации С.А. Тер-Мкртичан говорится, что «научное определение

лежит на грани лингвистики и семиотики». Интердисциплинарным является вопрос о том, как строится дефиниция [7, с.4], т.е. «почему для содержательно тождественных случаев избирается совершенно разная структура определения» [7, с.21]. «Идеальным» образцом словарного научного определения является определение, в котором «установлено тождество между определяемым и определением», а «наиболее явным выражением такого тождества является нулевое выражение связи» [7, с.26]. Если же в словарной дефиниции используется какая-либо предикация, такая дефиниция нарушает кодовость системы, «погрешает против семиотики лексикографической дефиниции» [7, с.44-46]. Исследователь считает, что перенесённое из монографии в научный терминологический словарь «описательное определение становится частью строгой семиотической системы», и уже не является примером естественного человеческого языка.

Для того чтобы понять, что между текстами словарных статей и другими разновидностями научной речи есть существенные различия, достаточно просто взглянуть на оба образца. Очевидно, что статья “The mastaba of Ptahhetep and Akhethetep” [8] из отчёта археологического общества отличается от словарных статей, примеры которых мы привели ранее, по своим языковым характеристикам:

Although the internal construction of the mastabas of Saqqareh may seem endlessly varied, examination soon reveals an underlying principle, in comparison with which the divergences are subsidiary. A building such as the tomb of Mera, which is merely a rectangular shell holding a complicated series of rooms, and even a second story, is not so far distant in evolution from the early type of mastaba as at first it seems to be. The latter, as is well known, consisted of a solid mass of masonry, having one or two recesses in its eastern facade, in which the stela or “false door” was set up, and offerings laid for the use of the dead ... [8, с.8].

При сравнении текстов словарных определений с текстами специальных профессиональных статей очевиден факт, что именно вторые претендуют на роль основы научной речи. Тексты же словарных дефиниций терминологических словарей «по своим понятийным характеристикам не в полной мере отражают содержательную сторону LSP» [4, с.61].

При анализе языковой стороны авторских текстов словарей можно установить общие признаки, к которым относятся номинативность суждений, употребление нестойких сложных слов, выражение родовидовых понятий по принципу *genus proximus et differentia specifica*, использование ограниченного набора морфо-синтаксических моделей для отображения отношений между определением и определяемым, исключение идиоматики и синонимии.

Список использованной литературы

- 1.Апресян Ю.Д. О языке для описания значений [Текст] / Ю.Д. Апресян // Изв. АН СССР. Серия литература и язык – М., 1969. – Вып.5 – С.415-428.
- 2.Арбатский Д.И. О специфике семантического определения и его функциональных типах [Текст] / Д.И. Арбатский // Вопросы языкознания. – 1973. – N. 5. – С. 50-59.
- 3.Арбатский Д.И. О сущности тавтологии в семантических определениях [Текст] / Д.И. Арбатский // Вопросы языкознания. – 1974. – N.2. – С. 56-63.
- 4.Комарова А.И. Функциональная стилистика. Научная речь. Язык для специальных целей (LSP) [Текст]: монография / А.И. Комарова – М.: URSS, 2004. – 192с.
- 5.Правдин М.Н. Словарное толкование, научность и здравый смысл [Текст] / М.Н. Правдин // Вопросы языкознания. – 1983. - N.6. – С. 3-15.

6.Самадов Б. А. Словарь современного английского языка в действии: от понятия к слову и от слова к смыслу [Текст]: дис....д-ра.филол.наук: 10.02.04 / Самадов Баходир Абдумананнович. – М., 1992. – 413с.

7.Тер-Мкртичан С.А. Глагол в составе научного определения (на материале современного английского языка) [Текст]: дис. канд.филол.наук: 10.02.04 / Сента Арутюновна Тер-Мкртичан - М., 1976. – 133 с.

8.Archaeological Survey of Egypt. The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh: Special publication of the Egypt exploration fund [Text] / ad. by F.Ll. Griffith. - London. - 1901. - P. 8, §§ 15, 16.

9.Bray W. The Penguin Dictionary of Archaeology [Text]: dictionary / W. Bray, D. Tramp;– 2nd ed. – London: The Penguin Books, 1982. – 283 p.

10.Collins COBUILD English Language Dictionary [Text]: dictionary / ed.-in-chief J. Sinclair - London, Glasgow: Harper Collins Publishers, 1993. – pp. xxiv + 1703.

11.Curl J.S. A dictionary of Architecture and Landscape Architecture [Electronic resource]: dictionary / J.S. Curl. – Oxford: Oxford University press, 2000. – 912 p. Retrieved from: <http://www.encyclopedia.com/topic/mastaba.aspx#2>

12.Deurer R. Glossary of Egyptian Mythology [Electronic resource]: dictionary / R. Deurer. – 1997-2011. Retrieved from: <http://www.egyptartsite.com/glossary.html>

13.The Advanced Learner's Dictionary of Current English [Text]: dictionary / A.S. Hornby, E.V. Gatenby, R. Wakefield. – London: Oxford University press, 1958. – xxviii + 1528 p.

14.Webster's Revised Unabridged Dictionary [Electronic resource]: dictionary / N. Webster, N. Porter. Springfield: C. & G. Merriam Co. – 1913.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХИТОЗАНА^{*)}

Левитин С.В.¹
Гальбрайт Л.С.²
Кириченко И.М.³
Чердынцева Т.А.⁴

¹Московский государственный университет дизайна и технологии, аспирант,
²Московский государственный университет дизайна и технологии, заведующий
кафедрой, ³ООО «ИНФАМЕД», руководитель отдела научных исследований,
⁴Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, зав. коллекцией
микроорганизмов кафедры микробиологии

Аннотация: Дана предварительная оценка потенциальной биологической активности полимерного материала, полученного формованием из раствора низкомолекулярного хитозана и поливинилового спирта - зависимость скорости выделения из пленок иммобилизованного в их структуре мирамистина от условий получения пленок, цитотоксичности и антимикробной активности полученных материалов.

Ключевые слова: хитозан, мирамистин, биологическая активность

Заживление ран представляет собой сложную запрограммированную последовательность клеточных и молекулярных процессов, включающих воспаление, миграцию клеток, регенерацию тканей, отложение коллагена и повторную эпителизацию, в регулировании которых участвуют перевязочные материалы.

Хитозан благодаря биосовместимости, способности к разложению микроорганизмами, кровеостанавливающей способности, антимикробной

* Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного заказа вузам активности, ранозаживляющей способности является перспективным компонентом раневых покрытий нового поколения (см. напр. [1-3]).

Для повышения эффективности биологического действия медицинских материалов и направленного регулирования транспорта лекарств из шовных нитей, перевязочных и имплантируемых материалов используется принцип иммобилизации в структуре материала низко- и высокомолекулярных биологически активных соединений различных типов [4]

Одним из активно используемых в медицинской практике антибактериальных препаратов, является мирамистин. Мирамистин обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий, оказывает противогрибковое действие на дрожжеподобные грибы, дерматофиты, аскомицеты и другие патогенные грибы. На основании результатов проведенных клинических испытаний мирамистин был внедрён в медицинскую практику в качестве антисептика широкого спектра действия. Широкий спектр действия, устойчивость в системах с различным значением рН делают целесообразным изучение возможности иммобилизации мирамистина в материалах на основе низкомолекулярного хитозана.

Важной характеристикой перевязочных материалов, содержащих иммобилизованные биологически активные вещества, является кинетика их выделения в контактирующие с материалом ткани. Известно, что на скорость выделения антибактериальных веществ и других медицинских препаратов, инклюдированных в

полимерную матрицу, оказывает влияние природа полимеров, их соотношение, тип растворителя, метод формования и различные способы модификации.

Для предварительной характеристики потенциальной биологической активности полимерного материала, полученного формованием из раствора низкомолекулярного хитозана и поливинилового спирта, методом УФ – спектрофотометрии была исследована скорость выделения в физиологический раствор мирамистина, иммобилизованного в модельной системе - пленках с содержанием мирамистина 0,5%. Согласно полученным данным (рис.1), скорость выделения антимикробного вещества увеличивается с увеличением концентрации хитозана в исходном формовочном растворе. При этом при концентрации хитозана от 1 до 5%, от 80 до 100% мирамистина выделяется в первые 10-20 минут инкубирования, и только при концентрации хитозана 0,5% обеспечивается эффект пролонгирования. Этот эффект становится более выраженным при изменении условий получения материала: в пленке, сформованной из раствора хитозана в буферном растворе при повышенной температуре, даже при увеличении продолжительности экспонирования до 5 часов сохраняется свыше 20% исходного количества мирамистина (рис. 2).

Рис. 1 - Зависимость скорости выделения мирамистина от концентрации хитозана в формовочном растворе.

Нановолокнистый материал, полученный при электроформовании из раствора смеси низкомолекулярного хитозана и ПВС [5], может быть перспективным для применения в качестве аппликативного покрытия для гнойных, ожоговых и послеоперационных ран. Оценка первоначальных характеристик таких материалов - цитотоксичности и антимикробной активности была дана для нановолокнистого материала из смеси низкомолекулярный хитозан-поливиниловый спирт, содержащего 0,5% от массы волокна антибактериального препарата – мирамистина*.

Рис.2 - Зависимость скорости выделения мирамистина от условий формирования структуры пленки

Растворитель: 1, 2 - буферный раствор, 3 - 70%-ный раствор уксусной кислоты. Температура формования: 1, 3 – 70 °С, 2 – 20 °С (с последующей термообработкой при 100 °С)

Оценка цитотоксичности была проведена в соответствии с [6]. Согласно полученным данным, культивирование клеток в присутствии экстрактов не снижает жизнеспособность клеток (рис. 3) и не влияет на их морфологию (рис. 4).

Антимикробную активность полученных нановолокнистых материалов определяли по отношению к грамположительной микрофлоре *Staphylococcus aureus* и к грамотрицательной микрофлоре *Eschrichia coli* (таблица 1). Оценка полученных данных позволяет сделать вывод о том, что полученные нановолокнистые материалы обладают удовлетворительной антимикробной активностью. Обращает на себя внимание то, что материал на основе низкомолекулярного хитозана, не содержащий мирамистин, обладает собственной антимикробной активностью.

Рис.3 – Выживаемость клеток линии мышечных фибробластов L929 после 24 часов инкубирования с экстрактами (контроль (100%) – клетки, культивируемые в среде без добавления экстрактов)

	Концентрация экстракта нановолокон в питательной среде			
	0 (контроль)	10	50	100
Нановолокна				
Нановолокна, содержащие 0,5% мирамистина				

Рис.4 – Микрофотографии клеток линии L929 после культивирования с экстрактами в различных концентрациях в течение 24 часов.

Таблица 1 - Результаты испытаний образцов

Образец	Размер образца, мм ²	d зоны лизиса, мм	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Escherichia coli</i>
Нановолокнистый материал, содержащий мирамистин	6	Полупрозрачный 11	Полупрозрачный 10
Нановолокнистый материал без мирамистина	6	Полупрозрачный 9	Полупрозрачный 8
Нановолокнистый материал без мирамистина, добавление 1 капли 0,5% водного раствора мирамистина	16	14	13

Список использованной литературы

1. R. Jayakumar, D.Menon, K. Manzoor, S. V. Nair, H. Tamura // Carbohydrate Polymers. - 2010. - V.82. - P. - 227–232.
2. Singla A.K., Chawla M. / Chitosan: some pharmaceutical and biological aspects – an update // J. Pharm. Pharmacol. – 2001. - V. 53. - P. 1047-1067.
3. С.Н. Куликов, Ю.А. Тюрин, А.В. Ильина, А.Н. Левов, С.А. Лопатин, В.П.Варламов // Материалы Девятой Международной конференции «Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана» (РосХит 2008). – 2008. - с. 95-100.
4. Н. Д. Олтаржевская, М. А. Коровина, Л. Б. Савилова // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002, т. XLVI. - №1. – С. 133-141.
5. Левитин С.В., Гальбрайт Л.С., Чупина А.А. // Тезисы докладов третьей международной конференции стран СНГ «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем». – Суздаль: 2014. – С. 121.
6. ГОСТ Р ИСО 10993-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

ОСОБЕННОСТИ КРЕМНЕЗЕМОВ ПОЛУЧЕННЫХ В СЛАБЫХ ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Камалян Олег Арманович

*Национальный аграрный университет Армении,
заведующий кафедрой общей химии*

FEATURES SILICAS RECEIVED WEAK FORMED ALTERNATING MAGNETIC FIELDS

Kamalyan Oleg Armanovich

*Armenian National Agrarian University,
Head of General Chemistry*

Аннотация

Статья посвящена изучению особенностей текстурных характеристик кремнеземов, полученных золь-гель методом в переменном магнитном поле. Показано, что текстурные параметры и фрактальная размерность поверхности полученных кремнеземов зависят от частоты приложенного магнитного поля. Для повышения точности определения текстурных характеристик сорбентов, рекомендуется вместо уравнения БЭТ применить уравнения изотерм адсорбции ГАБ или Арановича.

Abstract

The Article is devoted to studying the features of textural characteristics of the silicon dioxides formed by zol-gel method in a alternating magnetic field. It is shown that textural parameters and fractal dimension of a surface of the formed silicon dioxides depend on the frequency of the enclosed magnetic field. For increase of accuracy of definition of textural characteristics of sorbents, it is recommended to apply the equations of isotherms of adsorption of GAB or Aranovich instead of the equation of BET.

Ключевые слова

Кремнезем, переменное магнитное поле, текстурные параметры, уравнения ГАБ и Арановича.

Keywords

Silica , an alternating magnetic field , the texture parameters, GAB and Aranovich equation.

Известно, что процесс получения силикагелей из силиказолей очень чувствителен к изменениям химического состава и температуры гелеобразования [1-3], а также влиянию внешних слабых электромагнитных полей [4,5]. В данной статье приводятся результаты исследований пористых характеристики кремнеземов, золи-предшественники которых были получены в слабых переменных магнитных полях. Полученные результаты не только могут способствовать решению проблемы выяснения механизма влияния неионизирующей радиации на различные коллоидные системы, в том числе и биологические, но и усовершенствованию золь-гель технологии получения новых нанодисперсных материалов.

Таблица 1

Текстурные параметры и фрактальные размерности кремнезёмов, полученных из силиказолей, которые сформировались в магнитных полях различных частот

образец	$S_{уд.}, м^2/г$, по разным адсорбтивам						$V_{уд.}$ по бензолу, $см^3/г$	$D_{макс. нм.}$	$D_{фркт.}$ размерн.
	Частота, Гц	N_2	$CHCl_3$	C_6H_6	C_6H_{14}	C_9H_{12}			
1.	фон	200	195	192	188	158	0.452	7,5	2,264
2.	20	205	185	172	165	158	0.560	8	2,384
3.	30	190	178	170	164	160	0.479	10	2,256
4.	40	130	125	120	120	120	0.250	23	2,091
5.	50	450	375	335	310	290	0.433	5,6	2,624
6.	60	215	207	205	200	195	0.470	20	2,186

Ранее наблюдаемые нами незначительные изменения электрокинетических и структурно-механических свойств силиказолей под воздействием переменного магнитного поля [6] приводят к существенным изменениям текстурных параметров кремнезёмов. Как свидетельствуют данные, приведенные в табл.1, эти кремнезёмы существенно отличаются по сорбционным характеристикам. В этом отношении особенно выделяется кремнезём, полученный при 40 Гц. В сравнении с другими образцами, этот кремнезём характеризуется существенно низкой удельной поверхностью ($120 м^2/г$ по адсорбции бензола) и минимальной фрактальной размерностью поверхности (2,031), близкой к фрактальной размерности плоской поверхности. Об этом свидетельствует также кривая распределения пор по размерам у этого образца (рис.1, кр.4).

Максимум на этой кривой сильно смещен в сторону больших размеров (23 нм) чем и обусловлен тот факт, что удельная поверхность образца 4 почти не зависит от природы адсорбтива, по адсорбции которого она определяется. Поэтому, фрактальная размерность этого образца имеет наименьшее значение.

Рис. 1. Кривые распределения пор по размерам для кремнезёмов, полученных в переменных магнитных полях различных частот.

1- без наложенного поля, 2 - 20 Гц, 3-30 Гц, 4-40 Гц, 5-50 Гц, 6-60 Гц

В настоящее время при определении текстурных характеристик пористых материалов обычно применяют уравнение изотермы адсорбции БЭТ. Однако все чаще встречаются публикации, в которых, с целью получения более достоверных и

воспроизводимых данных, рекомендуется вместо этого уравнения использовать уравнения ГАБ и Арановича [7-9]. Линейные формы этих уравнений имеют следующий вид:

$$F(\text{БЭТ}) \equiv \frac{p/p_s}{(1-p/p_s)v(a_0)} = \frac{1}{C_B a_{mB}} + \frac{C_G - 1}{C_B a_{mB}}$$

$$F(\text{ГАБ}) \equiv \frac{p/p_s}{(1-kp/p_s)a(p/p_s)} = \frac{1}{C_G k a_{mG}} + \frac{C_G - 1}{C_G a_{mG}}$$

$$F(\text{Аран.}) \equiv \frac{p/p_s}{a(p/p_s)(1-p/p_s)^{1/2}} = \frac{1}{C_A a_{mA}} + \frac{p}{a_{mA} P_s}, \text{ где}$$

$a(p/p_s)$ количество адсорбированного адсорбата на 1 г адсорбента, ммоль/г, при данном p/p_s ; a_{mB} , a_{mG} и a_{mA} - емкость адсорбционного монослоя; C_B , C_G , C_A , постоянные адсорбции по БЭТ, ГАБ и Арановича, соответственно.

В результате обработки многочисленных адсорбционных данных по изучению текстурных параметров кремнезёмов, полученных с использованием переменных магнитных полей на стадии гелеобразования, было показано, что всегда наблюдаются следующие закономерности: a_m (БЭТ) < a_m (ГАБ) и $C(\text{БЭТ}) > C(\text{ГАБ})$. Следовательно, удельные поверхности, рассчитанные по уравнению БЭТ, всегда меньше, чем рассчитанные по уравнению ГАБ. Это особенно ощутимо, когда при обработке изотерм адсорбции пользуются более широким интервалом относительных давлений адсорбтивов. Однако, когда эти расчеты охватывают более узкие интервалы относительных давлений адсорбтивов, что часто имеет место при применении уравнения БЭТ, эти данные мало отличаются и обычно находятся в пределах ошибки расчетов.

В таблице 2 представлены результаты расчета изотерм адсорбции бензола и азота на поверхности кремнезёмов по уравнениям БЭТ и ГАБ. Как свидетельствуют результаты расчетов, величины удельных поверхностей различных образцов, вычисленные по уравнению БЭТ, мало отличаются. Однако величины удельных поверхностей, рассчитанные по уравнению ГАБ, существенно отличаются. По этому для повышения надежности оценки пористых характеристик кремнезёмов нами было использовано уравнение изотермы адсорбции ГАБ.

Таким образом, при определении сорбционных характеристик сорбентов применение уравнения изотермы ГАБ вместо традиционного уравнения БЭТ, позволяет не только существенно увеличить точность полученных результатов, но и повысить надежность слежения за их изменениями.

При определении сорбционных характеристик кремнезёмов, полученных с использованием переменных магнитных полей, использовали также уравнение изотермы адсорбции Арановича. Оно не только более удобно в

использовании, но и достаточно хорошо описывает изотермы адсорбции вплоть до значений величин относительных давлений адсорбтивов $p/p_s = 0,80-0,95$.

Таблица 2

Результаты расчетов изотерм адсорбции азота и бензола на поверхности кремнезёмов, полученных из силиказолей, сформированных в магнитных полях различных частот по уравнениям БЭТ и ГАБ

Част., Гц	по БЭТ			по ГАБ			
	a_m (БЭТ), ммол/г	$S_{уд.}$	$C(БЭТ)$	a_m (ГАБ), ммол/г	$S_{уд.}$	$C(ГАБ)$	k
по бензолу							
фон	3,49	143	24,15	4,81	197	20,18	0,52
20	3,41	136	22,19	4,32	177	19,36	0,64
30	3,38	139	20,85	4,25	174	18,24	0,68
40	3,29	135	18,32	3,01	123	15,73	0,95
50	3,31	136	16,96	10,59	434	13,98	0,65
60	3,24	133	15,87	5,13	210	12,80	0,64
по азоту							
фон	10,26	166	15,77	12,65	205	13,65	0,74
20	10,14	164	14,25	12,03	211	12,47	0,81
30	10,32	167	12,34	12,04	195	11,36	0,83
40	10,89	176	10,48	8,15	132	9,75	0,98
50	10,01	162	9,70	27,65	448	7,12	0,72
60	11,08	180	6,63	12,96	210	5,67	0,83

Таблица 3

Результаты расчета текстурных параметров кремнезёмов с использованием уравнения Арановича по адсорбции бензола

Параметр	Частота маг. поля, Гц					
	фон	20	30	40	50	60
$S_{уд.}$ по N_2 , $m^2/г$, $\sigma^* = 16,2 \text{ \AA}^2$	200	205	190	130	450	215
$S_{уд.}$ по $CHCl_3$, $m^2/г$, $\sigma = 28 \text{ \AA}^2$	195	185	178	125	375	207
$S_{уд.}$ по C_6H_6 , $m^2/г$, $\sigma = 41 \text{ \AA}^2$	192	172	170	120	335	205
$S_{уд.}$ по C_6H_{14} , $m^2/г$, $\sigma = 51,5 \text{ \AA}^2$	188	165	164	120	310	200
$S_{уд.}$ по C_9H_{12} , $m^2/г$, $\sigma = 62,3 \text{ \AA}^2$	185	158	160	120	290	195
$V_{уд.}$ по бензолу, $cm^3/г$	0,452	0,560	0,479	0,250	0,433	0,470
$d_{max.}$, нм	7,6	5,59	8,10	21,2	4,10	4,83
фрактальная размерность, D	2,264	2,384	2,256	2,091	2,624	2,186

* σ - площадка, занимаемая одной молекулой адсорбтива

Рис. 2 Соответствие экспериментальных данных адсорбции бензола при 20°C на кремнеземах линейным формам уравнений БЭТ, ГАБ и Арановича.

На рис. 2 представлены результаты расчетов изотерм адсорбции бензола на поверхности кремнезёмов, полученных с использованием магнитных полей.

Как свидетельствуют приведенные данные, уравнение БЭТ описывает изотермы адсорбции только при очень низких значениях относительных давлений паров бензола ($P/P_s = 0,15 - 0,3$). Однако уравнение ГАБ и особенно уравнение Арановича почти

идеально описывают изотермы адсорбции вплоть до $P/P_s = 0,92 - 0,95$. Следовательно, возможности уравнения БЭТ при определении текстурных параметров полученных кремнезёмов, с целью их сравнения, в отличие от уравнений ГАБ и Арановича сильно ограничены.

На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Кремнезёмы, полученные из гелей поликремневой кислоты, сформированные в переменном магнитном поле, отличаются по удельной поверхности, удельным адсорбционным объемам, распределению пор по размерам и фрактальной размерностью поверхности. Это по видимому обусловлено изменениями в двойном электрическом слое частиц зольей, происходящими под влиянием переменного магнитного поля.

2. Для существенного повышения точности определения и обеспечения высокой степени воспроизводимости результатов измерений, целесообразно вместо уравнения изотерм адсорбции БЭТ пользоваться уравнениями изотерм адсорбции ГАБ и Арановича.

Список использованной литературы

1. Айлер Р., Химия кремнезема. В.2 ч., пер. с англ., Ч.1,2.-М.: Мир, 1982.- 1127 с.
2. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема.-М.: Академкнига, 2004.- 208с.
3. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезём.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-328с.
4. Камалян О.А., Степанян А.В. Влияние магнитного поля на формирование пористой структуры кремнезема // Хим. Ж. Армении, 2013г., т. 66., № 4, с. 674-677
5. Kamalyan O.A., Stepanyan A.V. Changing of the silica porous structure under the influence of pulsing magnetic field // Proceedings of the Yerevan state university, Chemical and Biological Sciences, № 3, 2013, pp. 21-23
6. Степанян А.В., Камалян О.А. Реологические и электрокинетические свойства оксигидратов кремния в переменном магнитном поле // Образование и наука в Арцахе, № 1-2, 2014г., с. 96-100
7. Timmerman E.O. Multilayer sorption parameters: BET or GAB values? // Colloids Surf., A.- 2003, v.220, pp 235–260
8. Камалян О.А., Применимость уравнения изотермы адсорбции ГАБ для определения текстурных параметров пористых тел с привитыми поверхностными соединениями // Ж. физ. химии.- 2010, т. 84, № 1.- С.146-148.
9. Камалян О.А., Применение уравнения изотермы адсорбции Гугенгейма, Андерсена, де Бура для определения текстурных параметров сорбентов с привитыми поверхностными соединениями // Колл.ж.- 2010, т. 72, № 2.- С.286-289.

**ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗОАМИЛДИАЛКИЛФОСФИНОКСИДА В ПРОЦЕССАХ
ЭКСТРАКЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СКАНДИЯ**

**Костикова Г.В.
Сальникова Е.В.**

*ФГБУН Институт физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина
Российской академии наук, г. Москва*

**RESEARCHING OF POSSIBILITY OF USE ISOAMYL-DIALKYL-
PHOSPHINE OXIDE IN THE PROCESSES OF SCANDIUM EXTRACTION
CONCENTRATION**

**G.V.Kostikova
E.V.Salnikova**

*A.N. Frumkin Institute of Physical chemistry and Electrochemistry
Russian academy of sciences, Moscow*

Аннотация

Предложена двухстадийная технологическая схема процесса экстракционного концентрирования скандия из растворов после размыва плава хлоридов титановых хлораторов. Обосновано применение изоамилдиалкил(С₇ –С₉)фосфинооксида (фосфинооксида разнорадикального - ФОР) в качестве экстрагента для селективного выделения скандия.

Abstract

The two-step technological scheme of process extraction concentration of scandium from solutions after washout melt chlorides titanic chlorinators is offered. It is shown, that in quality of extractant for selective extraction of scandium can be used isoamyl-dialkyl-phosphine oxide.

Ключевые слова

Экстракция, скандий, изоамилдиалкилфосфиноксид.

Keywords

Extraction, scandium, isoamyl-dialkyl-phosphine oxide.

Одним из перспективных видов сырья, которое может использоваться как источник скандия, является плав солевых титановых хлораторов. При получении тетрахлорида титана образуются значительные количества отходов, содержащих натрий, калий, магний, кальций, алюминий, титан, цирконий, скандий, торий, ниобий, тантал, ванадий, железо, хром, марганец, углерод, кремний и др. В основном все металлы находятся в форме хлоридов, легкорастворимых в воде.

В процессах первичного концентрирования скандия, в случае реализации технологической схемы методом жидкостной экстракции, в качестве экстрагента чаще всего используют Д2ЭГФК, что обусловлено ее высокой экстракционной способностью. Но в этом случае, во-первых, в органической фазе уже при низких концентрациях скандия (начиная с ~2 г/л) возможно образование осадка, и, во-вторых, проведение процесса реэкстракции представляет большие трудности.

Так же для решения задачи первичного концентрирования скандия могут быть использованы фосфинооксиды. Они обладают высокой экстракционной способностью, не образуют осадков в органической фазе и реэкстрагировать Sc в этом случае существенно проще.

Целью настоящей работы являлось рассмотрение возможности использования фосфинооксидов в экстракционных процессах извлечения скандия и других ценных

компонентов из концентрированных солевых растворов, получаемых при гидроразмыве отработанных расплавов солевых титановых хлораторов. В качестве экстрагента нами был рассмотрен изоамилдиалкил(С₇-С₉)фосфиноксид (фосфиноксид разнорадикальный-ФОР).

По данным работы [1], раствор после размыва плава хлоридов содержит, г/л: Sc 0,05; Ti 0,13; Zr 0,11; Cr(III) 2,9; Fe (II, III) 53,1; Mn (II) 3,9; Th 0,02; KCl 5,0; NaCl 155,8.

Основной макропримесью в этом случае является железо. Перед проведением процесса извлечения скандия необходимо снизить концентрацию Fe в растворе более чем на 2 порядка, в противном случае вся емкость используемого экстрагента (в нашем случае ФОР) будет занята железом, которое, как известно, хорошо экстрагируется НФОС из хлоридных растворов.

Таким образом, наиболее целесообразным представляется использование технологической схемы, в которой на первой стадии будет происходить очистка исходного раствора от железа (с использованием в качестве экстрагента широко используемого трибутилфосфата (ТБФ)), а на второй стадии – процесс экстракционного концентрирования скандия с использованием в качестве экстрагента ФОР (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема процесса экстракционного концентрирования Sc.

Для реализации первой стадии предлагаемой технологической схемы было необходимо изучить экстракцию железа ТБФ из концентрированных растворов NaCl, так как в растворе после размыва плава хлоридов содержится ~155 г/л NaCl.

Была получена зависимость величин коэффициентов распределения железа от концентрации NaCl в равновесной водной фазе при экстракции 75 % ТБФ из растворов, содержащих различные концентрации HCl (рис.2).

Железо хорошо экстрагируется из нейтральных растворов, содержащих 2-4 М NaCl, однако для предотвращения гидролиза и увеличения коэффициентов его распределения в водный раствор целесообразно ввести HCl до ее концентрации не менее 1М.

Рис 2. Зависимость D_{Fe} от концентрации $NaCl$ в равновесной водной фазе при экстракции 75% ТБФ в додекане из растворов, содержащих различные концентрации HCl . $[Fe^{3+}]_{исх.} \sim 50$ г/л

При проведении процесса отделения Fe необходимо, чтобы величины коэффициентов распределения скандия были как можно ниже, и весь скандий остался в исходном растворе. В связи с этим было необходимо выяснить, каково будет экстракционное распределение скандия в системе ТБФ – HCl + $NaCl$. Также представляло интерес изучить и распределение таких примесей, как цирконий, титан, торий и хром.

Были получены зависимости величин коэффициентов распределения Sc , Zr , Ti , Th , Fe и Cr от концентрации $NaCl$ при экстракции 75 % ТБФ в додекане из водного раствора, содержащего 1М HCl (рис. 3).

D_{Sc} не велики и несущественно возрастают с увеличением концентрации $NaCl$. Можно предположить, что в присутствии большой концентрации железа экстракция скандия из растворов с концентрацией $NaCl \sim 3M$ будет полностью подавляться. Торий, цирконий, титан и трехвалентный хром в рассмотренных условиях практически не экстрагируются, коэффициенты распределения шестивалентного хрома очень высоки, так что $Cr(VI)$ будет вместе с железом переходить в органическую фазу. Марганец, присутствующий в растворе, судя по литературным данным [2], также останется в рафинате.

Рис. 3. Зависимость величин коэффициентов распределения (D) Zr , Th , Sc , Fe и HCl от концентрации $NaCl$ в равновесной водной фазе при экстракции 75% ТБФ в додекане из ~ 1 М HCl . $[Sc]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Th]_{исх.} \sim 10$ г/л, $[Zr]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Fe]_{исх.} \sim 50$ г/л, $[Cr]_{исх.} \sim 5$ г/л

Оптимальными условиями для проведения процесса удаления железа является использование 100% ТБФ и водного раствора, содержащего 1М HCl и 3 М NaCl. Для этого случая были сняты изотермы экстракции Fe (рис.4).

Рис. 4. Изотермы экстракции FeCl₃ из хлоридных растворов при экстракции 100% ТБФ.

Полученные зависимости практически совпадают и при концентрации железа в водной фазе около 100 г/л выходят на плато, где соотношение Fe:ТБФ составляет 1:3. Таким образом, представленные данные позволяют сделать вывод о том, что с использованием 100% ТБФ на 5-6 противоточных экстракционных ступенях может быть проведена предварительная очистки хлоридного раствора от Fe и Cr(VI).

Далее, на второй стадии процесса необходимо провести экстракционное концентрирование скандия из хлоридного раствора, содержащего Zr, Ti, Th, Mn(II) и Cr (III), 1М HCl и 3М NaCl.

Для оценки экстракционной способности ФОР были получены зависимости величин коэффициентов распределения всех компонентов хлоридного раствора от концентрации экстрагента в органической фазе (рис.5).

Рис.5. Зависимость величин коэффициентов распределения (D) Sc, Th, Zr, Ti, Mn(II), Cr(III) и HCl от концентрации ФОР в додекане с добавкой 10 % спирта (C_{11} - C_{13}) при экстракции из водного раствора, содержащего 1M HCl и 3 M NaCl. $[Sc]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Th]_{исх.} \sim 10$ г/л, $[Zr]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Ti]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Mn^{2+}]_{исх.} \sim 5$ г/л, $[Cr^{3+}]_{исх.} \sim 5$ г/л.

Скандий практически полностью переходит в органическую фазу при концентрации ФОР более 25% (0,64M). Основными соэкстрагируемыми элементами являются цирконий, торий и титан. Трехвалентный хром и двухвалентный марганец практически не экстрагируются и при проведении процесса экстракционного концентрирования останутся в рафинате.

Таким образом, из представленных данных можно сделать вывод, что оптимальный состав экстрагента для проведения процесса экстракционного концентрирования скандия – 25% ФОР в додекане с добавкой 10% высокомолекулярного спирта. В этом случае скандий и цирконий будут извлекаться практически полностью, а часть тория и титана оставаться в водном растворе. Использование более высокой концентрации ФОР может вызвать трудности реэкстракции скандия.

Список использованной литературы

1. Коршунов Б.Г., Резник А.М., Семенов С.А. Скандий. – М.: Металлургия, 1987. – 184 с.
2. Коровин С.С., Зимица Г.В., Резник А.М. и др. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. В 3-х книгах. Книга I: Учебник для ВУЗов / Под ред. С.С. Коровина. – М.: МИСИС, 1996. – 376 с.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ».

Бляблина Д. А.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Государственный университет управления»*

Аннотация: в данной статье рассмотрена система раздельного учета по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики. Результатом работы выступает рассмотрение особенностей (так называемых «плюсов» и «минусов») подобных нововведений в выбранном сегменте экономики, а конкретно на предприятии, указанном в качестве примера согласно специфике и данным по его работе.

Ключевые слова: электроэнергетика, управленческий учет, бухгалтерский учет, оперативно-диспетчерское управление, ведение раздельного учета.

MANDATORY SEPARATE ACCOUNTING OF OPERATIONAL DISPATCH MANAGEMENT IN THE ELECTRIC POWER BY THE EXAMPLE OF OPEN JOINT STOCK COMPANY " SYSTEM OPERATOR OF UNIFIED ENERGY SYSTEM".

Blyablina D.A.

*Federal State Educational
institution of higher education
"The State University of Management "*

Abstract: this article describes a system of separate accounting for operational dispatch management in the electricity sector. The result of the peculiarities of the acts (the so-called "pros" and "cons") of such innovations in the selected segment of the economy, and specifically in the enterprise, given as an example according to the specifics and data on its work.

Key words: power, management accounting, accounting, operational dispatch management, maintenance of separate accounting.

В современном экономическом обществе умение полноценно и качественно выбирать механизм осуществления как бухгалтерского, так и связанного с ним напрямую управленческого учета – приоритетная задача для любого предприятия. Особенную актуальность данный вопрос обретает, учитывая стратегическую важность сферы деятельности выбранного объекта исследования – электроэнергетики.

Формирование системы учета затрат отдельно по видам деятельности вошло в современный этап структурной реформы электроэнергетики (а именно 1998–2008 гг.) Результатом данной стадии выступили: создание отдельных условий функционирования конкурентоспособного рынка электроэнергии, достижение определённой финансовой прозрачности функционирования организаций сферы электроэнергетики, что дает содействие привлечению новых необходимых для дальнейшего развития инвестиций.

Для удобства понимания тематики работы раскроем основные понятия:

Электроэнергетика – ведущая отрасль экономики РФ, в которую входит совокупность экономических отношений, появляющихся в результате выработки, передачи, сбыта и потребления электрической энергии субъектам электроэнергетики или иным лицам, а также оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике – совокупность производимых действий при помощи централизованного управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, при условии, что данные объекты и устройства оказывают определенное влияние на электроэнергетический режим работы энергетической системы и входят в перечень объектов, подлежащих такому управлению [1].

Ведение раздельного учета – это сбор и обобщение данных о прибылях и убытках, включая показатели, необходимые при проведении учета отдельно по различным видам производственной деятельности опираясь на данные бухгалтерского и статистического учета на предприятии.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее ОАО «СО ЕЭС») – организация, которая единолично производит централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации (далее РФ). Ее филиалы расположены почти во всех регионах страны.

Согласно законодательству РФ, к раздельному учету прибегают субъекты естественных монополий в сфере услуг по предоставлению электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а конкретно:

1. подача электроэнергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети или по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

2. технологическое объединение через электрические сети;

3. оперативно-диспетчерское управление;

4. прочая деятельность в электроэнергетике[2].

Раздельный учет, как и любой другой вид учета, базируется на основополагающих принципах, а именно отдельной регистрации экономических и хозяйственных событий по видам деятельности и по субъектам РФ:

5. показателей основных средств и незавершенного производства;

6. поступления по расчетам с покупателями и заказчиками;

7. распределения привлеченных средств согласно их целевого предназначения;

8. производственных расходов по предоставляемым услугам электроэнергетики;

9. косвенных расходов, согласно законодательной базе по данному вопросу или же учетной политике самого субъекта естественной монополии.

10. доходов и убытков.

Все применяемые организацией на практике принципы ведения раздельного учета прописываются во внутренних документах предприятия (а именно – учетной политике и ее приложениях).

Как и указывалось выше, подобный учет ведется естественными монополиями в сфере энергетики, а именно к данной категории и относится ОАО «СО ЕЭС». Компания осуществляет, говоря обобщенно, производство и поставки в секторе энергетики. Оперативно-диспетчерское управление проводится с помощью централизованного и бесперебойного управления взаимосвязанными технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок

потребителей электрической энергии, как единым механизмом электроэнергетических режимов входящих в них энергосистем[3].

В ОАО «СО ЕЭС» высшим субъектом оперативно-диспетчерского управления является системный оператор, который дает подчиненным структурам неукоснительные для исполнения команды и указания.

То есть, в каждой отдельной зоне в составе ОАО «СО ЕЭС» существует свое региональное диспетчерское управление (далее – РДУ), которое руководит работой отведенного участка. А значит, все расходы, доходы и имущество распределяются по территориальным энергосистемам субъектов. Исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением представлен семью филиалами - объединенных диспетчерских управлений (ОДУ); пятьюдесятью двумя филиалами - РДУ; двенадцатью представительствами и дочерним обществом «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (до 07.06.2012 - ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» - НИИПТ) [5]. Филиалы Общества в основном имеют собственные бухгалтерские службы, обеспечивая бухгалтерский и налоговый учеты, и действуют на основании полномочий, утвержденных Положением о филиале.

Далее все ОДУ подразделяются на территориальные энергосистемы субъектов РФ, которые представлены такими единицами, как области и Республики в составе России. Подобное деление позволяет качественно отследить наличие изменений в исследуемых показателях, таких как выработка, потребление, данных о мощностях, состоянии основных производственных и административных фондов, в том числе их потребность в ремонте.

Общество, как и другие экономические субъекты РФ, обязано вести бухгалтерский и налоговый учеты, а также представлять финансовую отчетность согласно порядку, установленному законодательством РФ и официально принятым Уставом данного предприятия. Главой управления компанией выступает Председатель Правления ООО, а значит, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОАО «СО ЕЭС», своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации. Для обеспечения надлежащей достоверности предоставляемых данных, указанных в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, создается Ревизионная комиссия Общества и работает специалист в сфере аудита, которые проверяют и подтверждают правильность произведенных расчетов и операций[4]. В своем построении, бухгалтерская отчетность Общества опирается на общепринятые стандарты: действующие нормативно-правовые акты РФ по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также внутренние учетные документы организации:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н);
- Приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 18.09.2006г.;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению» в редакции от 18.09.2006г.;
- Положения об учетной политике ОАО «СО ЕЭС», утвержденного приказом ОАО «СО ЕЭС» от 17.12.2013 № 449 и рабочий план счетов.

Учетная политика направлена на обеспечение преемственности основных принципов ведения бухгалтерского учета в ретроспективном временном плане. Ежегодно в установленные сроки проводится инвентаризация основных средств, материалов, денежных средств, расчетов с банками, финансовых вложений и других статей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины, вычислительная техника, измерительные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более года.

Таким образом, в качестве так называемых «плюсов» введенной системы обязательного ведения раздельного учета по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике можно выделить следующие:

- Подробность и наглядность – благодаря подобному ведению учета удобно на основании представленных отчетов не только делать достоверные выводы, но и наглядно подкреплять их графиками и диаграммами;

- Возможность установления причинно-следственных связей между статистикой и конечным результатом;

- Четкое распределение денежных поступлений и понесенных компанией затрат;

- Возможность посубъектного планирования и т.д.

В качестве «минусов» подобной системы выявлены:

- Более трудоемкий отбор сотрудников, связанных непосредственно с учетом;

- Относительная «раздутость» штата;

- Увеличение затрат времени для изучения и проработки материала;

- Большая информационная база;

- Необходимость реорганизации для проведения качественных проверок и др.

Чтобы минимизировать указанные отрицательные эффекты предприятию необходимо:

1. Реорганизоваться согласно новым требованиям Правительства РФ;

2. Отобрать для работы в финансовом отделе (бухгалтерии) специалистов, владеющих знаниями законов и нормативных актов, способных не только быстро и грамотно обрабатывать информацию, но и учиться, поскольку в вопросе реформирования учета наша страна не стоит на месте;

3. Проведение мониторинга статистических и оперативных данных, полученных от подразделений компании;

4. Анализ и исследование на возможность диверсификации предоставляемых услуг;

5. Модернизировать, а лучше заменить все имеющиеся в наличии не соответствующие современным требованиям пакеты с программным обеспечением в области бухгалтерского и управленческого учета;

6. Вовремя отслеживать данные о необходимости проведения ремонтных работ зданий и сооружений;

7. Составлять комплексы мероприятий по сохранению ритмичной работы предприятия и предотвращению аварий и простоев;

8. Составлять четко сформулированные планы развития ОАО «СО ЕЭС» как в целом, так и по структурным единицам, руководствуясь едиными стандартами;

9. Создание точной и быстрой системы коммуникации между структурными подразделениями различных рангов управления;

10. Конкретно формулировать все нововведения в учете и закреплять их в учетной политике, которая пересматривается и дополняется ежегодно.

Способ отдельного учета явно выигрышно влияет на работу предприятий, поскольку облегчает определение и проясняет влияние на тот или иной вид профессиональной деятельности (или же субъект) факторов, которыми нужно грамотно

уметь управлять. Подобный учет служит хорошей базой для внутреннего статистического исследования.

Это наверняка далеко не полный перечень необходимых мероприятий по успешному внедрению обязательного ведения раздельного учета по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и в ОАО «СО ЕЭС» в частности. Однако указанные пункты отвечают требованиям подборки критериев успешного внедрения данного вида учета для сектора энергетики, без которого невозможно существование страны. Данный сегмент экономики РФ обладает огромным потенциалом, поскольку именно Россия является одним из мировых лидеров энергетических запасов, при этом наша страна обеспечивает основные объемы энергопотребления, как правило, за счет использования, не возобновляемого органического топлива. Продуманная и непрерывная работа электроэнергетики, гарантированное обеспечение потребностей клиентов – это и есть база последовательного экономического роста, а также достойных условий проживания для каждого гражданина страны.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон №35-ФЗ от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике» по состоянию на 13.07.2015г.
2. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 декабря 2011 г. N 585 "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике"
3. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 августа 2014 г.)
4. Устав Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (новая редакция) от «30» июня 2009 г. № 1252-р и изменениями и дополнениями.
5. Официальный сайт ОАО «СО ЕЭС» (<http://so-ups.ru/index.php?id=about>)

АМОРТИЗАЦИЯ КАК ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Герасимова И.Ю.

*магистрант
ФГБОУ ВПО*

*«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,
Санкт-Петербург, Пушкин*

AMORTIZATION AS AN INTERNAL SOURCE OF INVESTMENT FOR FIXED ASSETS RENOVATION

I.U. Gerasimova

*St.-Petersburg State Agrarian University, undergraduate
St.-Petersburgs, Pushkin*

Аннотация

Статья посвящена процессу формирования внутреннего инвестиционного источника для обновления и модернизации материально-технической базы, проведения технического перевооружения, внедрения наукоемких технологий на предприятии за счет амортизационных отчислений. В статье проанализированы методы исчисления

амортизации и выделен один из наиболее эффективных – способ ускоренной амортизации для более быстрого обновления основного капитала.

Abstract

The article is devoted to the process of formation of internal investment source for the renewal and modernization of the material-technical base of the technical re- equipment, introduction of high technologies in the enterprise due to depreciation. The article analyzes the methods of calculating depreciation and allocated one of the most effective – way of accelerated depreciation for a more rapid renewal of fixed capital.

Ключевые слова

Амортизация, амортизационные отчисления, амортизационный фонд, инвестиции, инвестиционная политика, основной капитал, основные фонды.

Keywords

Amortization, amortization deductions, sinking fund, investments, investment policy, fixed capital, fixed assets.

Одной из основных проблем предприятия является изношенное состояние основных средств. Для того чтобы предприятие динамично развивалось и могло конкурировать на современном рынке, необходимо применять наукоемкие технологии в производственном процессе, а для этого надо своевременно обновлять материально-техническую базу производства, искать новые источники инвестиций для воспроизводства и приобретения основных средств.

Конкуренция вызывает необходимость обновления основных фондов. Поэтому на предприятии необоснованно производят ускоренное списание оборудования, для того чтобы образовать амортизационные отчисления для последующего вложения их в инвестиции.

Как мы видим, одним из внутренних источников инвестиций для обновления основных средств предприятия является амортизация (от латинского слова *amortisatio* – погашение). Амортизационным отчислениям, как собственному источнику инвестиций, принадлежит важная роль, так как начисление амортизации происходит для того, чтобы возместить затраты на приобретение основных средств, инвестируя их замещение.[2]

В развитых странах мира амортизационные отчисления как инвестиционный источник, покрывают до 70-80% потребности финансирования для обновления основных фондов предприятия.

Термин «инвестиции» в переводе с английского *toinvest*, означает «вкладывать». Амортизационные отчисления как внутренние инвестиции в воспроизводство основного капитала (основных средств), осуществляют в форме капитальных вложений. Сюда включают затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и поддержание мощностей действующих предприятий, приобретение оборудования, инструмента и хозяйственного инвентаря, проектной продукции и другие затраты капитального характера.[3]

Огромная роль принадлежит скорейшему восстановлению инвестиционной активности, что является важным экономическим рычагом. Многие предприятия не могут производить конкурентоспособную продукцию из-за устаревших основных фондов. Ценовая политика на мировом рынке выше стоимости рынка товаров внутри нашей страны, поэтому отечественные товары могут конкурировать на внутреннем рынке с импортными, только на качественно новом оборудовании, с использованием передовых технологий. Следовательно нельзя недооценивать оперативное восстановление инвестиционной активности на предприятии.[1]

Создание на предприятии амортизационного фонда – важное условие для полного восстановления основных фондов, и скорейшего восстановления инвестиционной активности на предприятии.

Амортизационный фонд состоит из накопленных на предприятии амортизационных отчислений в виде денежных средств. Данный фонд является внутренним источником инвестиций, специально предназначенных для воспроизводства, воссоздания изношенных основных средств. Величина годовых амортизационных отчислений объекта определяется в виде доли первоначальной стоимости основных производственных фондов. Нормативное значение этой доли называют нормой амортизации и рассчитывают по формуле:

$$Na = \frac{\Phi_{п(б)} - \Phi_{л}}{\Phi_{п(б)} * T_{сл}} * 100\%,$$

где $\Phi_{п(б)}$ – первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов;

$\Phi_{л}$ – ликвидационная стоимость основных фондов; $T_{сл}$ – срок службы основных фондов.

По итогам года сумму амортизационных отчислений направляют на обновление основных фондов. Начисляют ее методом умножения среднегодовой стоимости основных производственных фондов на соответствующие нормы амортизации и поправочные коэффициенты к ним, учитывающие конкретные условия эксплуатации отдельных видов средств труда.

Существует несколько методов исчисления величины амортизационных отчислений:

Метод равномерного начисления амортизации – применяется тогда, когда объект приносит одинаковый доход в течение всего срока эксплуатации.

Метод уменьшающихся остатков применяется в тех случаях, когда видна устойчивая тенденция к снижению эффективности от эксплуатации объекта со временем, а, следовательно, уменьшается прибыль от его использования. Амортизация при этом способе рассчитывается по остаточной стоимости объекта ОПФ на начало отчетного года и нормы амортизации, которая начисляется по нормативному сроку службы этого объекта.[2]

Ускоренную амортизацию обычно используют на перспективных и стабильных предприятиях, которые твердо «стоят на ногах». При этом методе происходит полное перенесение балансовой стоимости основных фондов на создаваемую продукцию в более короткие сроки, чем это предусмотрено в нормах амортизационных отчислений.

Чаще всего метод ускоренной амортизации используется по отношению к основным фондам, при производстве вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и оборудования, для расширения экспорта. Происходит ускорение начисления износа в начале срока эксплуатации объекта (по сравнению с методом равномерного начисления амортизации). По мере истечения срока эксплуатации амортизационные отчисления уменьшаются, что позволяет быстрее окупить сделанные затраты и направить их на обновление основных производственных фондов.[2]

Кроме вышеперечисленных объектов применения основных средств, амортизируемых в ускоренном порядке, за счет применения повышающих коэффициентов амортизации, ускоренная амортизация применяется, согласно перечню Налогового Кодекса РФ, ст. 259.3 также к основным средствам:

– находящимся в лизинге, ограничение составляют основные средства 1, 2, 3 амортизационных групп;

– к основным средствам, которые используются в условиях агрессивной среды и повышенной сменности, ограничение составляют основные средства 1, 2, 3 амортизационных групп по которым амортизация начисляется нелинейным методом.

– к основным средствам, которые относятся к объектам с высокой энергетической эффективностью или к объектам, которым присвоен высокий класс энергетической эффективности не выше 2.

Надо заметить, что в настоящее время не определен перечень таких объектов.

Объекты основных средств, которые используются только для осуществления научно-технической деятельности, могут также амортизироваться в ускоренном порядке за счет применения повышающих коэффициентов амортизации не выше 3.

Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету. Прекращают начисление амортизации основных средств с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с учета.

В Налоговом кодексе РФ введены изменения в отношении начисления амортизации, так с 1-го января 2015 года запрещено использовать повышающие коэффициенты для основных средств, используемых в условиях агрессивной среды и повышенной сменности. Исключением являются средства, изначально предназначенные для непрерывной работы.

Законодательно запрещено одновременное применение двух повышающих коэффициентов. Ранее разрешалось применять высокие коэффициенты при лизинге или ускоренном износе оборудования. Не было запрета на использование сразу двух коэффициентов для оборудования, взятого в лизинг и работающего в условиях агрессивной среды.

На предприятиях, которые ведут активную амортизационную и инвестиционную политику, в конечном итоге происходит обновление основных фондов, воспроизводство основных средств производства.

Для достижения эффективного использования амортизационных отчислений в качестве инвестиционного ресурса, проводится амортизационная политика, которая учитывает форму воспроизводства основного капитала, способы начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, результативность использования амортизационных отчислений в составе чистых денежных поступлений при оценке эффективности инвестиционных проектов.

Инвестиционная политика определяет приоритетные направления использования амортизационных отчислений, сроки полезного использования основных средств, а также систематическую переоценку основных средств с учетом рыночной стоимости и изучает ее влияния на налогооблагаемую прибыль и величину налога на имущество.

На предприятии, где проводится оценка эффективности амортизационной политики, можно установить ее влияния на финансовые результаты, обновление основного капитала и другие параметры хозяйственной деятельности.

На эффективность инвестиционной политики предприятий оказывают влияние следующие факторы:

1) большая изношенность основных средств из-за низких коэффициентов обновления основного капитала (1-2% в год);

2) низкие темпы роста долгосрочных инвестиций приводят к слабому приросту элементов основного капитала, что замедляет формирование амортизационных отчислений;

3) мало используются способы ускоренной амортизации для более быстрого обновления основного капитала (машины и оборудование).

Для оживления инвестиционной активности на предприятии необходимо прежде всего:

– повышение эффективности финансового управления и укрепление инвестиционного потенциала за счет увеличения использования внутренних источников финансирования;

– разработка новых подходов к амортизационной политике.

Таким образом, мы видим, что на предприятии функцию воспроизводства основных средств выполняет амортизация, которая является внутренним инвестиционным источником.

От принятого способа начисления амортизации зависят инвестиционная политика предприятия и величина источников финансирования.

Данный источник инвестиций имеет бесспорно преимущества перед другими:

– при любом финансовом положении предприятия, амортизационные отчисления всегда остаются внутри предприятия и могут быть использованы для прямого предназначения – обновления основных фондов.

– не зависит от финансовых результатов деятельности предприятий в отличие например, от прибыли.

Поэтому каждое предприятие самостоятельно принимает решение об использовании сумм амортизационных отчислений, направляя их на внедрение новой техники, на техническое развитие производства, на воспроизводство и совершенствование своих основных фондов.

Список использованной литературы

1. Акимов А.В., Богачев В.Я., Владимирский В.К., Новиков В.Д., Лесных В.В., Макеев В.А., Сорокин В.И., Шевченко А.В. Экономические механизмы управления рисками чрезвычайных ситуаций / МЧС России. — М.: ИПП «Куна»,—Москва, 2004 – 312с.

2. Петрова Ю.А. Экономика предприятия. Электронный доступ: <http://www.be5.biz/ekonomika/epua/toc.htm>

3. Подшиваленко Г.П., Киселева Н.В.//Инвестиционная деятельность, DJVU. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2006

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Давыдова Д.А.

*Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург*

Аннотация

Статья посвящена проблеме государства как субъекта управления и экономической поддержки сферы культуры. Автор раскрывает социально-экономическую природу причин, по которым государство призвано поддерживать эту сферу, объективные ограничения и проблемы стоящие на этом пути. Принимая во внимание зарубежный и отечественный опыт взаимодействия государства и сферы культуры, а также экспертное мнение ученого сообщества в статье рассматриваются наиболее эффективные, по мнению автора, способы государственной поддержки культурной сферы в Российской Федерации

Abstract

The article is devoted to the state as a subject of management and economic support of cultural sphere. The author reveals the social and economic nature of the reasons why the state must support this area, its objective limitations and problems. Taking into account foreign and native experience of interaction of the state and the cultural sphere, as well as the expert opinion of the scientific community, author mentioned in her article the most effective methods of state support of the cultural sector in the Russian Federation.

Ключевые слова

Экономика культуры, сфера культуры, провалы рынка, типы экономики культуры.

Keywords

The economy of culture, cultural sphere, market failures, types of cultural economics.

Главной функцией государства является организация и управление всеми экономическими, социальными и политическими процессами. И сфера культуры не является в данном случае исключением, во-первых, имея в виду ту особую социально-экономическую роль, которую она играет в жизни общества, а, во-вторых, можно считать устоявшимся в теории экономики культуры тезис о том, что в рамках собственных возможностей сфера культуры и искусства, за небольшим исключением, не может успешно функционировать без экономической и организационной поддержки извне. [6, с. 124]

Поэтому и материальная, т.е. финансовая поддержка ее деятельности, и институциональная организация этой сферы, включая разработку правовых норм ее жизни, являются прерогативой государства.

Говоря об управленческих функциях государства в сфере культуры, В.Ю. Музычук совершенно справедливо указывает на то, что «вмешательство государства в экономику объясняется не столько необходимостью исправления провалов рынка, сколько позиционированием государства как носителя долгосрочных интересов общества в целом. Поэтому государственная поддержка культурной деятельности приобретает принципиально иное обоснование: государство оплачивает социальную полезность предоставления культурных благ». [1, с. 29.]

В значительной степени государственная поддержка сферы культуры вызвана необходимостью исправления или недопущения провалов рынка. В сфере культуры провалы рынка объясняются рядом причин. Это монопольное производство культурных благ, характер продуктов сферы культуры как общественных благ, положительные внешние эффекты (экстерналии), возникающие в результате культурной деятельности, наконец, информационные асимметрии.

Известно, что в финансировании социально-культурной сферы существует довольно жесткое объективное ограничение возможностей государства. Это, прежде всего, темпы и объемы роста национальной экономики. При этом, если взять ситуацию, сложившуюся в стране в так называемый перестроечный период, а в последние годы в связи с разразившимся мировым экономическим кризисом и современными геополитическими процессами и осложнениями отношений с западным миром, то эти ограничения только возросли. В частности, как показывает статистика в 2013 г., темпы роста экономики падали практически ежемесячно, а для 2014 г. была характерна вялотекущая рецессия. В 2015 г. положение в экономике страны продолжало ухудшаться, бюджет страны был реструктуризирован и, конечно, не в пользу социально-культурной сферы.

Однако, в действительности проблема государственной поддержки сферы культуры и искусства осложняется не только этим. С одной стороны, конечно же, поскольку возможности государственного бюджета не безграничны и на полное удовлетворение всех потребностей общества всегда не хватает средств, финансирование сферы культуры осуществляется, как правило, по остаточному принципу. Но с другой стороны, кто может точно сказать, какую долю государственного бюджета следует тратить на поддержку национальной культуры? Можно, конечно, утверждать, что чем больше, тем лучше, и это будет правильно, но экономическая наука такими понятиями не оперирует.

Можно ориентироваться на опыт и показатели государственного финансирования сферы культуры другими государствами мира, но и эти показатели не будут отражать реальные потребности конкретной национальной сферы культуры. Ведь практически во всем мире существуют немалые проблемы с удовлетворением финансовых нужд сферы культуры, т.е. и за рубежом не существует полного государственного финансового обеспечения культурной жизни. Что же касается отдельных стран, например США, то там вообще не существует министерства культуры, а в бюджете страны не

закладываются средства, которые направлялись бы на нужды учреждений культуры. Там действует исключительно частный капитал, который в данном случае стимулируется через систему налоговых вычетов. Финансовая помощь учреждениям культуры осуществляется через благотворительные и эндаумент фонды (целевые капиталы).

Зарубежный опыт показывает, что в мире сложились три основных типа экономики культуры – «романский» (Италия, Испания, Франция), «германский» (Германия и Скандинавские страны) и «англо-американский».

Для первого типа характерно преимущественно централизованное государственное финансирование. Это не исключает, однако, участия частного капитала в поддержке тех или иных масштабных культурных мероприятий. Но это происходит только с позволения и согласия государства.

Суть «германского» типа состоит в том, что центральные органы власти выполняют сугубо патерналистские функции, но существует и государственное финансирование, осуществляемое за счет региональных бюджетов. Наряду с этим финансовую поддержку учреждениям культуры оказывают различные независимые структуры и фонды.

Наконец, «англо-американский» тип. В данном случае государство выступает как вдохновитель и патрон развития отдельных направлений культуры, а финансовую нагрузку по их материальной поддержке выполняет частный капитал. Государство при этом предоставляет ему существенные налоговые льготы.

Для Российской Федерации характерен скорее романский тип экономики культуры.

Государство в своих финансовых взаимоотношениях со сферой культуры сталкивается и с другой сложной проблемой. При определении объемов государственного финансирования и их распределения большую сложность представляет ситуация, когда ресурсы ограничены, а цели носят общий и как бы равнозначный характер. Проблем и потребностей множество, а как выстроить приоритеты, какой области культуры, или какому проекту в этой области отдать предпочтение, какое направление в искусстве, прежде всего, поддержать. Суть проблемы, таким образом, состоит в соотношении и измерении потребностей и оптимального результата. Как справедливо пишет А.Б.Долгин, «Никто не может внятно объяснить, что такое желаемый результат в культуре. А раз так, то возникает масса затруднений: как определить, какие художественные новации поддерживать? Как расходовать бюджет? Любой результат можно объявить желанным и тем самым задним числом оправдать расходы. Критерии качества творческих продуктов и услуг не определены, более того, не определены даже формальные признаки того, что является искусством, а что нет». [2, с. 127.]

В современных условиях государство призвано стремиться не только к тому, чтобы предоставить определенную материальную поддержку организациям культуры, но и обеспечить эффективное институциональное управление ими, т.е. создать правовые и организационные условия для их собственной успешной финансовой деятельности, а также помочь в привлечении в сферу культуры частного капитала на принципах заинтересованного инвестирования или непосредственной благотворительности. При помощи разного рода рычагов экономического характера оно может и должно стимулировать частный капитал к вложениям в эту сферу.

В общем плане на вопрос о направлениях государственной поддержки сферы культуры отвечает В.Ю. Музычук: Она пишет: «Государственная поддержка должна распространяться не на производство всех культурных благ и услуг, а только тех из них, которые генерируют социальную полезность». [1, с. 30.]

Государственная поддержка может осуществляться в разных формах. Например, в предоставлении творческим коллективам и отдельным работникам сферы искусства различных направлений деятельности государственных заказов, грантов, создание целевых фондов, послабления в налоговой сфере, формирование эндаумент фондов (целевых капиталов) и т.д.

Примером такого рода мероприятий, осуществленных в частности министерством культуры РФ, может служить проведенный в июле 2013 г. открытый конкурс среди кинематографистов на получение финансовой поддержки их проектов. На эти цели было выделено 3 млрд. рублей. Были отобраны 12 проектов и в итоге в зависимости от характера будущего фильма, сложности его создания победители конкурса получили от 10 до 50 млн. рублей.

В 2006 – 2010 годах был проведен комплекс ремонтно-реставрационных работ на 300 объектах культурного наследия федерального значения, среди которых Нижегородский кремль, Астраханский кремль, Лефортовский дворец в г. Москве, Дворец наместника в г. Тобольске, здание Арсенала в г. Челябинске, усадьба Остафьево, объекты Литературного музея, государственного музея-заповедника «Гатчина» и государственного музея-заповедника «Павловск», Гостиный двор в г. Архангельске, Суздальский кремль, Путевой дворец в г. Твери и другие. Конечно, не все эти планы удалось полностью и в срок реализовать, но все-таки многое удалось сделать.

Ко всему этому следует отметить, что в последние годы в стране были открыты несколько новых музеев, ориентированных на современное искусство. Так, в Москве были открыты ММСИ, Винзавод, Гараж. В Санкт-Петербурге: Эрарта, Новый музей, Восточное крыло Эрмитажа, Петровская Акватория.

Список использованной литературы:

1. Музычук В.Ю. Общественная поддержка культурной деятельности в рыночной экономике: теория и практика. – Москва, 2013. – 46 с.
2. Долгин А.Б. Экономика символического обмена. – Москва, 2006. – 637 с.
3. Экономика культуры: Проблемы интенсификации» Под ред. А. Я. Рубинштейна. – Москва, 1986. – 228 с.
4. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. – Москва, 2014. – 456 с.
5. Тросби Д. Экономика культуры. – Москва, 2013. – 254 с.
6. Baumol W.J., Bowen W.G. Performing Arts: The Economic Dilemma. The Twentieth Century Fund. – N.Y., 1966. – 598 с.

ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА

Доева Ф.Н.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Владикавказский филиал

магистрант 2 курса по направлению подготовки:

«Корпоративное управление и ответственность бизнеса»

THE INTEGRATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANK'S CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS AS A COMPONENT BUSINESS EFFICIENCY

F. N. Doeva

Federal State Institution of

Higher Professional Education

«Financial University under

the Government of the Russian Federation»

(Vladikavkazean branch)

second-year student of Master's Degree

in the direction

*«Corporate governance and
responsibility of business»*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интеграции корпоративной социальной ответственности (КСО) в систему корпоративного управления банка, выявляется значение КСО в долгосрочном развитии банка и эффективности его деятельности.

Abstract: This article deals with the integration of corporate social responsibility (CSR) in the bank's corporate governance. The author reveals the importance of CSR in the long-term development of the bank and its performance.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, интеграция, банковский сектор.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, sustainable development, the integration, banking sector.

Вопросы корпоративного управления в последние годы становятся наиболее активно обсуждаемыми в сфере экономики. В России к развитию системы корпоративного управления привлекаются различные участники процесса корпоративных отношений, финансовые посредники.

Особое место в этом процессе отводится банковскому сектору. Российские банки, представляющие интересы российских корпораций на международных финансовых рынках, способствуют активному развитию корпоративного управления, рыночной инфраструктуры, то есть повышению экономической эффективности российских рынков в условиях усиливающейся глобальной конкурентной борьбы за капитал.

Вопросы корпоративного управления являются принципиальными для российского банковского сектора. Эффективное корпоративное управление снижает риски инвесторов и способно увеличить акционерную стоимость корпораций. Одним из наиболее существенных рисков для инвесторов является риск, связанный с действиями руководства. В связи с этим одной из первоочередных задач является создание эффективной системы корпоративного управления в банке.

Важным элементом реформирования банковского дела в современной России является совершенствование подходов кредитных организаций к построению систем корпоративного управления и интеграция корпоративной социальной ответственности (КСО) в систему корпоративного управления.

Процесс интеграции КСО в систему корпоративного управления базируется на международных стандартах GRI, ISO 26 000, AA 1000 и др. Это означает, что КСО и устойчивое развитие корпорации – «две стороны одной медали» [3], цели и принципы КСО и устойчивого развития на уровне большинства корпораций чаще всего одинаковы.

На сегодняшний день в отечественной литературе нет единого определения понятия «корпоративная социальная ответственность». Законодательные и нормативно-правовые акты не регламентируют этот вопрос, однако, ведущие ученые сходятся во мнении, что КСО не ограничивается только социальными программами банка, а предполагает постоянное взаимодействие с основными субъектами и контрагентами на принципах гармоничного сосуществования и постоянного диалога.

Как о масштабном общественном явлении, о социальной ответственности бизнеса начали говорить с конца прошлого века, когда КСО начала активно внедряться в практику компаний Западной Европы и США, а затем стран с быстроразвивающейся экономикой, включая Россию.

Усиление внимания к феномену КСО со стороны экономистов, социологов и других представителей научного сообщества в течение нескольких последних десятилетий привело к осознанию бизнес сообществом своей ответственности за сохранение окружающей среды, решение социально-экономических проблем, повышение качества жизни местных сообществ, соблюдение прав человека, противодействие коррупции и за ряд других вопросов, важность которых признается обществом.

В результате этого КСО стала новой философией бизнеса, в соответствии с которой компании ориентируются в своей деятельности не только на получение прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание экологической стабильности [1, с.5].

Вопрос принятия стандартов корпоративного управления и внедрения КСО в систему корпоративного управления в банковском секторе является актуальным. Принятие таких стандартов и их соблюдение банками обеспечит прозрачность банковского бизнеса, будет способствовать укреплению конкурентоспособности и развитию культуры банковского дела.

Интеграция КСО в систему корпоративного управления банка предполагает следование принципам устойчивого развития при принятии ключевых решений и является признаком высокого уровня корпоративного управления. Корпоративная социальная ответственность - неотъемлемый элемент системы взаимоотношений со стейкхолдерами, что, в конечном счете, влияет на повышение стоимости бизнеса [2, с.3].

Предпосылкой внедрения КСО в российский банковский сектор стал приток иностранного капитала. Зарубежные игроки на российском рынке начинали свою деятельность в рамках экспансионной политики крупных финансовых групп, которые в то время уже имели значительный опыт функционирования в финансовом секторе, базирующемся, в частности, на разработке главных принципов социально-ответственного бизнеса.

Целесообразность и возможные направления интеграции КСО в систему корпоративного управления в значительной степени зависят от подхода, которого придерживается банк на практике. Наиболее эффективным и убедительным для банковского сектора является стратегический подход.

Смысл корпоративной социальной ответственности для банков заключается в том, чтобы принимать решения с учетом социальных и экологических последствий, то есть вести бизнес таким образом, чтобы обеспечить устойчивое долгосрочное развитие банка, его клиентов и общества в целом. То есть в процессе реализации политики КСО предполагается управление целями и обязательствами банка в трех взаимосвязанных областях: экономике, социальной сфере и экологии. Отсутствие хотя бы одной из областей может привести к неустойчивости банка.

Для банковского сектора КСО сводится, прежде всего к управлению взаимоотношениями со стейкхолдерами и к организации бизнеса таким образом, чтобы все стороны, с которыми взаимодействует банк, оказались в выигрыше.

Вопросы КСО важны для долгосрочного развития банка.

Все большее внимание к теме КСО проявляют инвесторы (прежде всего иностранные), которые оценивают качество управления банком, в том числе способность выявлять и контролировать экологические и социальные риски. Данные факторы оказывают существенное влияние на долгосрочную устойчивость банка. Вопросы экологических и социальных рисков с ростом общественного благосостояния и общественного самосознания, и с учетом расширения международного присутствия банков, нельзя оставлять без внимания.

С изменением «формулы» доверия со стороны клиентов растет роль КСО. Персональные отношения с клиентами в последние годы становятся более важными, необходимо формирование доверия на основе взаимно разделяемых ценностей, что возможно при наличии у банка своего «социального» лица.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что КСО – это система этических норм и ценностей, а также последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий, реализуемых на основе постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленных на снижение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а также на рост капитала.

Процесс интеграции КСО в систему корпоративного управления банка является фактором устойчивого развития и признаком высокого уровня корпоративного управления.

Список использованной литературы

- 1) Дмитриев В.А. Корпоративная социальная ответственность. Новая философия бизнеса: учебное пособие.–М.:Внешэкономбанк, 2011.– 5 с.
- 2) Дубовицкая Е. Социальная ответственность в системе корпоративного управления. Теория и практика КСО// Бизнес и общество.–2012-2013.–№72-77.–С.3
- 3) Костин А.Е. Интеграция КСО в корпоративное управление.– Презентация - Конференция ВЭБ – 2012.

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Колотова Наталья Борисовна
*Одесский национальный политехнический университет,
кафедра маркетинга, ассистент*

TECHNOLOGIES OF REALIZATION OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION

Колотова Natalia Borisovna
*Odessa national polytechnic university,
marketing department, assistant*

Аннотация

Статья посвящена вопросам влияния информатизации и информационных технологий на структурные изменения в менеджменте, финансах, маркетинге, инновационной деятельности субъектов рынка. Рассмотрено применение следующих специфических инструментов разработки и коммерциализации инновационных проектов: краудсорсинг и краудфандинг.

Abstract

The subject of article is a comparative study of the influence of informatization and information technologies on structural changes in a management, finances, marketing, innovative activity of market subjects. Application of next specific instruments of development and commercialization of innovative projects is considered: crowdsourcing and crowdfunding.

Ключевые слова

Информатизация, инновационные проекты, краудсорсинг, краудфандинг.

Keywords

Informatization, innovative projects, crowdsourcing, crowdfunding.

Вхождение человечества в XXI ст. потребовало не только глубокого осмысления того состояния, в котором оказалось, но и выяснения перспектив своего дальнейшего развития. Происходит процесс качественного превращения целостного мира, в частности, изменение технологических и экономических средств производства, а также мировоззрения людей на развитие ценностей цивилизации. Во всех сферах общественной жизни все чаще используются категории, связанные с понятием "информация", "информационные технологии", "информационные войны", "кибер-пространство", "электронное управление", "глобальное информационное пространство".

Информатизация признана ведущими учеными как составляющая процесса глобализации, а проблема развития и последствий внедрения информационных технологий тесно связана с техноглобализмом и теориями инновационного развития мировой экономики.

Глобализация - это "экономическое, информационное, технологическое объединение мира" [1, с. 11]; это "процесс интеграции человечества во всех сферах жизни на основе информационных технологий, транснациональных финансовых и экономических институтов, синкретизма социокультурных нововведений" [2, с.12].

Процессу глобализации присуща информационно-инновационная модель хозяйственных связей, сущность которой основывается на формировании глобального экономического пространства путем нового способа производства и "международного технологического разделения труда, специализация отдельных корпораций и стран на

создание научно-технических и технологических идей, либерализация международных рынков" [3, с.24].

Новая фаза информатизации экономического развития мирового хозяйства, является следствием глобализации, имеет характерные признаки, к которым согласно исследований О. Сазонец, принадлежат такие: появление новых форм общения; оптимизация управления; оптимизация товарного и финансового рынков; увеличение научных открытий; увеличение части услуг в сравнении с увеличением части товаров; массовый характер спроса и предложения; зависимость уровня жизни населения от степени информатизации экономики страны; появление новых форм конкуренции и тому подобное [4, с.32]. По мнению А. Ткач, динамическое развитие информационных услуг предопределяет радикальные и даже революционные изменения в отрасли производства и дистрибуции продукции [5].

Источниками роста для информационной экономики являются инновации и человеческий капитал, особенное значение приобретает способность человека к творческой деятельности. В. Кушнерик, исследуя характерные признаки информационной экономики, отмечает, что "в развитых странах практически решена проблема удовлетворения первоочередных жизненных потребностей в продовольствии, одежде, жилье, медицинском обслуживании. Это привело к увеличению свободного времени, которое обеспечивает возможность расширения сфер образования и саморазвития соответственно способствует быстрому росту интеллектуального капитала" [6, с.153].

По оценкам ученых, в глобальном информационном пространстве происходят характерные процессы: индустриализация науки; стандартизация как концептуальная основа развития информационных технологий; создание международной системы специализированных организаций для разработки новых концепций развития информационных технологий, их стандартизации и сертификации, управления жизненным циклом стандартов ИТ [7].

Особенностью современного этапа развития информационных технологий является широкое применение следующих специфических инструментов разработки и коммерциализации инновационных проектов: краудсорсинг и краудфандинг. Эти инструменты уже приобрели в мировой практике широкое распространение и являются яркими примерами нового взаимодействия между субъектами инновационной деятельности.

Краудсoрсинг - передача определенных производственных функций неопределенному кругу лиц (на основании публичной оферты, без заключения трудового договора).

Термин впервые введен писателем Джеффом Хау и редактором журнала "Wired" Марком Робинсоном в 2006 году. "Любители получили дополнительный рынок для раскрытия своих способностей, а предприятия получили способы использования скрытого таланта толпы. Это труд бесплатный или малооплачиваемый, который дополняет эффективность труда штатных сотрудников. Это не аутсорсинг - это краудсорсинг" [8].

Краудсорсинг - это часть того, что американский экономист, специалист в отрасли инновационной деятельности Ерик фон Хиппель называет "инновация с расчетом на пользователя". "Инновации быстро становятся демократичными. Пользователи, опираясь на усовершенствование компьютерных и коммуникационных технологий, все чаще могут разработать свои собственные новые продукты и услуги. Инновации пользователей - как частных лиц, так и фирм - часто становятся открытыми и попадают в свободный доступ, который инициирует создания инновационных сообществ и богатого интеллектуального наследия" [9].

Краудфандинг - в общем контексте означает коллективное финансирование или

коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои финансовые или другие ресурсы для поддержки других людей или организаций. Краудфандинг возник как идея поддержки и предоставления финансирования для творческих проектов и личностей (актеров, певцов, спортсменов, режиссеров) и используется для предоставления финансовой помощи пострадавшим, проведения социальных или политических акций, финансирования инновационных проектов (стартапов) или производства новейшего продукта. Иногда краудфандинг рассматривают как разновидность краудсорсинга.

Таким образом, краудсорсинг и краудфандинг - новые инструменты маркетинга инновационных проектов, с помощью которых происходит снижение коммерческих рисков инновационных продуктов через привлечение потребителей в процессы создания, тестирования, финансирования и продвижения новинок, и тому подобное. Эти инструменты используют глубинную социальную природу человека, желание "быть причастным" к чему-то новому (интересному, модному, перспективному и т.д.).

Это утверждение перекликается с мнением Я. Гордона, который отмечает, что ценность создается для покупателя и вместе с ним, а выгоды от этой деятельности распределяются между всеми участниками взаимодействия [10, с.35].

В маркетинге выгода - это получение фирмой определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли, увеличения объема продаж, а также социально-экономического эффекта. Определим маркетинговые выгоды использования краудсорсинга и краудфандинга для инновационных проектов:

- выявление потребительских преимуществ на стадии замысла нового продукта;
- возможность сократить финансовые, интеллектуальные и временные расходы на научные, конструкторские, маркетинговые исследования и т.д.;
- получение предварительного заказа и (или) предоплаты на проектируемый товар;
- повышение лояльности клиентов, получения в лице клиентов активных "промоутеров" проекта, "адвокатов" проекта;
- возможность возрождения интереса к уже существующим проектам (продуктам);
- увеличение интереса к инновационному проекту со стороны других субъектов рынка (партнеров, инвесторов и т.д.) на основании уже существующего спроса среди конечного потребителя.

Информационные технологии интенсивно проникают во все отрасли производства товаров и услуг, вызывая структурные изменения в менеджменте, финансах, маркетинге, инновационной деятельности субъектов рынка, а краудфандинг и краудсорсинг являются яркими и работающими примерами этих изменений.

Список использованной литературы

1. Волконский В. А. Драма духовной истории: внешнеэкономические основания экономического кризиса / Александр Викторович Волконский. – М.:Наука, 2002. – 262с. – (Экономическая наука современной России).
2. Баранов Н. А. Дилеммы глобальной демократизации / Н. А. Баранов // Вызовы глобализации в начале XXI века. – М., 2006. – С. 12
3. Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О. А. Довгаль. – Харків, 2006. – 32 с.
4. Сазонець О. М. Інформаційна складова глобальної економіки: монографія / Ольга Миколаївна Сазонець. – Донецьк : «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 360 с.

5. Ткач А. А. Институціалізація ринкової інфраструктури в посттрансформаційній економіці / А. А. Ткач // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2004. – № 2. – С. 214-219.
6. Кушнерик В. В. Людський ресурс в умовах інформаційної економіки / В. В. Кушнерик // Проблеми розвитку внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2011. – Т. 2. – С. 152-155.
7. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К., 2011. – 718 с.
8. Howe J. The Rise of Crowdsourcing / J. Howe. – WIRED, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
9. Eric Von Hippel Democratizing Innovation – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm>
10. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Ян Х. Гордон; пер. с англ. О.А. Третьяк. – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ.

Корнеев Дмитрий Владимирович,
к.э.н., директор 1-го термометрового завода,
г. Валдай

Аннотация

Автором статьи обосновано применение синергетического подхода в сфере развития компетенций риск-менеджеров в условиях трансформации внутреннего аудита в рискориентированный внутренний аудит. Научная новизна предлагаемого подхода состоит в выявлении видов синергии, проявления которых можно ожидать в условиях внедрения синергетического подхода в систему развития компетенций риск-менеджеров.

Ключевые слова: синергетика, компетенция, риск-менеджмент, самоорганизация, саморазвитие, синергетический эффект.

THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE OF RISK MANAGERS FROM THE POINT OF VIEW OF THE SYNERGETIC APPROACH

Abstract

The author substantiates the application of synergetic approach in the sphere of development of competencies of risk managers in the transformation of internal audit in risk-based internal audit. Scientific novelty of the proposed approach is to identify the kinds of synergies, the manifestation of which can be expected in the conditions of introduction of synergetic approach to the development of the competence of risk managers.

Key words: synergetic, competence, risk management, self-organization, self-development, a synergistic effect.

Введение. Внедрение в работу интегрированных предпринимательских структур (ИПС) принципов рискориентированного внутреннего аудита (РОВА) требует развития компетенций риск-менеджеров. Действующую традиционную систему повышения квалификации управленческих кадров можно охарактеризовать как систему, стремящуюся к абсолютной объективности, конкретности, определенности. Однако, как показывают реализация современных экономических условий, такая система не

является жизнеспособной из-за непрерывных изменений во внутренней и внешней среде ИПС, кризисы и хаос воспринимаются исключительно с деструктивной позиции, нестабильность оценивается как негативный фактор, восприятие управленческих воздействий заключается в пропорциональности приложенных усилий и получаемого результата. Очевидно, что подготовка квалифицированных специалистов новой формации не представляется возможной в рамках традиционной теории образования. Среди ученых, чьи идеи положены в основу использования синергетического подхода к организации образовательного процесса, можно назвать И.А. Базелюка [1], В.Н. Введенского [2], Т.Я. Дубнищеву [3], К.В. Конореву [4], Л.Д. Медведеву [5], С.Л. Новолодскую [7], А.П. Стуканову [9] и др. Опираясь на положения, изложенные в научных трудах названных авторов, можно предположить, что сущность развития компетенций в измерениях синергетического подхода заключается в самоорганизации специалиста как единой слаженной системы.

Цель статьи заключается в обосновании применения синергетического подхода в сфере развития компетенций риск-менеджеров в условиях трансформации внутреннего аудита в РОВА.

Результаты исследования. Термин «синергетика» в переводе с греческого означает «совместное действие» [6, с. 2], то есть согласованное действие всех элементов системы. Такое «совместное действие» приобретает особое значение именно в рамках обозначенной выше трансформации внутреннего аудита в РОВА, поскольку в условиях этой трансформации на риск-менеджера возлагается задача генерирования новых идей по нивелированию рисков ИПС за счет совместного использования инструментария риск-менеджмента и внутреннего аудита.

Синергетический подход в качестве современной модели развития компетенций призван помогать в формировании личности и профессионального интереса специалиста по риск-менеджменту. В рассматриваемой сфере основной интерес синергетический подход представляет с точки зрения развития креативных способностей специалистов, чья деятельность связана с выявлением рисков и нивелированием их воздействия на ИПС. Основой синергетического подхода выступает самоорганизация, которая при наличии дополнительных условий способна перерасти в саморазвитие [8, с. 19]. При этом механизм самоорганизации предполагает определенную поэтапность. Так, сначала объекты (в рассматриваемом контексте риск-менеджмент и внутренний аудит) ведут себя совершенно независимо, в их использовании не наблюдается взаимной упорядоченности, а первоначальное состояние можно охарактеризовать понятием «хаос» (беспорядок). При определенных условиях реализуется взаимодействие между названными объектами, и они становятся участниками согласованного коллективного движения (так, с нашей точки зрения, в рамках ИПС начинает функционировать система РОВА). В результате этого, хаос сменяется порядком, и возникает некая устойчивая структура (в данном случае структура РОВА). Другими словами, на постоянной основе устанавливается взаимосвязь между компонентами, превращающимися из автономных объектов в элементы упорядоченной системы. Этот этап самоорганизации связан с работой механизма кумуляции, то есть объединения, концентрации элементов в структуру.

Будучи междисциплинарной наукой, синергетика признает наличие иррационального, интуитивного знания, и результаты, полученные с помощью точных методов, дополняет результатами, которые базируются на интуиции. В связи с этим синергетику целесообразно рассматривать как базу для развития компетенций риск-менеджеров, поскольку именно синергетика предполагает выбор эвристических методов поиска новых знаний, открытия новых истин, которые опираются на интуицию, воображение, творчество. Другими словами, синергетический подход предполагает сочетание между абстрактно-логическим и образно-интуитивным,

рациональным и иррациональным способами мышления, постулированием неотделимости порядка и хаоса. На наш взгляд, такая интерпретация синергетического подхода позволяет экстраполировать его сущность в систему развития компетенций специалистов по риск-менеджменту.

С позиции синергетики развитие компетенций представляет собой сложную систему с взаимосвязанными и взаимообусловленными составляющими, с определенным типом самоорганизации и саморегуляции. Кроме того, развитие компетенций является открытой системой, так как создает возможности не только для восприятия инновационных тенденций извне. Открытость системы развития компетенций приводит к появлению в ней инноваций, увеличению степени внутреннего многообразия, а, следовательно, внутренних противоречий. Противоречие между единством и многообразием заключается в необходимости поддерживать инновации и, одновременно, сохранять единство и общность требований к результатам процесса развития компетенций. Специфика синергетического подхода заключается в том, что противоречия понимаются не как недостатки, а как внутренний источник развития системы. Этот подход предполагает изменение содержания всей системы. В соответствии с методологией синергетики изменения в организации, системы развития компетенций направлены на использование возможностей самостоятельной познавательной активности риск-менеджеров, самостоятельной постановки и решения проблем, прежде всего, в коллективной работе, в групповой дискуссии и т.п. Это предполагает выявление сложности и многовариантности ситуации, привлечения интегрированного комплекса методов, реализующих и абстрактно-логические, и образно-интуитивные познавательные способности риск-менеджера. Способность увидеть проблему, выбрать адекватный вариант ее решения требует осознания целостности ситуации, единства и взаимосвязи ее аспектов, направленности саморазвития, вариативности воздействия на нее.

Процесс становления и развития профессиональных компетенций с позиции теории самоорганизации является нелинейным процессом самозарождения порядка. Новая компетенция возникает как отклонение, становясь, по сути, инновацией. Преобладание инноваций над традициями, т.е. ранее сформированными знаниями, становится толчком к новым, альтернативным параметрам порядка. Следствием этого, при определенных условиях, является переход системы на новый уровень, характеризующийся новыми параметрами порядка. Противопоставление новых компетенций и традиций трактуется как конфликт. С другой стороны, новые компетенции в процессе становления и развития инициируют процессы самоорганизации в системе и являются ее имманентным элементом, что обеспечивает процессы саморазвития. Поэтому в процессе становления и развития новая компетенция «балансирует» на грани порядка и хаоса, создания и разрушения. Она является одновременно продуктом целенаправленной спланированной деятельности и результатом взаимодействия сложных структур, которые способны к самоорганизации и спонтанному возникновению.

Таким образом, новая компетенция представляет собой созданную благодаря творческой деятельности реальность, основное содержание которой находится в определенном противоречии с существующей традицией в профессиональной деятельности. В то же время возникновение любой новой компетенции возможно лишь в условиях постоянного совершенствования профессиональной деятельности. Поэтому, можно утверждать, что осуществляемая профессиональная деятельность и развитие новых компетенций находятся в постоянном диалоге. Следовательно, и традиционное, и инновационное являются взаимодополняющими составляющими системы развития компетенций, поскольку их взаимодействие приводит к новому качественному состоянию системы.

Синергетический подход утверждает идею самоорганизации, пробуждения собственных сил и способностей риск-менеджера, инициирование индивидуальных путей развития, является креативным принципом процессов самосозидания. В процессе развития компетенций с учетом специфики профессиональной совместной деятельности риск-менеджеров и риск ориентированных внутренних аудиторов могут генерироваться следующие виды синергии:

- горизонтальная (например, когда риск-менеджер осваивает приемы внутреннего аудита) и вертикальная (например, когда риск-менеджер повышает уровень своей квалификации) интеграция на основе внешней информации способствует прогнозированию потребностей в инновационных изменениях (новых компетенциях) и оперативному обновлению системы развития компетенций, а также созданию собственной стратегии личностно-профессионального развития риск-менеджера (стратегическая синергия);

- аксиологизация целей, содержания и результатов интеллектуальной деятельности, формирование интеллектуальной культуры, включенность в процессы инновационного развития, осознание риск-менеджером принадлежности к профессиональной общности мотивирует саморазвитие, стремление к творческой самореализации и личностно-профессиональному самосовершенствованию (мотивационная синергия);

- привлечение риск-менеджеров к творческой деятельности способствует активному формированию профессиональных умений и навыков в сфере РОВА (функциональная синергия);

- трансформация компетенций среди риск-менеджеров в ИПС, когда овладение умениями одними специалистами способствует усвоению другими специалистами способов профессиональной деятельности и личностному саморазвитию (операционно-развивающая синергия);

- объединение в команде способностей риск-менеджеров в процессе совместного решения проблемной задачи создает возможность каждому из них наблюдать за процессом творчества других и стимулировать собственную интеллектуальную деятельность (командная синергия);

- диверсификация методов развития компетенций и возможность осуществления интеллектуального поиска обеспечивают возможность риск-менеджеру получить эффективный результат, максимально реализовать свои интеллектуально-творческие способности (когнитивно-творческая синергия);

- потенциальные возможности систем развития компетенций и множественность коммуникаций создают возможности для развития рефлексивных механизмов (рефлексивная синергия).

Результатом действия стратегической, мотивационной, функциональной, операционно-развивающей, командной, когнитивно-творческой, рефлексивной видов синергии является возникновение синергетического эффекта, что обуславливает новое качество развития компетенций риск-менеджеров.

Выводы. Синергетический подход к развитию компетенций риск-менеджеров заключается в постепенном восхождении специалиста к наивысшей степени – способности к самоорганизации, самообразованию, самореализации. Следовательно, организация развития компетенций риск-менеджеров на основе синергетического подхода является закономерным, динамичным и развивающимся процессом. Внедрение этого подхода способствует разрешению противоречий между существующей системой повышения квалификации управленческих кадров и потребностями системы развития компетенций риск-менеджеров в условиях внедрения РОВА. Научная новизна предлагаемого подхода состоит в выявлении видов синергии, проявление которых

можно ожидать в условиях внедрения синергетического подхода в систему развития компетенций риск-менеджеров.

Список использованной литературы

1. Базелюк И.А. Направления использования синергетического подхода в образовании // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2011. – № 18. – С. 461-463.
2. Введенский В.Н. Синергетический подход в науке и образовании // Социосфера. – 2014. – № 1. – С. 189-190.
3. Дубнищева Т.Я. Синергетическое моделирование управления образованием // Идеи и идеалы. – 2013. – Т. 2. – № 4. – С. 3-12.
4. Конорева К.В. Синергетическая идея как основа социокультурного проектирования в образовании // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2011. – № 1. – С. 71-73.
5. Медведева Л.Д. Сущность интеграционно-синергетического подхода в экономическом образовании // Сборник научных трудов «Проблемы и перспективы развития социально-экономических систем в условиях модернизации». – 2009. – С. 17-20.
6. Мокшанцев Л.В. Еще раз о синергетике // Гуманитарный вестник. – 2014. – № 7 (21). – С. 2.
7. Новолодская С.Л. Синергетический подход к исследованию педагогических проблем в поликультурном образовании // Инновации в образовании. – 2012. – № 1. – С. 60-72.
8. Рахманов Б.У. Самоорганизация и личность в синергетике // Высшая школа. – 2015. – № 4. – С. 18-23.
9. Стуканов А.П. Реалии синергетического управления дополнительным профессиональным образованием // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2012. – № 1. – С. 135-140.

ИНФРАСТРУКТУРА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА КАК ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Коровина Мария Александровна

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. Орел, аспирант

Аннотация: изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме формирования банковской инфраструктуры в современных условиях; классифицированы виды российских банков по происхождению, выделены задачи, позволяющие повысить эффективность деятельности банковской системы страны; обоснованы этапы организационной деятельности российской банковской системы с позиции ее инфраструктурного обеспечения

Ключевые слова: банковская система, банковская инфраструктура, эффективность деятельности банковской системы

INFRASTRUCTURE FOR THE BANKING BUSINESS AS PROVIDING SUBSYSTEMS NATIONAL BANKING SYSTEM

Abstract: the results of the study of theoretical approaches to the problem of the formation of banking infrastructure in modern conditions; classified types of Russian banks in origin allocated tasks that improve the efficiency of the banking system; substantiated stages of organizational activity of the Russian banking system from a position of its infrastructural support

Keywords: banking system; banking infrastructure; efficiency of the banking system

Банковская инфраструктура неразрывно связана с развитием банковской деятельности, она выполняет функции обеспечения эффективной деятельности банков. Функционирование банковской инфраструктуры на макроуровне и микроуровне должно быть замкнутым, т.е. должно быть подчинено обеспечению деятельности субъектов банковского бизнеса. С данных позиций необходимо рассмотреть основные позиции развития банковской системы России.

Рассматривая проблемы реформирования банковской сферы, надо иметь в виду, что развитие банковской системы длительное время происходило хаотично, без определенной программы и идеологии развития. Многие мероприятия в этом секторе осуществлялись на основе интуиции топ-менеджмента. Кроме того, в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» Центральный банк только в последние несколько лет стал уделять внимание именно развитию банковской системы, да и то не в достаточной мере. Главный банк страны больше заботит борьба с инфляцией, чем национальная кредитная система. Банковская инфраструктура в данном документе не упоминается.

Поэтому российские банки с начала своего становления представляли собой неоднородную совокупность, различаясь между собой по ряду существенных признаков, прежде всего – по происхождению. По этому признаку российские банки в основном подразделяются на три группы: [1, с. 119]

1) банки, организованные на базе учреждений бывших государственных специализированных банков. Эту группу можно в свою очередь подразделить на несколько подгрупп, образуемых преемниками организационных структур специализированных банков;

2) вновь созданные коммерческие банки, в большинстве своем являющиеся универсальными;

3) отраслевые банки, созданные в основном на базе министерств и ведомств (Газпромбанк и др.).

Дифференциация банков по степени концентрации их капитала (крупные, средние и мелкие), безусловно, влияет на характер их деятельности, но размер капитала сам по себе не является критериальным признаком для отнесения банка к той или иной группе.

Вместе с тем все ученые и практики сходятся во мнении, что в стране сложилась «...настоящая двухуровневая банковская система рыночного типа, включающая как коммерческие банки, так и Центральный банк Российской Федерации». [2, с. 16] Вместе с тем, опять-таки ни в одном выступлении не говорится о банковской инфраструктуре.

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи, первоочередное решение которых позволит добиться повышения эффективности функционирования национальной банковской системы.

1. Разработка финансово-кредитными органами механизма льгот в части капитализации банковского сектора.

2. Активизация государственной политики в отношении развития банковской системы. Приоритетами этой политики должны быть устойчивость, функциональность банковской системы, адекватность и концентрация на реальных экономических проблемах.

3. Создание кредитного механизма экономического регулирования макроэкономических пропорций в процессе народнохозяйственного воспроизводства.

4. Создание условий свободного межотраслевого перелива ресурсов в виды деятельности, производства и отрасли, определяющие выполнение соответствующих задач или имеющих повышенную эффективность отдачи от вложенных ресурсов.

5. Формирование эффективной банковской инфраструктуры и развитого финансового рынка.

Так как основным предметом настоящего исследования является банковская инфраструктура, представляется необходимым выделить два аспекта воздействия банковской инфраструктуры на функционирование банков.

1. Обеспечение существующих потребностей банковской деятельности. От наличия, степени развитости того или иного инфраструктурного элемента, наличия взаимосвязи между ними, во многом, зависит уровень развития банковской системы, возможность оказания банковских услуг, их качество, соответствующие целям банковской деятельности и требованиям времени. С этой точки зрения отдельные элементы банковской инфраструктуры появились вместе с организацией первых банков (например, система платежей и расчетов).

2. Прогресс в области инфраструктурного обеспечения, в настоящее время, наряду с конкуренцией, является важнейшим фактором, определяющим не только стратегию банков, но и эволюцию современной банковской системы. Как показывает анализ, качественные изменения в инфраструктуре банков, связанные, прежде всего, с достижениями в области техники и технологий, с финансовыми инновациями¹ и процессом дерегулирования финансовых рынков², оказывают влияние на изменение самой банковской деятельности.

Следует отметить, что в зависимости от степени влияния инфраструктурного обеспечения на банковскую деятельность отдельные авторы выделяют четыре этапа в организации их деятельности:[3, с.4]

- 1) деятельность банка на базе инструкций и формуляров;
- 2) оснащение банка терминалами;
- 3) автоматизация обработки данных;
- 4) оптимизация деятельности и развитие инфраструктуры.

Очевидно, что подобная классификация касается непосредственно внутренней банковской инфраструктуры, в основном технологии проведения банковских операций.

Первые два этапа характеризуют начальный этап в банковской деятельности, который характеризуется значительными издержками на проведение банковских операций. Наиболее интересными являются третий и четвертый этапы.

Характерными особенностями третьего этапа (90-е годы прошлого века) явилось уменьшение количества персонала за счет автоматизации банковских процессов, увеличение количества, качества и видов стандартных банковских услуг и продуктов, возможность их глобальной реализации, сокращение филиальных сетей за счет Интернет-банкинга. Следует отметить, что большинство российских банков только подходят к данному этапу. В основном это касается крупных столичных банков и, соответственно, их филиалов. Но в региональном разрезе возможности Интернет-банкинга ограничены, так как определенная часть населения (в особенности, в сельской местности) не имеет ни компьютеров, ни счетов в банках.

Таким образом, спецификой внутренней банковской инфраструктуры в России в настоящее время является отставание от общемировых процессов на макроуровне.

Возвращаясь к общемировым тенденциям, необходимо отметить, что у процесса автоматизации есть и негативные последствия. За счет внедрения информационных

¹ Одним из наиболее сильных факторов, повлиявших на ход развития современного банковского дела, стали так называемые финансовые инновации, которые в 70-х годах прошлого века активно развивались в США и Канаде, а затем и в европейских странах и Японии. В настоящее время финансовые инновации в прямом смысле слова «захватили весь мир». В целом финансовые инновации подразделяются на инновации продуктов, процессов и организационные инновации. При этом число радикальных продуктовых инноваций не так уж и велико: фьючерсы, опционы, свопы, секьюритизация кредитов, СДР и т.п.

² Имеются в виду законодательные реформы, которые проводились в середине прошлого века в большинстве развитых стран. Например, в США наиболее существенными в этом отношении явились Закон о дерегулировании депозитных учреждений и контроля над денежным обращением (1980 г.) и так называемый закон Гарна-Сен-Жермена о депозитных институтах, которые были направлены на смягчение или полную отмену ограничений и запретов на территориальную экспансию банков (открытие новых учреждений, расширение филиальной сети, создание холдингов и т.д.); в области регулирования процентных ставок и тарифов на финансовые услуги (отмена предельных ставок по активным и пассивным операциям), а также ослабление административного контроля за деятельностью банков.

технологий, процесса дерегулирования банковской деятельности на рынок вышли специализированные небанковские посредники, которые начали составлять конкуренцию универсальным банкам в части более качественного обслуживания отдельных групп клиентов. Таким образом, за счет развития инфраструктурного обеспечения, с одной стороны, банки получили доступ на мировые рынки, интенсифицировали внутрибанковские процессы и способы оказания банковских услуг, увеличили количество различных видов банковских услуг и финансовых инструментов, снизили операционные риски, связанные с персоналом, с другой стороны — банки начали проигрывать специализированным нефинансовым посредникам в части удовлетворения потребностей клиентов, у банков повысились специализированные инфраструктурные риски.

Следовательно, развитие внутренней банковской инфраструктуры повлекло развитие внешней банковской инфраструктуры (сети небанковских институтов).

Поэтому, начиная с середины 90-х годов прошлого столетия и до настоящего времени, банки вступили в четвертый этап организационного развития, характерными особенностями которого являются оптимизация деятельности и соответствующее инфраструктурное обеспечение, направленное на удовлетворение интересов клиентов, вопросы наиболее выгодных для клиента условий сотрудничества. Для этого банки были вынуждены оптимизировать свою деятельность с учетом четырех факторов: фактора качества (возможность улучшения обслуживания клиентов); фактора времени (наиболее быстрое удовлетворение его запросов), фактора издержек (обеспечение услуг клиенту с минимальными расходами с его стороны) и фактора специализации клиента (с одной стороны, специализация банковских услуг и продуктов для обеспечения конкретного клиента или группы клиентов, с другой — комплексное обслуживание клиента).

На базе уже существующего технического и технологического обеспечения решение этих проблем банки нашли в сегментировании региональных и специализированных организаций по группам клиентов. Например, для филиалов банка, определены три сферы деятельности: работа с широким кругом частных клиентов; управление капиталовложениями состоятельных клиентов; обслуживание сделок фирм и предприятий. Новым в этой организации деятельности является создание в рамках коммерческого банка трех частично автономных организаций — с собственным сбытом, маркетингом, обработкой данных, а главное — со своей ответственностью за результаты деятельности и управления. В этом случае в интересах клиентов сократилась цепочка операций, в результате специализации повысилось качество консалтинга и банковского обслуживания, ускорилось развитие производства и маркетинга, сократился процесс согласования.

Техническая инфраструктура обслуживания данных трех сфер деятельности имеет пять подразделений: а) сеть данных и телефонная сеть; б) вычислительные центры, связанные между собой; в) программное обеспечение с едиными стандартами; г) базовое обслуживание системы расчетов и ценных бумаг; д) информационное обеспечение.

При такой структурированной системе, когда сделки осуществляются главным образом через соответствующее подразделение, маркетинг и управление осуществляется централизованно, а отдельные решения принимаются, по возможности, децентрализованно, непосредственно с клиентом. В таком случае в сферу функциональной деятельности руководства входят задачи координации, разработки стратегии развития, контроля, кадровой политики, менеджмента риска и распределения ресурсов.

Влияние инфраструктуры на качество банковской деятельности включает в себя как общие аспекты (направления и характер банковской деятельности; уровень

конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и банковской системы в целом; рентабельность банковской деятельности; возникновение и управление банковскими рисками), так и специфические аспекты влияния отдельных элементов банковской инфраструктуры.

Список использованной литературы

1. Ивантер, А. Банки экономике не по росту [Текст] /А. Ивантер, В. Четвериков //Эксперт. – 2005.- №36. – С.119-122.
2. Захаров, В.С. О стратегии развития банковской системы [Текст] / В.С. Захаров//Деньги и кредит.- 2005. - №6. – С.12-20
3. Endres, M. Entwicklungslinien der Bankorganizaition [Text] / M. Endres //Bank. – Koln. – 1994. - №1. – С.3-10

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Кринева Лидия Владимировна

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», магистрант

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы каликулирования готовой продкции. Предложены механизмы оптимизации затрат на ее производство.

Ключевые слова: затраты, калькулирование, готовая продукция, управленческий учет

THE INNOVATIVE APPROACHES TO FINISHED PRODUCT CALCULATION

Krinjeva Lidiya Vladimirovna

Kuban state agrarian university

Abstract

There is auestions of finished product calculation in the article. The mechanisms to optimize the cost of production is presented.

Keywords: costs, calculation, finished product, management accounting

Для эффективного развития предпринимательства в России необходимо иметь адекватную рыночным отношениям систему учетно-аналитической информации, позволяющую с максимальной отдачей использовать все имеющиеся ресурсы экономического субъекта.

Любой вид предпринимательства является сферой общественного производства и органически связан с отраслями экономики страны. Особенность осуществления предпринимательской деятельности состоит в том, что экономический процесс воспроизводства переплетается с использованием собственного и наемного труда, собственных средств и привлеченных.

Важнейшим этапом предпринимательской деятельности является процесс производства и продажи производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Именно на этом этапе происходит получение финансового результата от продажи и определение прибыльности или убыточности основной деятельности организации.

Процесс продажи прекращает кругооборот хозяйственных средств. Реализация продукции позволяет организации рассчитаться с долгами перед государством, выплачивать заработную плату персоналу и возместить иные затраты, которые понесло производство. В случае если экономический агент рынка не выполнил план по продаже готовой продукции, то происходит замедление оборачиваемости оборотных средств,

задерживаются выплаты зарплаты сотрудникам, появляются штрафы за нарушение договорных обязательств перед покупателями. В целом, финансовое положение организации серьезно ухудшается.

Для изучения вопроса калькулирования себестоимости продукции важно рассмотреть само понятие готовой продукции.

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условием, принятые на склад или заказчиком. Она представляет собой конечный результат производственного цикла хозяйственной деятельности организации [1, с. 16]. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (далее – ПБУ 5/01), готовая продукция является частью материально-производственных запасов организации, предназначенных для продажи, следовательно, при учете готовой продукции выполняются общие требования, предъявляемые к учету запасов [3].

На сегодняшний день в условиях поставленных целей импортозамещения на первый план выступает необходимость выбора организациями оптимальных способов учета затрат на производство продукции, позволяющих составить информационную базу и для целей принятия управленческих решений по вопросу сокращения расходов.

Основным направлением снижения затрат на производство и хранение продукции, по нашему мнению, является контроль материально-ответственных лиц, что позволит снизить затраты экономического субъекта на потери материальных ценностей в процессе их хранения и производства продукции.

На сегодняшний день на практике движение готовой продукции отражается в отчетах о движении материальных ценностей и учитывается в производственных отчетах. На основании данных отчетов организация составляет ведомость учета материальных ценностей, товаров и тары.

После проверки данных, которые были отражены в первичной документации вместе с информацией, которая представлена в учетных регистрах, бухгалтерия составляет сальдовые ведомости.

Правила, которые сформированы в бухгалтерском учете об информации о готовой продукции, установлены в ПБУ 5/01.

Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов» предусматривает следующие виды оценки готовой продукции:

- оценка готовой продукции при поступлении;
- оценка продукции при ее отпуске в производство, выбытии [3].

Самым трудоемким после изготовления продукции является определение ее фактической себестоимости. Как правило, после перемещения готовой продукции на склад из цеха, никто не знает о том, каковы были фактические затраты на производство данной продукции, отсюда и возникает трудность с определением себестоимости. Поэтому, когда оприходуют продукцию, то ее движение отражают по учетным или трансфертным ценам. В условиях советской (плановой) экономики появилось понятие плановых цен.

В течение отчетного периода готовая продукция оценивается любым из далее перечисленных методов:

- по фактической производственной или сокращенной себестоимости;
- по плановой (нормативной) производственной себестоимости;
- по оптовым ценам реализации;
- по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом налога на добавленную стоимость;
- по свободным рыночным ценам.

Когда готовая продукция учитывается по фактической себестоимости, то суммируются все затраты на ее производство. Исключаются общехозяйственные расходы, если организация ведет учет по сокращенной себестоимости. Обычно такой метод используют, когда организация выпускает ограниченную номенклатуру серийной продукции. Минусом данного метода является неточное определение себестоимости до окончания отчетного периода.

Когда в организации для оценки готовой продукции используют плановый метод, то отклонения за отчетный период фактической себестоимости от учетной цены учитывают отдельно. Преимуществом данного метода при составлении отчетности в текущем учете является единство оценки. Но есть и минус в данном методе: если случится, что плановая себестоимость будет в течение года неоднократно меняться, то организации придется переоценивать готовую продукцию, а это является весьма трудоемким процессом.

Когда организация оценивает продукцию по оптовым ценам, то, как правило, учитывается разница между фактической себестоимостью и оптовой ценой продаж. Достоинство этого метода заключается в том, что оптовые цены являются устойчивыми.

Если выполняются единичные заказы и работы, то организация использует оценку по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом налога на добавленную стоимость. Сумму НДС при этом методе учитывают отдельно.

Если же готовая продукция реализуется непосредственно по розничной сети, то ее оценка ведется по свободной рыночной цене.

Когда в организации используются все перечисленные методы оценки готовой продукции, за минусом оценки, которая упоминалась выше в пункте первом, появляется необходимость выявления отклонения товарного выпуска в его учетных ценах от фактической себестоимости.

Таким образом, это позволяет предпринимателю несмотря на метод оценки в текущем учете выявить фактическую себестоимость проданной продукции изготовленной в текущем месяце, а также определить остатки продукции на складе к концу месяца.

Когда готовая продукция реализуется или происходит иное ее выбытие, то списываться она должна любым из следующих методов:

- по средней себестоимости;
- по себестоимости единицы продукции;
- по методу ФИФО.

Нами предложено пять этапов для построения системы учетно-аналитического обеспечения процесса производства и реализации готовой продукции (рисунок 1):

- 1) производство продукции – на данном этапе происходит формирование фактических затрат на производство продукции;
- 2) выпуск продукции – данный этап возникает в случае использования организацией счет 40 «Выпуск продукции»;
- 3) место хранения продуктов - на данном этапе происходит оценка готовой продукции по плановой себестоимости, происходит выявление отклонений фактической себестоимости от плановой;
- 4) реализация продукции – на себестоимость продаж продукции списывают стоимость готовой продукции по плановой оценке и по итогам года – калькуляционную разницу;
- 5) продукция поступает покупателю по цене производителя и участвует в процессе создания новых продуктов, работ, услуг.

Рисунок 1 - Учет готовой продукции

* данный этап может отсутствовать

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что под синтетическим учетом продажи готовой продукции понимается отражение в бухгалтерском учете всего объема отгрузки и отпуска в двух оценках – по фактической себестоимости и по отпускным ценам. Выручка от продажи отражается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Особенности счета 90 «Продажи» при учете реализованной готовой продукции в том, что появляется возможность данные бухгалтерского учета, непосредственно переносить в финансовую отчетность, в форму «Отчет о финансовых результатов» [5, с. 1440]. Следовательно, дефиниция «учет реализации продукции», базируется на двух вариантах записей.

Расходы по доведению объекта продаж до потребителя во всем мировом бухгалтерском сообществе называют управленческим учетом, осуществляемый на счетах «Основное производство» и «Расходы на продажу». В соответствии с МСФО аналитический учет расходов на продажу, состоящий из двух частей – в первой «Расходы на продажу» отразится вид расходов (заработная плата, тара и т. п.) и второй части, где представится вид реализуемой продукции, на которые списываются по соответствующим графам учтенные в первой части ведомости расходы.

При этом базу распределений отдельных видов расходов на продажу организация выбирает самостоятельно. Итоговые данные второго раздела предлагаемого аналитического документа служит основанием для отражения кредитового оборота по счету 44 «Расходы на продажу».

Предлагаем открыть отдельный аналитический счет в составе счета 44 «Расходы на продажу», на котором учитывались затраты, связанные с повышением качественных характеристик проданной продукции.

Подводя итог вышеизложенному, следует выделить пути совершенствования механизма учета затрат на производство и реализацию готовой продукции:

- организация контроля материально-ответственных лиц при производстве и хранении готовой продукции;
- построить систему финансового учета, опираясь на потребности учета управленческого;
- открыть отдельный аналитический счет к счету 44 «Расходы на продажу» для учета затрат, связанных с повышением качественных характеристик проданной продукции.

Все вышеуказанные рекомендации позволят оптимизировать затраты коммерческих организаций.

Список использованной литературы

- 1) Умутбаева С., Пантелеева И., «Учет готовой продукции»/Умутбаева С., Пантелеева И.// «Бизнес и власть». - 2010 г. -№ 6.
- 2) Говдя В.В. Развитие управленческого учета в инновационной экономике. Говдя В.В., Дегальцева Ж.В. Экономика и предпринимательство. 2015. № 1 (54). С. 681-685.
- 3) Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов»//Справочно-правовая система «Консультант плюс».
- 4) Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет; М.: Инфра-М; Издание 3-е, 2009.
- 5) Шулепина, С. А. Особенности формирования финансового результата в учете организаций АПК. Шулепина С.А., Лукьянчик А.А. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 107. С. 1436-1450.

МЕНЕДЖЕР КАК ИСТОЧНИК КОРПОРАТИВНОЙ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА КОМПАНИИ.

Лазарева В.Н.

*ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
филиал в г. Челябинске
Челябинск
Студентка 6 курса кафедры «Менеджмент и маркетинг»*

Перезовова О.В.

*ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
филиал в г. Челябинске
Челябинск
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»,
профессор Российской академии естествознания.*

MANAGER AS A SOURCE OF CORPORATE PR-ACTIVITIES AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S BRANDS

V. N. Lazareva

*FGOBU HPE «Financial University under the Government of the Russian Federation»
branch in Chelyabinsk
Chelyabinsk
Student 6 courses of "Management and Marketing"*

O.V. Perevozova

*FGOBU HPE «Financial University under the Government of the Russian Federation»
branch in Chelyabinsk
Chelyabinsk
Ph.D.,
Associate Professor of "Management and Marketing"
Professor of the Russian Academy of Natural Sciences.*

Аннотация:

Сегодняшнее состояние рынка таково, что современным бизнес-организациям необходимо развиваться сразу в нескольких направлениях, включая финансовое, корпоративное, рекламное и направление по развитию бренда и имиджа организации.

Ключевые слова:

Менеджер, PR-технологии, корпоративная культура, бренд, имидж.

Abstract:

The current state of the market is that the modern business organizations need to evolve in several directions, including the financial, corporate, advertising and direction for the development of the brand and image of the organization.

Keywords:

Manager, PR-Technologies, corporate culture, brand image.

Любая организация может эффективно конкурировать только в том случае, если, помимо финансовой стабильности, организация обладает такими качествами как: узнаваемость, хорошая положительная репутация и, конечно же, сплоченность коллектива. Для управления коллективом и для поддержания сплоченности, в организациях активно развивают корпоративную культуру, которая, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на продвижение компании во внешней среде [4, с. 101].

Термин «корпоративная культура» в последнее время стал очень популярным. Корпоративная культура охватывает большую часть явлений жизни коллектива: моральные нормы, традиции (правила поведения людей, которые передаются из поколения в поколение). Корпоративная культура находит свое отражение в определенных правовых аспектах организации. Она важна для выживания коллектива. Большое значение для формирования корпоративной культуры имеет самодисциплина руководителя [2, с. 386].

Развитие корпоративной культуры происходит по следующему алгоритму:

- формулировка миссии и видения компании;
- создание истории-легенды компании;
- определение корпоративной философии – описание базовых целей и ценностей;
- подготовка внутрифирменного стиля и кодекса;
- разработка и оформление интерьера.

Роль менеджера в формировании корпоративной культуры и в ее дальнейшем развитии велика, так как именно руководящий состав организации принимает непосредственное участие в создании благоприятных условий рабочей обстановки в коллективе, как с моральной, так и с технической стороны. Роль руководителя в развитии корпоративной культуры заключается не только в добросовестном выполнении своих обязанностей, но и в высокой требовательности к себе, постоянной готовности к «превышению меры» обязанностей, обычных для обыденной жизни, к тому, чтобы взять на себя больше ответственности за все происходящее в коллективе.

Естественно, что руководителю коллектива необходимы навыки, умение организовывать деятельность членов коллектива в соответствии с его ролью, умением раскрыть красоту труда, коллективизма, нравственных качеств, формировать эстетическую культуру членов коллектива, создать необходимые условия для эстетизации всех сторон жизни коллектива, стимулировать создание в нем здорового психологического климата. Получение данных навыков во многом зависит от качества образования, полученного менеджером [6, с. 127-128].

Корпоративная культура позволяет изнутри сделать организацию конкурентоспособной и эффективной, а для налаживания внешних связей любая коммерческая и некоммерческая организация активно развивает и внедряет технологии PR-менеджмента, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективным инструментом развития организации.

PR-формы активно используются и для формирования корпоративной культуры организации. Основной формой для формирования культуры, конечно же, является разработка имиджа компании и ее руководителя [3, с. 46-50].

Отсюда появляется понятие «корпоративный пиар». Корпоративный PR – это определенная, четко продуманная и тщательно взвешенная политика компании, направленная на продвижение и поддержание положительного имиджа организации в сознании сотрудников и передаваемая с помощью:

1. информационных источников (корпоративных газет, журналов, сайтов, интернета, а также стендов, листовок);
2. коммуникативных процессов (корпоративных праздников, тренингов по командообразованию, соревнований, конкурсов);
3. организационных мероприятий (собраний, совещаний, опросов, сбора мнений, анкетирования).

Роль руководителя (менеджера) в формировании корпоративного пиара заключается в решении следующих задач:

- обеспечение бесперебойного доведения до сотрудников организации основных информационных сообщений, связанных с развитием корпоративной культуры;
- непосредственное участие в корпоративных мероприятиях;

- контроль за существующим мнением, как внешней общественности, так и коллектива об организации.

Благодаря развитию PR-технологий в организации, появляется возможность создания бренда организации не только с помощью рекламных акций, но и с помощью инструментов PR [1, с. 159].

Бренд (англ. brand) – термин в маркетинге, который символизирует комплекс информации о компании, выпускаемых ею товарах и оказываемых услугах. Основной особенностью бренда является – легко узнаваемая и юридически защищенная символика [3, с. 18].

В настоящее время существует два способа определения бренда организации:

1. задача и также индивидуальные атрибуты: название, логотип и другие визуальные элементы (шрифты, дизайн, цветовые схемы и символы), позволяющие выделить компанию или продукт по сравнению с конкурентами;

2. образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнёров, общественности.

Основными функциями бренда являются следующие:

- идентификация товара, т.е. его узнавание широким кругом потребителей;
- выделение товара из общей массы на рынке;
- создание привлекательного образа у потребителя;
- сосредоточение различных эмоций, связанных с товаром.

Отсюда, можно сказать, что бренд – это определенный комплекс впечатлений, которые остаются у покупателя при использовании товара.

Раскрутка нового бренда может происходить как с помощью рекламы, так и с помощью пиара, но это не значит, что эти два действия могут друг друга исключать. В настоящее время менеджерами-маркетологами рекомендуется для раскрутки бренда уделить основное внимание все же технологиям PR-менеджмента, которые включают в себя восемь основных шагов [2, с. 456-461]:

1. Определение врагов компании на внешнем рынке

Чтобы создать успешный бренд, необходимо определить своего «врага». Это может быть конкурирующий бренд, компания или категория товаров, которые будут мешать успеху бренда. Например, Pepsi - враг - Coca-Cola. Определив основного «врага» или конкурента, появляется возможность выработки стратегии прямо противоположной стратегии конкурента.

2. Запустить информацию в СМИ при помощи методики «утечка информации».

Любая пиар-кампания обычно начинается с утечки информации во влиятельные и популярные средства медиа-релейнз. Главными способами передачи данной методики являются интернет-сайты, листовки, популярные журналы.

3. Нарращивание оборотов проведения PR-кампании

PR-кампанию по раскрутке бренда необходимо запускать заблаговременно до выпуска продукции, так как необходимый результат узнаваемости товара можно получить только за большой промежуток времени. Именно поэтому пиар часто запускается за несколько месяцев до того, как будут окончательно определены все детали нового продукта или услуги.

4. Привлечение союзников – партнеров.

Постепенное привлечение различных пиар-компаний, рекламных агентств и т.д.

5. Раскрутка от малого к большому.

Продвижение информации о товаре в медиа-среде необходимо начинать с маленьких заметок в информационных бюллетенях, небольших всплывающих окнах на известных интернет-сайтах, а уже после этого, необходимо продвигать бренд на телевидение, в крупные периодические издания, отраслевые журналы и т.п.

6. Усовершенствование продукта.

Обратная связь - важный элемент раскрутки бренда с помощью пиара. Если пиар-кампания начинается задолго до фактического вывода продукта на рынок, то возможно усовершенствовать запускаемый продукт, прежде чем он попадет в продажу. Это может быть большим преимуществом [5, с. 101].

В рекламе наоборот. Если рекламная кампания уже запущена, фирма привязана к продукту и его характеристикам. Обратная связь очень небольшая, и нет времени на то, чтобы изменить продукт или услугу, прежде чем они будут предложены потребителям.

7. Усовершенствование послания к потребителю

Запуская новый бренд, как правило, производитель располагает целым рядом характеристик нового товара, которые можно сделать неотъемлемой частью бренда. Для того чтобы, были выбраны наиболее эффективные характеристики бренда, которые смогут за короткое время привлечь к нему внимание, необходимо обратиться к внешним специалистам, которые смогут определить наиболее выгодные характеристики товара.

Незаменимым помощником в этом могут стать средства массовой информации. Какая характеристика продукта, по мнению репортера или редактора, самая важная? В конце концов, СМИ смотрят на новую продукцию с точки зрения потребителя. Их мнение не только полезно: вполне возможно, что именно к нему в первую очередь прислушаются потенциальные покупатели. СМИ управляют мнением потребителей.

8. «Плавный старт».

Выводить новый продукт или услугу на рынок стоит только после того, как пиар-кампания закончится. Продукт будет представлен тогда, когда будет готов. То есть тогда, когда СМИ сделают свое дело. Не раньше и не позже.

Да, «плавный» старт вносит путаницу в бюджетирование и корпоративное планирование. Он даже может нарушить планы производства и распространения. Пускай это так. В маркетинге, как и в жизни, главное - выбрать время. Правильный продукт в правильное время при правильной пиар-поддержке - непобедимая комбинация.

Помимо вышеперечисленных примеров применения пиара, в маркетинге есть много других методов, которые могут поднять эффективность маркетинговых программ. С помощью пиара компания может превратиться в лидера на данном сегменте рынка, представить свои новые товары, например, используя какие-либо новые скидки. Пиар дает возможность фирме осуществить повторный запуск и позиционирование уже существующей продукции, преодолеть сопротивление потребителей рекламе, повлиять на тех людей, кто формирует потребительское мнение, завоевать поддержку розничных торговцев.

Эти примеры подтверждают, что PR и маркетинг могут отлично взаимодействовать, что маркетинговый PR действительно работает. Именно поэтому в последние годы множество компаний стали использовать связи с общественностью. В их число входят и крупные рекламодатели, которые давно признали эффективность маркетингового пиара, так и маленькие компании, которые не могут оплачивать дорогостоящее рекламное пространство [2, с. 177].

Таким образом, менеджер в этих процессах становится координатором и регулятором корпоративной деятельности, расставляет акценты на главные имиджевые составляющие бренда компании, становится источником продвигаемых идей, из которых формируется бренд. Соответственно, задачи современного менеджмента заключаются в том, чтобы развивать самих менеджеров в корпоративном ключе и формировать их PR-компетентность для достижения конкурентоспособности компании в конкурентной среде реального бизнеса.

Список использованной литературы

1. Огилви Д. Огилви о рекламе: настольная книга рекламщика/ Д. Огилви. – Москва: Иванов и Фербер, 2015 год. – 240 с.
2. Резник С.Д. Связи с общественностью: Учебное пособие/ С.Д. Резник – 2-изд.; перераб. и доп. – Москва: Академический проект, 2011 год – 511 с.
3. Синяева И.М. Паблик рилейшнз: Толковый словарь/ И.М. Синяева. – Москва: «Дашков и Ко», 2013 год – 200 с.
4. Лазарева В.Н., Перезовова О.В. PR-менеджмент как инструмент развития предприятий в глобальной экономике / В.Н. Лазарева, О.В. Перезовова // Современное общество: научный взгляд молодых (книга 2). – Челябинск, январь 2015. – с 100-103.
5. Лазарева В.Н., Перезовова О.В. PR-менеджмент как современная информационная технология / В.Н. Лазарева, О.В. Перезовова // Моделивання та прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Харків, 26-28 березня 2015 року. – Харків: Видавництво “НТМТ”, 2015. – 132 с.
6. Лазарева В.Н. Перезовова О.В. Инновационно-ориентированный подход в подготовке управленческих кадров / В.Н. Лазарева, О.В. Перезовова // Социум и власть № 2 (52) 2015, Челябинск – с 126-130.

СУЩНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ОБЪЕКТА ОТЧЕТНОСТИ И ОЦЕНКИ

Лебедева Л.Н.

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Пушкин*

COMPANY'S EQUITY CAPITAL AS AN OBJECT OF ACCOUNTING AND ASSESSMENT

Natalia Lebedeva

*St. Petersburg State Agrarian University
Pushkin*

Аннотация

В статье проведен анализ сущность собственного капитала предприятия, как объекта отчетности и оценки. Автором рассмотрены различные точки зрения отечественных исследователей на природу и функции собственного капитала. С позиции современных требований законодательства определены подходы к отражению собственного капитала в различных формах налоговой и бухгалтерской отчетности. Обозначена важность собственного капитала с позиции оценки стоимости предприятия и влияния на его устойчивое функционирование.

Abstract

An analysis of Company's equity capital as an object of accounting and assessment is carried out in this article. The Author reviews various viewpoints of the Russian researchers regarding the nature and functions of equity. Approaches to presenting equity capital in various forms of tax reporting and accounting from the position of current legal requirements are defined in the article. The importance of equity capital from the point of value assessment of a company and its effect on the company's stable operation is also specified hereby.

Ключевые слова

Собственный капитал, организация, отчетность, оценка.

Keywords

Equity capital, organization, accounting, assessment.

Важнейшей составляющей капитала любого предприятия выступает собственный капитал. Собственный капитал следует рассматривать в следующих принципиальных аспектах: учетном, финансовом и правовом.

Учетный аспект в отношении собственного капитала предполагает его оценку в суммарном выражении и выявление причин изменения его величины.

Финансовый аспект подразумевает, что собственный капитал является разностью между активами и обязательствами.

Правовой аспект собственного капитала характеризует существующую совокупность прав собственника на получаемые доходы и имеющиеся активы.

Таким образом, собственный капитал следует рассматривать как самовозрастающую стоимость, воплощенную в совокупности производительных ресурсов предприятия, которые созданы прошлым трудом и приносят прибыль, принадлежащую предприятию на правах собственности.

Следует согласиться с мнением Н.А. Зелепукиной [4] о том, что собственный капитал предприятий выполняет пять важных функций: непрерывности, ответственности, возмещения убытка, участия в прибылях, управления организацией.

Проведенный анализ литературных источников по теме исследования [2-3, 5-6] показал, что среди всех возможных функций собственного капитала необходимо выделить три основных, которые определяют создание благоприятных условий для нормального функционирования и дальнейшего его развития предприятия любой организационно-правой формы и собственности (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные функции собственного капитала

В условиях функционирования в экономике рыночных отношений собственный капитал включает в себя различные по своему экономическому содержанию, по принципам формирования и использования источники финансовых ресурсов, которые можно разделить на две основные группы: инвестированный капитал (вложения собственников и стейкхолдеров, дополнительно привлеченных средств) и накопленный капитал (за счет получения операционной прибыли и ее распределения).

Источники формирования собственных средств организации отражены на рис. 2.

Рисунок 2 – Источники формирования собственных средств организации

При определении источников формирования собственного капитала предприятия собственникам и стейкхолдерам необходимо учитывать существующую конъюнктуру рынка, организационно-правовую форму создаваемой компании, а также действующие нормы налогового законодательства.

С позиции финансового показателя и определенной величины денежных средств собственный капитал находит отражение в бухгалтерской отчетности в Форме 1 (форма по ОКУД 0710001) в составе пассивов (раздел III «Капитал и резервы») [1].

Собственный капитал в бухгалтерском балансе представляет собой совокупность средств собственников или стейкхолдеров в виде уставного капитала, переоценки внеоборотных активов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и резервного капитала. В отношении каждой составляющей собственного капитала существуют определенные подходы по бухгалтерскому учету на различных счетах и проводкам в зависимости от фактических операций.

Движение капитала и необходимые корректировки отражаются в форме «Отчет об изменениях капитала» (форма по ОКУД 0710003).

С позиции оценки стоимости компании наряду с активами собственный капитал выглядит важнейшим показателем, т.к. воплощает в себе чистые активы предприятия, которые были первоначально вложены его учредителями или стейкхолдерами, а также представляет собой показатель финансовых результатов, накопленных (утраченных) в процессе операционной деятельности (прибыли и убытки, полученные (понесенные) за все время существования предприятия).

Во многом рост стоимости и инвестиционного потенциала предприятия обуславливается приростом собственного капитала, иначе говоря, получением прибыли в процессе операционной деятельности.

Таким образом, собственный капитал необходим для организации и функционирования предприятия на начальном этапе развития, выступая в дальнейшем защитой от банкротства и компенсацией текущих потерь.

С точки зрения финансового показателя и определенной величины денежных средств собственный капитал находит отражение в бухгалтерской отчетности в Форме 1 (форма по ОКУД 0710001) в составе пассивов. Движение капитала и необходимые корректировки отражаются в форме «Отчет об изменениях капитала».

С позиции оценки стоимости компании собственный капитал выглядит важнейшим показателем, т.к. воплощает в себе чистые активы предприятия, которые были первоначально вложены его учредителями или стейкхолдерами, а также представляет собой показатель финансовых результатов, накопленных (утраченных) в процессе операционной деятельности (прибыли и убытки, полученные (понесенные) за все время существования предприятия).

Список используемой литературы

1. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – № 35.
2. Быкадоров, В.Л. Финансово-экономическое состояние предприятия: практическое пособие / В.Л. Быкадоров, П.Д. Алексеев. – М.: ПРИОР, 2013. – 196 с.
3. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений / О.В. Ефимова. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2013. – 350 с.
4. Зелепукина, Н.А. Формирование и эффективность использования собственного капитала промышленных предприятий в условиях транзитной экономики России: дис. ... канд. экон. наук. – Тамбов, 2001. – 156 с.
5. Моляков, Д.С. Финансы предприятий / Д.С. Моляков. – 2-е изд., допол. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 279 с.
6. Финансы предприятий / под ред. А.Д. Шеремет. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 407 с.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRAFFICKERS AND VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

Nazarova Gulnar R.

*PhD student on the Scientific Research and Training Center
on Labour and Social Problems,
Baku, Azerbaijan Republic*

Summary

The questions relating to paragraph 1.0.1. Article I of the Law to Combat Trafficking in Persons, which indicates recruitment, receipt, holding, harboring, transportation, etc.

The article also discussed the social and psychological characteristics and types of trafficking victims.

Key words: human trafficking, traffickers, victims of trafficking, sexual exploitation, forced labor.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЦЕВ И ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Назарова Гюльнар Р.

*докторант, Научно-Исследовательского и Учебного Центра
по Трудю и Социальным Проблемам,
Баку, Азербайджан*

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы касающиеся параграф 1.0.1. статьи I Закона Азербайджанской Республики по борьбе торговли людьми, которая указывает вербовка, получение, удержание, укрывательство, перевозка и т.д.,

В статье также были рассмотрены социальные и психологические характеристики торговли людьми и типов их жертв.

Ключевые слова: торговля людьми, торговцев, жертв торговля людьми, сексуальной эксплуатации, принудительный труд.

Introduction. Human trafficking is the trade of humans, most commonly for the purpose of sexual slavery, forced labor or commercial sexual exploitation for the trafficker or

others. This may encompass providing a spouse in the context of forced marriage, or the extraction of organs or tissues, including for surrogacy and organ removal. Human trafficking can occur within a country or trans-nationally. Human trafficking is a crime against the person because of the violation of the victim's rights of movement through coercion and because of their commercial exploitation. Human trafficking is the trade in people, and does not necessarily involve the movement of the person from one place to another. Human trafficking represented an estimated \$31.6 billion of international trade per annum in 2010. Human trafficking is thought to be one of the fastest-growing activities of trans-national criminal organizations. Human trafficking is condemned as a violation of human rights by international conventions. In addition, human trafficking is subject to a directive in the European Union [1].

Brief Literature Overview. Azerbaijan is a source, transit, and destination country for men, women, and children subjected to trafficking in persons, specifically conditions of forced labour and women and children in forced prostitution. Men and boys from Azerbaijan are subjected to conditions of forced labour in Russia. Women and children from Azerbaijan are subjected to forced prostitution in the United Arab Emirates, Turkey, Russia and Iran [2].

Combating trafficking in human beings in Azerbaijan is guided by the following principles: to prevent victims of trafficking in human beings from social discrimination, to ensure security and proper treatment of the victims as well as proper penalties for the trafficking in human beings, to carry out preventive legal, political, social, economic, and institutional measures, to involve non-governmental organizations in the fight against trafficking in human beings, to encourage international cooperation in this area [3].

Traffickers. Traffickers exploit others for the profit gained from forced labor and commercial sex. They lure and ensnare people into forced labor and sex trafficking by manipulating and exploiting their vulnerabilities. Human traffickers prey on people who are hoping for a better life, lack employment opportunities, have an unstable home life, or have a history of sexual or physical abuse. Traffickers promise a high-paying job, a loving relationship, or new and exciting opportunities and then use physical and psychological violence to control them. Traffickers can be lone individuals or part of extensive criminal networks, with the common thread of exploiting people for profit.

A wide range of criminals, including individual pimps, family operations, small businesses, loose-knit decentralized criminal networks, and international organized criminal operations, can be human traffickers. Often the traffickers and their victims share the same national, ethnic, or cultural background, allowing the trafficker to better understand and exploit the vulnerabilities of their victims. Traffickers can be foreign nationals and U.S. citizens, males and females, family members, intimate partners, acquaintances, and strangers. Based on human trafficking cases that have been identified by the National Human Trafficking Resource Center, examples of traffickers may include:

- Brothel and fake massage business owners and managers
- Employers of domestic servants
- Gangs and criminal networks
- Growers and crew leaders in agriculture
- Intimate partners/family members
- Labor brokers
- Factory owners and corporations
- Pimps
- Small business owners and managers

Ultimately, traffickers exist because human trafficking remains highly lucrative. There are two primary factors that drive human traffickers: high profits and low risk. This powerful combination is driving the explosive spread of human trafficking, making it one of the most profitable criminal industries in the world. Human trafficking operations often intersect or

exist alongside legitimate businesses and require a number of other actors and specific conditions in order to operate without detection. Certain industries are commonly used by traffickers to enable, support, or facilitate their human trafficking operations [4].

In Azerbaijan traffickers were either foreigners or ethnic Azerbaijanis who acted in loose concert with international networks. They approached victims directly and indirectly through friends and relatives, usually offering to arrange employment abroad. Traffickers also used deceptive newspaper advertisements offering false work abroad. Traffickers reportedly used forged documents to move victims. Traffickers also used fraudulent marriage proposals from men posing as Iranian businessmen to lure women into prostitution in neighboring Iran. Some families willingly married their daughters to wealthy Iranians without concern for the actual outcome [5].

Azerbaijan's 2005 Law on the Fight against Trafficking in Persons and Article 144 of the criminal code prohibit sex trafficking and forced labor and prescribe penalties of five to 15 years' imprisonment, which are sufficiently stringent and commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. The government reported investigating 23 sex or labor trafficking cases in 2014, a slight increase from four labor trafficking investigations and 17 sex trafficking investigations in 2013. The total number of prosecutions was unavailable. The government convicted 26 traffickers in 2014, compared with five in 2013; three cases were still pending at the end of the reporting period. Twenty-one traffickers were sentenced to prison: seven received a three to six-year sentence, and 14 received eight- to nine-year sentences. The government acknowledged difficulties in investigating and prosecuting child labor violations due to conflicting bureaucratic mandates and the lack of mechanisms for effective interagency cooperation [6].

In general, the report makes it clear that Azerbaijan received the necessary legislative and regulatory instruments to combat trafficking, in particular the adoption of the Government Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2009-2013 years, holding various public discussions. But in practice, indicators suggest a formal approach to the fight with trafficking. For example, of the 13,000 phone calls on labour exploitation, only two cases have been investigated. Not a single person has been convicted for labour exploitation. Despite more than 5,000 raids conducted in the Interior Ministry and the Labour Inspectorate, the government has not identified any foreign victims of labour trafficking. Compared to the year 2011 reduced the number of sex trafficking investigation - from 17 to 10 cases [7].

There are many forms of trafficking, but one consistent aspect is the abuse of the inherent vulnerability of the victims.

Trafficking in women for sexual exploitation affects every region in the world, either as a source, transit or destination country. Women and children from developing countries, and from vulnerable parts of society in developed countries, are lured by promises of decent employment into leaving their homes and travelling to what they consider will be a better life. Victims are often provided with false travel documents and an organized network is used to transport them to the destination country, where they find themselves forced into sexual slavery and held in inhumane conditions and constant fear.

Trafficking for forced labor - Victims of this equally widespread form of trafficking come primarily from developing countries. They are recruited and trafficked using deception and coercion and find themselves held in conditions of slavery in a variety of jobs. Men, women and children are engaged in agricultural and construction work, domestic servitude and other labour-intensive jobs.

Trafficking in organs - Trafficking in humans for the purpose of using their organs, in particular kidneys, is a rapidly growing field of criminal activity. In many countries, waiting lists for transplants are very long, and criminals have seized this opportunity to exploit the desperation of patients and potential donors. The health of victims, even their lives, is at risk as operations may be carried out in clandestine conditions with no medical follow-up. An

ageing population and increased incidence of diabetes in many developed countries is likely to increase the requirement for organ transplants and make this crime even more lucrative [8].

Trafficking of children is a form of human trafficking and is defined as the "recruitment, transportation, transfer, harboring, and/or receipt" of a child for the purpose of exploitation. This definition is substantially wider than the same document's definition of "trafficking in persons".

Though statistics regarding the magnitude of child trafficking are difficult to obtain, the International Labor Organization estimates that 1.2 million children are trafficked each year. The trafficking of children has been internationally recognized as a major human rights violation, one that exists in every region of the world. Yet, it is only within the past decade that the prevalence and ramifications of this practice have risen to international prominence, due to a dramatic increase in research and public action. A variety of potential solutions have accordingly been suggested and implemented, which can be categorized as four types of action: broad protection, prevention, law enforcement, and victim assistance [9].

In 2014, Azerbaijan government certified 50 women and one girl as sex trafficking victims and three men as labour trafficking victims, compared with 40 sex trafficking victims and 16 labour trafficking victims in 2013. Of the 54 victims certified, 35 women and three men were referred to the MIA-run shelter, where they received legal, medical, and psychological support. The government provided 53 victims with a one-time allowance of 400 manat (\$380), 24 victims with jobs, and 35 victims with vocational training. Victims were given a lump sum of 400 manat, then a part of them to the state Center for additional assistance to the victims of social services. It was reported to allocate 314 330 manat (\$ 298 500) to assist the victims in 2014. However, the government has not provided any funds to support NGOs that provide assistance to victims, providing them with shelter. Also, the question of rehabilitation of persons who have served their sentence, providing them with housing and job security are not solved, the report said [10].

The United States Department of State has released its annual Trafficking in Persons Report for 2015, where Azerbaijan has been included in the second category of states taking adequate measures to combat trafficking. Azerbaijan actively combats the trafficking in persons for sexual slavery, forced labour, or commercial sexual exploitation. The report analyzed the efforts of 188 countries to comply with the minimum standards necessary to eliminate the trafficking of adults and children and stressed that Azerbaijan, due to its location, faced the problem of being a transit country for victims of trafficking from Central Asian countries to the United Arab Emirates (UAE), Turkey, and Iran. The report noted that there are still some cases of sex trafficking and forced labour [11].

Conclusion. I came to a conclusion that there are shortcomings and gaps on practical work of combat human trafficking in Azerbaijan. There is a need for monitoring efficiency of the practical work of relevant authorities which are engaged on combat human trafficking. There was only one report on monitoring of the results of NAP (2009-2013) that was made by the local NGOs. The reports of Azerbaijan government and international organizations anytime does not conform. So, due to the US State Department report Azerbaijan is a source, transit, and destination country for men, women, and children. In the report of 2014 Azerbaijan government stated that 3 foreigners trafficked in the country.

Recommendations.

- To provide participation civil society members as implementing partners on combat human trafficking in practice;
- Enable the legal and institutional recognition of the phenomenon of internal trafficking as trafficking;
- to provide regularly monitoring of current situation on human trafficking by the authorities in the country.

References

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking_in_Azerbaijan
3. <http://www.mfa.gov.az/en/content/124>
4. <http://www.traffickingresourcecenter.org/what-human-trafficking/human-trafficking/traffickers>
5. <http://gvnet.com/humantrafficking/Azerbaijan.htm>
6. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226674.htm>
7. <http://www.contact.az/docs/2013/Social/062000040146en.htm#.Vg0P5Pntmko>
8. <http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Trafficking_of_children
10. <http://www.contact.az/docs/2015/Social/080400125107en.htm#.VhJgQvntmko>
11. <http://www.azernews.az/business/85989.html>

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

**Рожкова Анастасия Евгеньевна
Чеботарева Зоя Валентиновна**

*ФГПОУ ВПО «Государственный университет управления» Институт
Открытого Образования, г.Москва*

Аннотация

Статья посвящена вопросам роли малого бизнеса в экономике Российской Федерации в XXI веке. Раскрываются основные особенности и проблемы малых предприятий в России. Особое внимание обращается на характерные сложности, с которыми сталкиваются российские предприниматели в малом бизнесе и то, какую поддержку оказывает государство предпринимателям. Так же описываются последние меры, предпринятые правительством для увеличения числа малых предприятий, для их поддержки и оперативного регулирования на возникающие сложности.

Ключевые слова: малые предприятия, особенности малого бизнеса в России, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, сущность малого предпринимательства.

ESSENCE AND ROLE OF SMALL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF RUSSIA

Rozhkova Anastasia Evgenievna, Chebotareva Zoya Valentinovna
FGPOU VPO "State University of Management," Institute of Open Education, Moscow

Abstract

The article is devoted to the role of small business in the Russian economy in the twenty-first century. Reveals the basic characteristics and problems of small businesses in Russia. Particular attention is drawn to the specific difficulties faced by Russian entrepreneurs in small business and what kind of support is provided by the government to entrepreneurs. As described recent measures taken by the Government to increase the number of small businesses for their support and operational control to the emerging complexity.

Keywords: small businesses, especially small businesses in Russia, the Federal Corporation for the Development of Small and Medium Enterprises, the essence of small business.

Основы малого предпринимательства в нашей стране были заложены в период 1987-1991 гг. после принятия Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» (1987 г.) «О кооперации в СССР» (1987г) и постановления Совета Министров СССР от 8 августа 1990г №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий»

Малые предприятия в соответствии с указанными актами призваны:

- активизировать структурную перестройку экономики;
- усилить конкурентоспособность;
- предоставить дополнительные рабочие места;
- удовлетворить потребность населения в товарах и услугах;
- оперативно реагировать на изменение потребительского спроса;
- обеспечить быструю окупаемость затрат.

В России доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте достигает уровня 10-12%. [1, с. 5-6] Эффективность малого предприятия предопределяется тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. [2, с. 5]. Что, безусловно, в условиях совершенствования законодательной основы в данной сфере является одной из предпосылок развития малого предпринимательства в России. Как, к примеру, это происходило в экономически развитых странах: США, Великобритании, Германии и других, где доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет более 50%.

На расширение и развития малого предпринимательства в России повлияло введение в действие Федерального закона от 24 июня 2007 года №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором впервые был указан статус среднего и малого предпринимательства.

В соответствии с данным законом в целях реализации государственной политики в области развития малого предпринимательства в России федеральными и иными правовыми актами РФ могут предусматриваться следующие меры:

- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий;
- упрощенная схема ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности
- упрощенный порядок составления малыми предприятиями статистической отчетности;
- льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и муниципальное имущество
- меры по обеспечению прав и законных интересов малых предприятий и их финансовых интересов. [1, с. 5-6]

Малый бизнес в России обладает некоторыми отличающими его от малого бизнеса большинства зарубежных стран особенностями. К ним относятся:

- совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности;
- отсутствие четкой специализации, стремление к максимальной самостоятельности;
- низкий технической уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со значительным инновационным потенциалом;
- относительно высокий уровень квалификации кадров и низкий уровень менеджмента, высокая приспособляемость к сложной экономической обстановке;
- неразвитость инфраструктуры поддержки малых предприятий, препятствующая стремлению успешно функционирующих малых предприятий выйти на международные рынки, отсутствие полной и достоверной информации о состоянии и

конъюнктуре рынка, неразвитость системы информационных, консультационных услуг.

Также в России в большинстве случаев малые предприятия испытывают недостаток финансовых ресурсов на различных стадиях хозяйственной деятельности. Среди источников финансирования малых организаций основное место занимают собственные средства (70%), в том числе амортизация - 40%, прибыль - 30%. Привлеченные средства составляют 30%, из них эмиссионные ценные бумаги – 10%, кредиты банков – 20%. При этом по результатам исследования Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ), проведенном среди 2200 российских малых предприятий, можно делать вывод, что начать новый бизнес с помощью банковского кредита сложно во всех без исключения отраслях российской экономики. [2, с. 6]

Интересно, что согласно данным Национального агентства финансовых исследований около трети руководителей малых предприятий знают о существовании действующих программ поддержки малого бизнеса в своем регионе, однако не пользуются ими. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса среди руководящих сотрудников предприятий в феврале 2015 г.

Сорок четыре процента представителей малого бизнеса осведомлены о действующих программах поддержки со стороны государства, при этом только тринадцать процентов представителей малого бизнеса указали, что пользовались ими. Наибольшая доля таковых, около 20%, наблюдается среди компаний, образованных более 15 лет назад И еще около трети (31%) руководителей малых предприятий сообщили, что находятся в курсе данной возможности, однако не обращались за помощью. [3]

Низкий уровень использования такого рода программ поддержки малого бизнеса обусловлен, во-первых, сложными бюрократическими процедурами, которые требуют значительных трудовых, временных и интеллектуальных затрат. Во-вторых, меры, предлагаемые этими программами, не всегда соответствуют реальным потребностям малого предпринимательства. К тому же, некоторые предприниматели, из сектора микро-бизнеса в особенности, вынуждены отказываться от предлагаемой помощи, поскольку их уровень финансовой и юридической грамотности недостаточно высок, и также из-за отсутствия профильных специалистов на предприятии (бухгалтера, юристы и т.д.).

При этом наблюдается недостаточная структурированность информации о действующих мерах поддержки. А это, в свою очередь, является частью более комплексной проблемы – отсутствия единого и комплексного подхода в реализации коммуникационной стратегии со стороны государства. [4]

В 2015 году были утверждены новые меры по развитию инвестирования и расширению масштабов инновационной деятельности субъектов малого бизнеса. Эти изменения выражены в законе от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Этим документом был увеличен порог участия иностранных юридических лиц с 25% до 49%, а также российских юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта мера позволяет привлечь дополнительное финансирование в малый бизнес для решения вышеуказанной проблемы недостатка финансовых ресурсов.

Также этим законом предусмотрено создание Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на базе действующего Агентства кредитных гарантий. Эта Корпорация призвана осуществлять функции института

развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Основными ее задачами являются:

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов малого и среднего предпринимательства в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;

- обеспечение информационного взаимодействия корпорации развития малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере. [5]

Таким образом, расширение сфер деятельности малого предпринимательства при одновременной четкой специализации и стремлению к максимальной самостоятельности; упорядочение мер по обеспечению прав, законных и финансовых интересов малых предприятий; повышение технического уровня и технологической оснащенности; наличие инновационного потенциала, связанного с повышением уровня квалификации кадров; успешное функционирование малых предприятий на международных рынках; развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий со стороны государства, позволит обеспечить дальнейшее успешное расширение малого предпринимательства и будут содействовать устойчивому развитию в целом всей экономики России.

Список использованной литературы

1) Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: Учебное пособие / Кондраков Н.П. Кондраков И.Н. - М.: Проспект, 2014. – 640 с.

2) Вахрушина М.А, Пашкова Л.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / Вахрушина М.А. – М.: Инфра-М, 2011. – 381 с.

3) НАФИ «Бизнес плохо осведомлен о государственной поддержке» [<http://nacfin.ru/biznes-ploho-osvedomlen-o-gosudarstvennoj-podderzhke>]: аналитика / открытые материалы - 2008-2015гг.

4) З.В.Чеботарева, Л.В.Чеботарева, А.Н. Коротков «Оптимизация налога при упрощенной системе налогообложения прибыли», Журнал «Консультант Бухгалтера», № 11, М-2006

5) ГАРАНТ.РУ «В России появится Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» [<http://www.garant.ru/news/633827/#ixzz3o37KWuBe>]: новости.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СЕРВИСНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трубилин А.Г.
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента,
Краснодар

CLASSIFICATION OF SIGNS IDENTIFYING INTELLECTUAL AND SERVICE ACTIVITIES

Trubilin A.G.
Southern Institute of Management,
Krasnodar

Аннотация

В статье анализируются имеющиеся в экономической литературе точки зрения о понятии и признаках интеллектуальной деятельности, рассматриваются и обосновываются новые подходы к ее определению. Раскрывается возрастающая роль интеллектуально-сервисной деятельности в России, ее влияние на материализацию знаний и их циркуляцию в экономике.

Abstract

The article analyzes the existing economic literature, the point of view of the concept of intellectual activity and signs are considered and justified, new approaches to its definition. It reveals the growing role of the intellectual and service activities in Russia and its influence on the materialization of knowledge and its circulation in the economy.

Ключевые слова

Интеллектуально-сервисная деятельность, интеллект, инновационный процесс, умственная деятельность, признаки интеллектуально-сервисной деятельности

Keywords

Intellectual and service activities, the intellect, the process of innovation, mental activity, the signs of intellectual and service activities

Для эффективного управления инновационным процессом, правильного выбора способов и средств управляющего воздействия необходимо тщательное и более детальное изучение интеллектуально-сервисной деятельности. Анализ отечественной литературы позволил выделить ряд понятий и определений термина «интеллектуальная деятельность».

Основные понятия и сущность интеллектуальной деятельности представлена в трудах Ф. Бездудного, Г. Смирновой и О. Нечаевой по теории инноваций, в которых отражены сущность интеллектуальной деятельности и их классификация. Так, по определению «Интеллектуальная деятельность - процесс создания новой идеи в любой сфере жизни, реализация которой способствует удовлетворению существующих потребностей на рынке и приносящей экономический эффект»[1].

К эффекту интеллектуальной деятельности относятся результаты, созданные людьми и организациями в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми отношениями, должностной инструкцией и внутренними нормативными правилами, или в связи с конкретным, полученным от руководства, заданием. К результатам интеллектуальной деятельности относятся:

- итоги интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ в соответствии с планами организации;
- итоги интеллектуальной деятельности, принятые при выполнении работ по государственным контрактам или другим договорам, заключенным от имени автора;

– итоги интеллектуальной деятельности, принятые при выполнении работ по грантам.

Проведенный обзор точек зрения о понятии и признаках интеллектуальной деятельности, имеющих в литературе, позволяет сделать следующие выводы.

Отечественное законодательство не дает официальной дефиниции интеллектуальной деятельности. Как справедливо отметила М. А. Астахова, «определения, сложившиеся по ее поводу в литературе, отличаются значительным разнообразием» [2], поэтому требуют основательной работы по научному определению и обоснованию признаков, идентифицирующих интеллектуально-сервисную деятельность.

О. В. Новосельцев приводит следующее определение: «понятие интеллектуальной деятельности предлагается определить как индивидуально-определенную и зафиксированную на материальных носителях или посредством материальных носителей документированную информацию, созданную в результате интеллектуального труда, в отношении которой в определенных законом случаях признается исключительное право интеллектуальной собственности» [3].

М. В. Волынкина считает, что творческая (интеллектуальная) деятельность – «это выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера научным или научно-техническим результатом, достижением либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, производением науки, литературы, искусства» [4].

По мнению Э. Гаврилова «интеллектуальная деятельности - это такие нематериальные процессы, которые осуществляются творческим трудом гражданина. Указанный гражданин признается автором результата интеллектуальной деятельности» [5].

М. А. Астахова [2] выделяет следующие признаки:

- 1) источник возникновения интеллектуальной деятельности - умственная деятельность;
- 2) легитимность - объектами гражданских прав могут выступать только те виды интеллектуальной деятельности, которые прямо обозначены в законе;
- 3) новизна интеллектуальной деятельности.;
- 4) объективная форма.

Плоды умственного труда для того, чтобы стать доступными для других участников экономических отношений, нуждаются во внешнем выражении.

В. А. Дозорцев выделяет следующие признаки объекта исключительных прав, под которыми следует понимать интеллектуальную деятельность: это процесс имеет нематериальный характер; процесс также должен иметь коммерческую ценность, выступать в экономическом обороте; объект должен иметь эстетическое или информационное содержание; объект должен поддаваться обособлению от других, смежных с ним объектов. Также автор указывает, что для предоставления охраны такому объекту необходимо указание закона [6].

Согласно мнению Л. Б. Гальперина и Л. А. Михайлова, интеллектуальной деятельности присущи такие признаки, как возможность стоимостной оценки, наличие авторов, непотребляемость, возможность использования неопределенным кругом лиц [7].

С. А. Бабкин указывает на следующие признаки: нематериальная природа, объективная форма, передаваемость посредством воспроизведения, правовая определенность, коммерческая ценность [8].

Из приведенных положений видно, что авторские позиции относительно признаков интеллектуальной деятельности имеют как сходства, так и различия. Про-

анализируем эти позиции и на основе полученных результатов попытаемся дать свое понятие интеллектуальной деятельности.

Первый признак, который встречается в половине представленных точек зрения, а в другой половине выводится из иных признаков, это связь результатов интеллектуальной деятельности и интеллектуального труда. На важность данного признака указывает уже само название данной группы объектов экономических отношений. Характеризуя интеллектуальный труд, посредством которого создаются результаты интеллектуальной деятельности, часто говорят о творческом характере данного труда. Именно отсутствием творческого начала при создании ноу-хау обосновывают невозможность отнесения его к интеллектуальной деятельности.

Вторым признаком, который можно выделить, является нематериальность интеллектуальной деятельности. Идеи, концепции, информация как таковые существуют в нашем сознании, которым и порождаются. С этим признаком тесно связан другой, а именно, признак наличия у интеллектуальной деятельности объективной формы. Не покинув сознания создателя, результат его мыслительной деятельности не сможет найти путь к другим людям, а более того, такой итог интеллектуальной деятельности не получит признание, так как его существование попросту не будет очевидно для любых участников экономических отношений, кроме автора. Стоит отметить, что форма объективизации интеллектуальной деятельности должна соответствовать институциональным правилам.

Следующий признак - это признак коммерческой ценности, или стоимостной оценки. Вопрос стоимостной оценки интеллектуального труда сам по себе заслуживает отдельного рассмотрения, как со стороны юристов, так и со стороны экономистов. Оценка интеллектуальной деятельности характеризуется такими особенностями, как первостепенное значение в науке личного творческого начала, уникальность труда и его продукта; воплощение в результатах научного труда вклада, не только настоящего, но и прошлого труда; разовый характер затрат живого и овеществленного труда в процессе создания того или иного научного продукта; высокая степень неопределенности сроков и вероятность достижения намеченных научных результатов. Также следует отметить отсутствие прямой связи между затратами и результатами, затраченным временем, интеллектуальными усилиями и значимостью научного продукта; сложность оценки творческого труда и его продукта; неадекватная интеллектуальным затратам исследователя оплата труда; разнообразие форм материально-предметного воплощения научных продуктов; неограниченные возможности тиражирования научного продукта. Полагаем, что данный признак справедлив, так как любой интеллектуальный труд, например изобретение, отвечающее критериям патентоспособности, должен иметь определенную ценность.

Последний признак, на который следует указать, это признак правовой определенности интеллектуального труда. Результат интеллектуального труда человека должен быть раскрыт и основательно прописан в ст. 1225 ГК РФ.

Относительно признака непотребляемости, на который ссылаются Л. Б. Гальперина и Л. А. Михайлов, стоит заметить, что данный признак непосредственно вытекает из признака нематериальности интеллектуального труда, в силу чего отдельное его выделение представляется дискуссионным [7].

Таким образом, по нашему мнению, интеллектуальная деятельность - это нематериальный процесс умственной деятельности человека, выраженный в объективной форме, доступной другим участникам экономических отношений, имеющий коммерческую ценность и защищаемый законодательством.

Е. А. Кондратьева отмечает [9], что «результатом интеллектуальной деятельности могут быть признаны только творческие объекты интеллектуальной собственности - объекты, созданные творческим трудом автора. Исходя из этого, не могут быть

отнесены к таковым секреты производства (ноу-хау)». Подобная точка зрения содержится и в уже указанной статье Э. Гаврилова.

Особо следует обратить внимание на следующие слова Е. А. Кондратьевой, сказанные в том же абзаце, в котором сделано заключение о невозможности отнести ноу-хау к результатам интеллектуальной деятельности: «Другое дело, что у сведений, составляющих секрет производства, может быть автор либо они могут быть и не созданным автором «продуктом». Из данного предложения можно сделать вывод, что автор отделяет непосредственно само ноу-хау и сведения, составляющие его.

Позволим себе не согласиться с данным мнением. Полагаю, что разделение сведений, признаваемых ноу-хау, и сведений, составляющих секрет производства, не совсем корректно. Дело в том, что секрет производства отличается от других результатов умственного труда дополнительным набором признаков: секретность, недоступность третьим лицам и связанная с этим действительная или потенциальная коммерческая ценность. Становясь ноу-хау, любой результат умственного труда получает дополнительные признаки, которые отличают его от того, чем он был раньше.

Итак, признаками интеллектуальной деятельности являются:

1) признак идеальности. Выводы интеллектуальной деятельности формируются посредством логического отражения мысли в новой идее;

2) последствием интеллектуальной деятельности выступает воплощенный в реальной форме продукт, в зависимости от его свойств именуемый произведением науки, искусства, литературы изобретением или полезной моделью;

3) итоги интеллектуальной деятельности в противоположность вещественным продуктам имеют идеальную основу, принимающую вещественный характер, например, книги, аудиовизуальные носители, компьютерные программы и пр. Они уже представляют материализацию интеллектуальной деятельности. Итоги интеллектуальной деятельности подвержены лишь моральному износу;

4) результатом интеллектуальной деятельности могут быть предметы или услуги персонализации юридического или физического лица (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров). Они являются итогом инновационной деятельности и содействуют повышению конкурентоспособности бизнеса путем его индивидуализации или через оказание услуг.

В последнее десятилетие интеллектуально-сервисная деятельность является наиболее существенным направлением экономического развития западных стран. Возрастающая роль интеллектуально-сервисной деятельности в России подтверждает одну из характеристик растущей «экономики знаний». Ее влияние на материализацию знаний и их циркуляцию в экономике требует дальнейшего изучения и создания адекватного инструментария управления интеллектуально-сервисным бизнесом.

Список использованной литературы

1. Бездудный, Ф. Ф. Сущность понятия «инновация» и его классификация / Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова и др. // Инновации. – 1998. – № 2 - 3. – С. 4.

2. Астахова М. А. Результаты интеллектуальной деятельности как объекта гражданских прав: понятие и квалифицирующие признаки // СПС Консультант-Плюс. 2014.

3. Новосельцев О. В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: проблемы правопонимания // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: Сборник научных трудов. Т. 1 / Под ред. В. Н. Лопатина. М.: Юрайт, 2012. С. 93-108.

4. Волынкина М. В. Концепция исключительных прав и понятие интеллектуальной собственности в гражданском праве // Журнал российского права. 2013. № 6. С. 29-35.

5. Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности как права, связанные с личностью автора // *Хозяйство и право*. 2014. № 9. С. 24-29.

6. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. - М.: Статут, 2015. 416 с.

7. Гальперин Л. Б., Михайлова Л. А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа / *Право промышленной и интеллектуальной собственности*. Новосибирск: «Наука», 2011. 167 с.

8. Бабкин С. А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2015. 215 с.

9. Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ XXI ВЕКА

Тумакова С.В.

*д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и финансов,
Севастопольский филиал
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова.*

Аннотация

В статье исследованы актуальные проблемы рынка рабочей силы, разрешение которых должно быть обосновано современной наукой, в том числе экономической теорией рынка рабочей силы.

Ключевые слова: рынок рабочей силы, теория рынка рабочей силы, государственное регулирование явлений и процессов, образующих рынок рабочей силы.

ACTUAL ISSUES OF LABOR FORCE MARKET THEORY IN XXI-st CENTURY

Tumakova S.V.,

*Doctor of Economics,
Professor of the Department for Economics Sevastopol Affiliate of the Plekhanov
Russian University of Economics.*

Abstract

The article studies the actual problems of labor force market that should be solved basing on contemporary economic science including theory of labor force market.

Одной из наиболее динамично развивающихся сложных социально-экономических систем выступает рынок рабочей силы. Под рынком рабочей силы понимается система социально-экономических, организационно-правовых отношений, обеспечивающих распределение, использование и воспроизводство рабочей силы на основе механизмов её купли-продажи [1, с. 81].

Теоретический ресурс, содержащийся в этом определении рынка рабочей силы, позволяет выделить следующие функции этой сферы рыночных отношений. Прежде всего, это обеспечение целостности рыночной экономической системы. Рыночные механизмы вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов экономической деятельности, факторов производства, кругооборот благ и доходов общества (его экономическая модель) объективно требуют включения в эту систему и способностей к труду человека

(рабочей силы). Кроме этого необходимо создание экономической основы для социального равновесия, социальной сбалансированности в рыночной экономической системе: каждый её элемент (элемент структуры рынка) исполняет двойную роль в основной рыночной трансакции – купле-продаже. С одной стороны, это – покупатель, с другой стороны – продавец. Носитель способности к труду (наёмный работник) на всех рынках выступает как покупатель и только на рынке рабочей силы – как продавец.

Выполнение функций каким-либо экономическим явлением существенно зависит от объективных и субъективных условий экономической деятельности в стране, особенностей её национальной экономики. В случае, когда рынок рабочей силы не выполняет функции обеспечения целостности рыночной экономической системы, в национальной экономике страны будут формироваться предпосылки для возникновения экономических, социально-экономических, социально-политических противоречий, конфликтов, социально-экономической и политической напряжённости в целом. При этом такие системообразующие элементы национальной экономики, как институциональная, политическая, идеологическая среды не будут способствовать созданию в стране социального мира, согласия, укреплению национального согласия.

Важнейшими функциями рынка рабочей силы выступают также распределение работников по секторам, сферам, видам экономической деятельности, экономическим субъектам, общественное производительное использование их способностей создавать необходимые блага, доход, в конечном счёте, национальный доход. Особое значение и для общества, и для носителей способностей к труду имеет такая функция рынка рабочей силы как обеспечение условий для воспроизводства рабочей силы, то есть воспроизводственная функция.

Содержание воспроизводственной функции рынка рабочей силы состоит в том, что:

- на рынке рабочей силы образуется цена на способности к труду наёмного работника (основная проблема: эквивалентность цены на рабочую силу стоимости товара «рабочая сила»);

- обеспечение соответствия цены на рабочую силу сумме цен на потребительские товары и услуги, обеспечивающие удовлетворение потребностей людей, их жизнь, а также потребности и жизнь членов их семей (основная проблема: уровень и динамика изменения оплаты труда и уровень и динамика цен на товары и услуги);

- создание возможностей для реализации способностей к труду людей, предлагающих свои трудовые услуги обществу, что означает необходимость наличия в национальной экономике достаточного количества рабочих мест, соответствующих технологическим укладам;

- рынок рабочей силы должен быть поддержан соответствующей ему инфраструктурой, включающей систему медицинских и образовательных услуг.

Обеспечение рынком рабочей силы воспроизводственной функции требует условий, связанных, прежде всего с преодолением определённых противоречий в этой сфере между работодателями (покупателями рабочей силы), наёмными работниками (продавцами таковой) и обществом. Так, работодателей интересует конкретный наёмный работник как производитель товаров, пользующихся спросом, создатель дохода, прибыли. Изменения спроса на товары и услуги обуславливает изменение спроса на наёмного работника, работодатель находит его на рынке, отказывается от услуг прежнего. Это значит, что экономический интерес к каждому конкретному работнику работодателя носит краткосрочный характер.

Экономический интерес работника в продаже своих способностей к труду имеет долгосрочный характер. Общество также заинтересовано в долгосрочной занятости всех людей, предлагающих ему свои трудовые услуги. От имени общества, теоретически, должно выступать государство, однако в условиях рыночной

экономической системы государство, как инструмент власти политической (экономической), далеко не всегда представляет и защищает интересы всего общества, в том числе и действующим законодательством, которое должно быть правовой основой развития рыночных начал, диктата частной собственности, ограничения вмешательства государства в жизнедеятельность общества, расширения и углубления конкуренции – системообразующих черт и особенностей рыночной организации экономики страны. Преодолеть противоречия между интересами общества и государства, как инструмента рыночной системы могут только активные гражданские структуры общества, а также сяответствующая гражданская позиция его лидеров, представителей истинной национальной элиты.

Противоречивые условия реализации рынком рабочей силы своей воспроизводственной функции приводят к тому, что реальное воспроизводство рабочей силы в национальной экономике осуществляется по суживающемуся типу. В условиях либерализации, глобализации экономических процессов, носители способностей к труду не ограничиваются национальным рынком рабочей силы и предпринимают попытки к поиску работы в других странах – более развитых, с более высокой оплатой труда, с развитой социальной инфраструктурой, с серьезными социальными гарантиями.

Необходимо особо подчеркнуть, что при нарушении процессов воспроизводства рабочей силы в национальной экономике, её носители перестают идентифицировать себя как участников именно этой национальной экономики, более того – как человека, который должен олицетворять именно это государство. В настоящее время тому есть широко масштабное подтверждение – люди массово покидают свои страны: Украину, Сирию и др.). Следствием этого выступает уменьшение численности населения таких стран, что означает уменьшение социального, демографического ресурсов их существования и развития. В условиях постепенного возрастания роли и значения информационных технологий, становления экономики знаний потеря социально-демографического ресурса приводит к уменьшению, потере человеческого капитала. Недостаток человеческого капитала делает затруднительным становление «новой экономики» [2, с. 469].

В целом, экономическая теория рынка рабочей силы в XXI веке должна обосновать пути преодоления противоречий рынка рабочей силы, связанных как с противоречивостью процессов экономического развития, производства, так и с противоречивостью взаимодействия экономических, социальных, демографических, политических, гуманитарных, гражданских явлений современного общества.

Список использованной литературы

1. Тумакова С.В. Государственное регулирование национального рынка рабочей силы / С.В. Тумаков; НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2008.- 451 с.
2. Экономическая теория перед вызовами XXI века. – Вып. 1/отв. ред.: В.И. Гришин, Г.П. Журавлёва. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010.- 552с.- (Серия «Университетские научные школы»)

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ДСК-ВОЙСКОВИЦЫ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шмелева Т.В.

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Пушкин*

ANALYSIS OF THE COMPANY PROVISION OF FIXED ASSETS ON EXAMPLE OF THE CJSC «DSK-VOISKOVITSY» LENINGRAD REGIO

Tatiana Shmeleva

*St. Petersburg State Agrarian University
Pushkin*

Аннотация

В статье проанализирована обеспеченность организации основными средствами на примере предприятия ЗАО «ДСК-Войсковицы» Ленинградской области. Данный анализ необходим для определения наличия, динамики, структуры и состояния основных фондов и их влияния на повышение эффективности производства, другими словами, для того чтобы выявить факторы, влияющие на неэффективное использование основных средств и найти пути для преодоления или смягчения этих отрицательных факторов.

Abstract

In the article there is analysis of the company provision on example of CJSC «DSK-Voiskovitsy» Leningrad Region. This analysis is required for determining the presence, dynamics, structure and condition of the fixed assets and their impact on improving the efficiency of production, ie, to identify the factors influencing the inefficient use of fixed assets and find ways to overcome or mitigate these negative factors.

Ключевые слова

Основные средства, обеспеченность, механовооруженность строительного производства, фондовооруженность и механовооруженность труда, коэффициент технологической структуры.

Keywords

Fixed assets, provision, mehanovooruzhennost of construction, capital-labor ratio and mehanovooruzhennost of labor, rate of technological structure.

Для оптимального функционирования организации необходимо наличие источников, одним из таких источников являются основные средства.

Экономическая природа и характеристика основных средств, состоит в том, что это средства производства, участвуют в процессах производства многократно и переносят по частям свою стоимость на готовую продукцию, по мере износа.

Объект моей статьи, предприятие ЗАО «ДСК-Войсковицы», образовано в 1957 году. Предприятие осуществляет полный комплекс строительных, строительномонтажных, и ремонтных работ. В структуре основных средств организации отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей за объект.

Анализ основных средств начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры. Состав и структура основных средств зависят от особенностей специализации отрасли, технологии и организации производства, технической оснащенности. Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции является обеспеченность предприятия основными средствами в

необходимом количестве, их полное и эффективное использование. Эффективность и интенсивность использования основных фондов определяет доходность капитала, а, следовательно, и финансовое состояние предприятия.

Анализ обеспеченности основных средств осуществлялся по данным бухгалтерской отчетности ЗАО «ДСК-Войсковицы» за период с 2012 года по 2014 год. Для оценки предприятия необходимо проанализировать обеспеченность предприятия основными производственными фондами. Исходные данные для анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для анализа обеспеченности

ЗАО «ДСК-Войсковицы» основными средствами за период с 2012 по 2014 гг.

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Среднегодовая стоимость основных средств всего, тыс.руб.	5 126 233,5	5 696 142,5	6 244 468,0
Годовой объем строительно-монтажных работ, тыс.руб.	18 427 704	16 538 536	23 935 522
Среднегодовая стоимость парка строительных машин и механизмов, тыс.руб.	3 248 900	3 685 948	4 107 366
Среднесписочная численность рабочих занятых на строительно-монтажных работах, чел.	8795	8783	8771
Прибыль, всего тыс.руб.	618 144	36 369	241 782

На основе данных таблицы 1 проведем анализ обеспеченности ЗАО «ДСК-Войсковицы» основными средствами. Полученные показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2. Уровень обеспеченности ЗАО «ДСК-Войсковицы» основными средствами.

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к	
				2012 г.	2013 г.
Механовооруженность строительного производства	0,18	0,22	0,17	97,33	77,00
Фондовооруженность труда, тыс. руб.	582,86	648,54	711,94	122,15	109,78
Механовооруженность труда, тыс.руб.	369,40	419,67	468,29	126,77	111,59
Коэффициент технологической структуры	0,63	0,65	0,66	103,78	101,65

Обеспеченность строительного предприятия основными средствами характеризуют следующие показатели:

Механовооруженность строительного производства. Данный показатель характеризует оснащенность производства активными основными производственными фондами, то есть строительными машинами, транспортными средствами. Определяется как отношение среднегодовой стоимости парка строительных машин и механизмов к годовому объему строительно-монтажных работ в стоимостных единицах.[2;35]

Фондовооруженность труда - показатель, который отражает стоимость основных средств, приходящихся на 1-го рабочего.[1;51]

Этот показатель характеризует динамику технического прогресса в строительстве, оказывает непосредственное влияние на рост производительности труда. Определяется как отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к среднесписочной численности рабочих занятых в строительно-монтажных работах.

Механовооруженность труда - показатель уровня механизации, характеризуемый отношением среднегодовой стоимости парка строительных машин и механизмов к среднесписочному числу рабочих, занятых на строительно-монтажных работах. .[3;21]

Коэффициент технологической структуры – показатель, характеризующий обеспеченность строительной организации используемыми в производственных процессах основными средствами, то есть этот показатель отражает долю активной части основных фондов в их общем объеме. Исчисляется как отношение среднегодовой стоимости парка строительных машин к среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

На основании расчетов показателей, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод по показателям обеспеченности ЗАО «ДСК-Войсковицы» основными средствами.

Механовооруженность строительного производства за исследуемый период изменяется (колеблется). В 2014 году по сравнению с 2012 и 2013 годом этот показатель снизился соответственно на 2,67% и 23 %, скорее всего это связано с сокращением капиталовложения в парк машин, да и технический прогресс не стоит на месте, это могло привести к сокращению количества машин и снижению их балансовой стоимости, а следовательно, и к снижению показателя механовооруженности.

Фондовооруженность труда за исследуемый период увеличилась в 2014 году на 21,5% по сравнению с 2012 г. Другими словами, на одного рабочего в 2014 году пришлось на 21,5% больше стоимости основных производственных средств, чем в 2012 году. Данное изменение фондовооруженности произошло в первую очередь за счет возрастания за исследуемый период среднегодовой стоимости основных средств и снижения численности работников.

За анализируемый период наблюдается рост показателя механовооруженность труда. Рост механовооруженности в 2014 году на 26,8% по сравнению с 2012 годом, связан со снижением в исследуемом периоде среднесписочной численности рабочих и увеличением среднегодовой стоимости парка строительных машин и механизмов.

Так же наблюдается рост коэффициента технологической структуры, что говорит о прогрессе ЗАО «ДСК-Войсковицы» структуры основных фондов, следовательно предприятие располагает большим объемом фондов которые непосредственно выполняют строительно-монтажные работы.

При анализе обеспеченности организации ЗАО «ДСК-Войсковицы» основными средствами можно подвести итог, что предприятие в целом неплохо обеспечено основными средствами. Но для достижения больших результатов а именно для увеличения объема производства продукции, необходимо, периодически проводить анализ данных показателей, это позволит вовремя распознать проблемы, угрожающие предприятию, и найти способы их устранения.

Список использованной литературы

1. Войтоловский Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации: учебник. Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 507 с.
2. Выварец А.Д. Экономика предприятий: учебник – Изд.: Юнити-Дата, 2012 г. – 543 с.
3. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы: учебник для вузов– Москва: ИД Юрайт, 2011. – 678 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Аксенов Павел Викторович,

*адъюнкт кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя*

научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс

PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION TO GUARANTEE ACCEPTABLE ACCURACY OF EVIDENCE IN PRETRIAL PROCEEDINGS.

Pavel V. Aksenov,

*an advanced student of the Criminal Process Department, Moscow University of the
Ministry of Internal Affairs of Russia
Scientific specialty 12.00.09 – «Criminal Process»*

Аннотация

В статье уделено внимание проблемным вопросам, возникающим при защите прокурором прав участников процесса, а также роли прокурорского надзора при осуществлении уголовного преследования и обеспечении допустимости доказательств при организации предварительного расследования.

Abstract

In the article the attention is paid to the problematic issues arising from the protection of the Prosecutor of the rights of participants of process, and the role of public prosecutions in the exercise of criminal prosecution and ensuring the admissibility of evidence during the preliminary investigation.

Ключевые слова

Уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, предварительное следствие, органы дознания, прокурор, нарушения закона.

Key words

Criminal procedure code, the criminal process, the preliminary investigation, the bodies of inquiry, the Prosecutor, violation of the law.

Защита прокурором прав участников процесса - важное условие обеспечения допустимости доказательств. В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Нормативную основу деятельности прокурора по обеспечению результатов оперативно-розыскной деятельности помимо законодательства, устанавливающего общие положения допустимости доказательств (ст. 50 Конституции, ст. 69 УПК РФ) составляет Федеральный закон N 144 "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" от 12 августа 1995 г.

Уголовное судопроизводство представляет собой урегулированную нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномоченных на то государственных органов и должностных лиц, направленную на выявление, раскрытие преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, и назначении им справедливого

наказания. В основе уголовного судопроизводства лежат три основные процессуальные функции: обвинение, защита и разрешение уголовного дела.

Под прокурорским надзором за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия понимается урегулированная нормами права деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях уголовного процесса, направленная на обеспечение законности при осуществлении уголовного преследования.

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законности в данном случае решает две задачи. С одной стороны, он служит средством обеспечения защиты прав и свобод граждан, закрепленных конституционно, а с другой — осуществляет надзор за правильным соблюдением закона, позволяет эффективно проводить уголовное преследование, так как в случае нарушения предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством правил проведения следственных действий полученные сведения не будут иметь доказательственного значения.

Прокурор, являясь, по сути, руководителем уголовного преследования в досудебном производстве, осуществляя надзор за соблюдением законности предварительного расследования, обязан выполнять в полном объеме требования, предусмотренные ст. 37 УПК РФ.

Конституционно закреплено, что человек, его права и свободы — это высшая ценность, а признание, соблюдение и их защита являются обязанностью государства. Этим объясняется то обстоятельство, что прокурор не только наделен полномочиями осуществлять уголовное преследование, но и обязан обеспечить действенный надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. При этом предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления уголовного преследования, соблюдая установленный законом порядок разрешения заявлений и сообщений о совершаемых, совершенных и готовящихся преступлениях, обеспечивая законность проведения предварительного расследования и выполнение законов при принятии решений органами, осуществляющими предварительное расследование.

Известно, что успешное противодействие преступности напрямую зависит от оперативности и качества предварительного расследования. Основная работа органов предварительного расследования в условиях действия современного Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации направлена на достижение целей по обеспечению гарантий прав и свобод личности во взаимоотношениях с государством в сфере борьбы с преступностью, защищая права потерпевших от преступных посягательств и ограждая невиновных от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения прав и свобод, однако как показывает процессуальная практика, существующее положение дел, касающихся состояния законности расследования уголовных дел на современном этапе развития уголовно-правовых отношений, вызывают у Российского общества глубокую настороженность.

Процессуальная практика показывает, что последствия нарушений закона, допущенные на любой из стадий досудебного производства, нейтрализовать или компенсировать крайне сложно, поэтому прокурорский надзор играет важную роль в обеспечении допустимости доказательств.

Об этом говорит один из ярчайших примеров негативных последствий нарушения закона, выявленных в результате прокурорской проверки и выраженных в ряде грубейших нарушений, связанных с исполнением служебных полномочий должностными лицами. Как следует из эксклюзивного интервью с прокурором Московской области, опубликованного в Российской газете от 20 декабря 2011 г., при попустительстве местных правоохранительных органов г. Подольска, два сотрудника

полицей под видом следователей незаконно возбудили и расследовали в период с 2008 – 2010 г.г. 366 уголовных дел [1] . Из них 82 было направлено в суд. По двум делам принято решение о прекращении. По 282 уголовным делам принято решение о приостановлении предварительного расследования в связи с неустановлением виновных лиц. Из этого общего числа непосредственно ими было возбуждено 179 дел, и еще 187 дел они доследовали и принимали окончательные процессуальные решения.

Как было выявлено в ходе комплексной плановой проверки, нарушения, связанные с оперативно-розыскной деятельностью и оперативно-розыскными мероприятиями, а также в других направлениях деятельности правоохранительных органов в г. Подольске имели широкомасштабный характер.

Что касается незаконного возбуждения и расследования уголовных дел, то неправомочные действия совершались не стажерами, а двумя помощниками следователей межрайонного следственного управления МВД "Подольское". Они не имели необходимых процессуальных полномочий для проведения следственных действий.

По сути, они являлись штатными сотрудниками полиции, но их функции должны были выглядеть совершенно иначе, а именно в составлении простейших запросов, которые нужно заверять впоследствии подписью следователя и выполнении поручений следователя в рамках своих должностных полномочий, установленных на законодательном уровне. Вместо этого оба помощника следователя, действуя с нарушением УПК РФ, самостоятельно проводили расследование и отправляли дела в суд, при этом подписывались даже не как исполняющие обязанности следователя, а именно как следователи.

В итоге все незаконные решения, принятые на стадии предварительного расследования по тем делам, которые еще не дошли до суда, в том числе и по требованию прокуратуры были отменены. По ним организовано расследование. Но поскольку уже имелись вступившие в законную силу судебные решения, все материалы по этим делам были приведены в соответствие с законом. Прокуратура области подготовила 75 надзорных представлений в отношении 90 лиц. Все они были направлены в президиум московского областного суда.

По просьбе прокуратуры уже состоявшиеся судебные решения были отправлены на новое судебное рассмотрение. Итогом чего стало повторное прохождение судебно-следственных процедур людьми, уже отбывающими уголовное наказание. То есть уголовные дела были вновь расследованы, а виновные лица вновь преданы суду в тех случаях, в которых их вина при проведении повторного следствия была доказана.

В общепринятом смысле указанные выше дела не являлись сфабрированными, они просто возбуждались и расследовались неуполномоченными лицами. То есть доказательства, собранные в ходе такого расследования, не могли быть признаны допустимыми. С точки зрения закона, предоставленные помощниками следователя доказательства, являлись не более чем фикцией.

Рассмотренный пример является процессуальным, а не правовым. То есть, в действиях помощников следователя нет злого умысла и фальсификации, так как они принимали рядовые сообщения о преступлениях, которые поступали в Подольское УВД и рассматривали их в общем порядке среди множества других.

По своей сути это грубый недосмотр или халатность со стороны непосредственного руководства данных помощников следователей, которые своевременно не подготовили необходимые кадровые документы для назначения их на соответствующие должности. Это также отсутствие должного процессуального контроля и со стороны начальника межрайонного следственного управления "Подольское", который на протяжении почти двух лет не замечал, что дела у него

рассматривают неуполномоченные лица (впоследствии этот начальник был уволен из органов внутренних дел).

Рассматриваемый вопрос об уголовном преследовании тех должностных лиц, по вине которых были допущены существенные нарушения прав граждан - потерпевших по данным уголовным делам в итоге был разрешён в порядке статьи 37 УПК РФ. В итоге серьезно пострадали как интересы государства, так и интересы общества.

Изученная ситуация выглядит негативной и для органов следствия, и для прокурорского надзора, и для судебных инстанций, которые выносили приговоры, заблуждаясь о законности проведенного расследования, полагая, что дело, которое им направлено, расследовано уполномоченными лицами. В компетенцию прокуратуры не входит проверка следователей лично. Также в обязанности прокуроров не входит постоянная проверка приказов по личному составу поднадзорных органов внутренних дел. В данном случае, если работники и несли какую-то ответственность за происшедшее, то исключительно моральную, поскольку это не единичное, а 366 дел, и события проходили на протяжении длительного времени. Поэтому, по сути, и непосредственные руководители помощников следователей, и должностные лица, которые отвечали за прокурорский надзор, за два года вполне могли выяснить, кто именно из сотрудников направляет в суд уголовные дела.

В качестве вывода из рассмотренной ситуации можно озвучить следующее: организация прокурорского надзора на различных направлениях уголовного судопроизводства должна в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям, приказам и указаниям Генерального прокурора РФ и носить комплексный характер. Должностные лица, которые отвечают и за процессуальный ведомственный контроль и прокурорский надзор, должны в большей мере следить не только за качеством подготовки процессуальных документов, но и за тем, кто готовит эти документы. В случае выявления нарушений должно следовать привлечение к серьезной дисциплинарной ответственности как рядовых сотрудников, допустивших нарушения, так и ряда руководителей в чьем непосредственном подчинении эти сотрудники находятся.

Следовательно, тщательное изучение и принципиальная оценка прокурором материалов оперативно-розыскного производства, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, для производства отдельных следственных действий, могут предотвратить появление в уголовном деле недопустимых доказательств, принятие на их основе незаконных и необоснованных процессуальных решений.

Список использованной литературы

1. Российская газета (Федеральный выпуск) N 5662 от 20 декабря 2011 г. // <http://www.rg.ru/2011/12/20/anikin.html> (дата обращения: 21.12.2011).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 02.11.2013) // «Собрание законодательства Российской Федерации», № 52 (ч. I) от 24.12.2001г., ст. 4921.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глущенко А.Н.

*ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Воронеж*

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF STATE PROGRAMS IN THE SPHERE OF HEALTH CARE IN RUSSIAN FEDERATION

A.N. Glushchenko

*Voronezh State University
Voronezh*

Аннотация

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу государственных программ развития российского здравоохранения, утвержденных в 2012-2014 гг. Автором выявлены их отличительные особенности и даны рекомендации по возможной доработке действующей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Сделан вывод о необходимости принятия стратегии развития здравоохранения.

Abstract

The article is devoted to comparative legal analysis of Russian health care development programs approved in 2012-2014 . The author defines distinctive features of such programs and gives recommendations for possible improvements to the current state program of Russian Federation "Development of health care". It is concluded that the strategy of health care development need to be accepted.

Ключевые слова

Государственная программа, планирование, здравоохранение

Key words

State program, planning, health care

В течение последних лет продолжается процесс реформирования российского здравоохранения. Однако проводимые преобразования пока не полностью отвечают поставленным целям[1]. Для обеспечения более эффективного управления в сфере охраны здоровья граждан их изучения обусловлена особой ролью в процессе реформирования российского здравоохранения, поскольку они представляют собой акты ненормативного характера, направленные на создание определенной модели развития здравоохранения и ориентирующие субъектов управления на достижение конкретных стратегических целей и решение задач.

В настоящее время основным документом стратегического планирования в сфере охраны здоровья граждан является государственная программа РФ «Развитие здравоохранения»[2] (далее – Программа 2014 г.). Она содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере охраны здоровья граждан.

Вместе с тем, для детального анализа рассматриваемого документа стратегического планирования представляется необходимым обратиться к изучению предшествующей его разработке Государственной программы «Развитие

здравоохранения» от 24.12. 2012 г. [3] (далее – Программа 2012 г.), со сроком действия до 2020 года, но утратившей силу в связи с утверждением Программы 2014 г.

В документе 2012 г. подробно излагались основные приоритеты развития отрасли здравоохранения в среднесрочной перспективе, определялись цели, задачи, основные направления и основные мероприятия развития здравоохранения в РФ, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Необходимо заметить, что Программа 2012 г. была разработана Минздравом России в сотрудничестве с научной и медицинской общественностью и прошла общественное обсуждение, в том числе на площадке Открытого правительства. Реализовать Программу предполагалось в два этапа: с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2020 год. Однако реальное действие данного документа был недолгим. Уже в апреле 2014 г. была утверждена новая Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Программа 2014 г.), полностью заменившая Программу 2012 г.

Отметим, что структура Программа 2012 г. была следующей: паспорт Программы; общая характеристика сферы ее реализации, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы; цель и задачи, основные результаты, сроки и этапы ее реализации; обобщенные характеристики основных мероприятий и мер государственного регулирования в сфере реализации Программы; прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации; обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации; информация об участии госкорпораций, акционерных обществ, иных организаций, внебюджетных фондов; обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав Программы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации; анализ рисков реализации; методика оценки эффективности Программы. Далее следовала характеристика одиннадцати подпрограмм, посвященным наиболее важным направлениям в сфере охраны здоровья, с указанием их целей, задач и ожидаемых результатов осуществления, а также необходимые приложения.

Кроме того, документ содержал множество статистических данных о состоянии сферы здравоохранения, показателях рождаемости и смертности, структуре заболеваемости населения, продолжительности жизни людей в других государствах, характеристику соответствующих тенденций. Каждое мероприятие в рамках конкретной подпрограммы также детально описывалось с указанием его целей, задач и необходимых результатов реализации.

Программа 2014 г. существенно отличается от предшествующей. В частности, она 2014 г. утверждена постановлением Правительства РФ, в отличие от Программы 2012 г., утвержденной соответствующим распоряжением. Таким образом, по юридической силе новый документ выше предыдущего.

По своей структуре Программа 2014 г. достаточно проста и включает в себя паспорт самой Программы, паспорт каждой из одиннадцати подпрограмм, приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, задачи Программы, общую характеристику участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы, а также пять приложений, содержащих сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значения, сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам Российской Федерации, перечень основных мероприятий Программы, сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы и ее ресурсное обеспечение за счет средств федерального бюджета. Реализация программных мероприятий также предполагается поэтапно: первый - с 2013 по 2015 год; второй - с 2016 по 2020 год.

Вместе с тем, Программа 2014 г. сохранила неизменной стратегическую цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Программные задачи также остались прежними, за исключением последней в списке 2012 г.: обеспечение системности организации охраны здоровья не входит в новую Программу развития отрасли. На наш взгляд, это является серьезным упущением разработчиков, и причины подобного исключения не ясны. Как справедливо отмечалось в Программе 2012 г., в современных условиях создание и функционирование распределенных информационных систем и аналитического инструментария обработки данных являются «золотым стандартом» организации отраслевого управления, а внедрение новых медицинских технологий невозможно без параллельного внедрения информационных систем, обеспечивающих оптимизацию процесса оказания услуг. Представляется целесообразным дополнить перечень задач Программы 2014 г. обеспечением системности организации охраны здоровья, поскольку ее надлежащее решение обеспечит эффективность большинства программных мероприятий.

Таким образом, по итогам анализа положений Программы 2014 г. к достоинствам данного документа представляется возможным отнести следующие. Во-первых, его соответствие критериям программного подхода в управлении, поскольку по своему содержанию Программа весьма конкретна: она определяет круг исполнителей и участников намеченных мероприятий, стратегические цели, задачи и конкретные целевые индикаторы их достижения, сроки, этапы и показатели результативности принятых мер, конкретный объем финансовых ресурсов на их реализацию.

Во-вторых, утверждение Программы 2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации, что наделяет данный документ большей юридической силой по сравнению с действовавшим ранее.

В-третьих, к Программе 2014 г. отдельным распоряжением Правительства РФ утвержден детальный План реализации [4], а также приказом Минздрава России создана специальная межведомственная комиссия [5] по реализации мероприятий государственной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 2014 г. содержат виды и основные положения необходимых нормативных актов, и ожидаемые сроки их принятия. В основном они затрагивают сферу лекарственного обеспечения, оказание специализированной медицинской помощи, а также медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан.

Следует особо отметить, что объемы бюджетных ассигнований Программы 2014 г. существенно изменены по сравнению с предыдущим документом. Так, общий размер средств составляет 26620873019,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 2451185163,2 тыс. рублей. Отметим, что Программа 2012 г. предусматривала выделение 6 067 519 580,1 тыс. рублей.

Вместе с тем, по сравнению с Программой 2012 г., в новом документе отсутствует описание современного состояния отрасли здравоохранения, характеристика его основных проблем и недостатков. Его содержание сведено к предельно краткому раскрытию приоритетов государственной политики в здравоохранении и существа поставленных задач. Применительно к участию субъектов Российской Федерации в реализации Программы 2014 г. также кратко отмечена необходимость исполнения утвержденных ранее региональных программ по развитию здравоохранения, в том числе с помощью софинансирования предусмотренных в них мероприятий за счет предоставления единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации.

Полагаем, что действующая Программа 2014 г. не способна заменить отсутствующую стратегию развития данной отрасли. Положения предшествующей Программы 2012 г. в большей степени отражали попытки совместить стратегические, концептуальные положения в сфере дальнейшего развития здравоохранения с перечнем соответствующих программных мероприятий, в результате чего сам документ был достаточно объемным по содержанию. По справедливому замечанию П. Воробьева, «писать под программу концепцию неправильно, а провальную попытку написать концепцию министерство сейчас просто прикрывает госпрограммой» [6]. Новая же Программа 2014 г. является предельно краткой и конкретной, ориентирована на достижение определенных показателей.

Представляется необходимой разработка и утверждение полноценной долгосрочной стратегии развития здравоохранения, содержащей комплексный анализ состояния российского здравоохранения, основные цели, задачи и пути его развития на основе применения системного подхода, совершенствования механизмов осуществления государственного управления с учетом совершенствования нормативно-правового обеспечения в сфере охраны здоровья. При этом представляется целесообразным привлечение широкого круга специалистов в области здравоохранения, юриспруденции, экономики, экспертов по планированию и прогнозированию с обязательным публичным обсуждением проекта данного правового акта. Подобный документ должен содержать своего рода «антикризисный план» в условиях бюджетного дефицита при одновременном установлении путей, способов, средств и сроков достижения этого состояния с учетом тех мероприятий, которые планируется осуществить в рамках реализации действующей государственной Программы.

Список использованной литературы.

1. См., например: Латухина К. Путин призвал направить реформу здравоохранения в нужное русло // Рос. газета. 2015. 7 сент.; Петров В. За здоровье // Рос. газета. 2015. 6 сент.; Латухина К. Глава Минздрава рассказала Путину о здоровье россиян // Рос. газета. 2015. 31 авг.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 294 // СЗ РФ. 2014. № 17. Ст. 2057.

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 г. N 2511-р // СЗ РФ. 2012. N 53 (ч. 2). Ст. 8019.

4. План реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. N 1727-р // СПС КонсультантПлюс.

5. См.: Положение о межведомственной комиссии по реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»: утв. приказом Минздрава России от 12.11.2014 г. N 722 // СПС КонсультантПлюс.

6. См.: Министерство подготовило программу развития здравоохранения до 2020 года // Коммерсантъ. 2012. 16 янв.

УСЫНОВЛЕНИЕ ЭМБРИОНОВ – НОВЫЙ РАКУРС ПРОБЛЕМЫ О СТАТУСЕ ЭМБРИОНА ПЕСТРИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Пестрикова Анастасия Александровна
к.ю.н. Самарская Гуманитарная Академия
Самара

ADOPTION OF EMBRYOS - A NEW ASPECT OF THE PROBLEM OF THE STATUS OF THE EMBRYO PESTRIKOVA ANASTASIA A.

Candidate of science, Samara Academy of Humanities

Samara

Аннотация: статья рассматривает актуальную проблему – бесплодие и как один из вариантов решения этой проблемы – возможность усыновления эмбрионов, которые хранятся в замороженном виде в специальных банках. В связи с чем, поднимается вопрос о правовом статусе эмбриона: признание его субъектом права, а значит, имеющим правовую защиту равную защите индивида или объектом права, на который могут возникать некоторые права генетических родителей или медицинских (научно-исследовательских) организаций (например, право собственности). Ставится вопрос о возможности заключения договора между генетическими родителями и усыновителями эмбриона.

Abstract: The article examines the actual problem, due to the possibility of adoption of embryos stored frozen in special banks. The question is raised about the legal status of the embryo: the recognition of his subject of law, having legal protection equal protection of the individual or the object of the right, which belongs to parents or health (research) organizations (eg, ownership of the embryo). The article examines the question about the possibility of concluding a contract between genetic parents and the adoptive parents of the embryo.

Ключевые слова: усыновление эмбриона, правовой статус эмбриона, экстракорпоральное оплодотворение, договор об усыновление эмбриона.

Key words: embryo adoption, legal status of the embryo, in vitro fertilization, contract between genetic parents and the adoptive parents of the embryo.

Бесплодие становится актуальной проблемой многих развитых стран, включая Россию. По словам главного акушер-гинеколога России, академика Владимира Кулакова, в России 78 миллионов женского населения. Из них репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) - 39,1 миллиона, среди которых бесплодных, по самым приблизительным подсчетам, - 6 миллионов. То есть 15 процентов семейных пар страдают бесплодием [11]. По данным Росстата России в 2011 году 4% женщин в возрасте 15—44 лет, когда-либо бывших замужем, обращались в медицинские учреждения, и им были поставлены диагнозы бесплодия. При этом процент обратившихся за диагностикой, связанной с бесплодием, в Москве был выше по сравнению с другими областями, особенно в возрастной группе женщин 35—44 лет (6%) [10]. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики, в 2011 году было зарегистрировано около 254 460 человек старше 18 лет, которым диагностировали бесплодие. 79% из них – женщины (210 206 больных), и 21% (44 256) – мужчины. Таким образом, порядка 6-7 млн. россиян в возрасте до 40 лет испытывают проблемы с зачатием, что соответствует среднемировой статистике [12].

Центры контроля за заболеваниями США (Centers for Disease Control (CDC) отмечают, что в 2010 году около 6,7 миллионов американских женщин в возрасте от 15 до 44 лет являлись бесплодными. Порядка 7,6 миллионов женщин воспользовались

медицинской помощью по лечению бесплодия, в том числе использование экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

ЭКО на сегодняшний момент является одной из распространенных процедур лечения бесплодия во всем мире. Использование ЭКО предполагает создание эмбрионов в большем количестве, чем необходимо для оплодотворения. В итоге по последним данным, около 600 000 замороженных эмбрионов находятся в банках хранения в США [6]. Традиционно при использовании ЭКО врачи пытаются получить как можно больше яйцеклеток, и в результате создать как можно больше эмбрионов. Но в последнее время все чаще можно наблюдать формирование единого подхода, что оптимальным является все же создание одного эмбриона. В Италии и Германии ограничено количество эмбрионов, которое может быть получено в результате одной процедуры.

Вопрос о возможном усыновлении эмбрионов приобретает все большую актуальность. Первым заявил о необходимости развивать программу усыновления эмбрионов в США Дж. Буш мл., его решение поддержал и Барак Обама. Конечно, не все родители готовы отдать свои эмбрионы для усыновления, но это может склонить их передать эмбрионы для научного исследования, что остановит необходимость постоянного создания эмбрионов для научных исследований и снимет этический вопрос об использовании эмбрионов в этих целях. Гораздо более эффективное, чем экстракорпоральное оплодотворение и более дешевое, чем обычное усыновление, усыновление эмбрионов, позволяющее испытать естественный процесс рождения ребенка, становится все более популярным в США. Согласно опросам 96.2% американцев положительно относятся к усыновлению эмбрионов [3]. Но открытым остается вопрос о правовом статусе эмбриона, который тормозит широкое распространение данных отношений, как в США, так и в мире в целом.

Американский союз жизни (Americans United for Life (AUL)) предлагает законодательно защитить договоры между генетическими родителями и потенциальными родителями при усыновлении эмбрионов. Но до настоящего момента отсутствие законодательства не позволяет участникам чувствовать себя защищенными и это тормозит такую перспективную сферу как усыновление эмбрионов. Согласно исследованиям, вероятность рождения здорового ребенка при имплантации усыновленного эмбриона составляет 50 %, что больше чем при использовании традиционного ЭКО [6]. Однако оценки эффективности метода искусственного оплодотворения у разных специалистов в разных странах не совпадают. Российские специалисты склоняются к цифре 10-18 % [9].

Усыновление эмбрионов снимает сразу две проблемы: использование уже существующих замороженных эмбрионов вместо вновь созданных и возможность зачатия абсолютно бесплодными парами (при отсутствии генного материала – спермы и (или) яйцеклеток). Тем более что большинство женщин все же предпочитают родить самостоятельно, а не прибегать к традиционному усыновлению ребенка. В этом прослеживается и рациональная причина, при подсадке эмбриона можно выявить большинство генетических отклонений, в то время как при усыновлении ребенка, изменить его генетическую информацию и предрасположенность к заболеваниям, а также и сами заболевания уже невозможно. Кроме того, поведение матери в период беременности (курение, употребление наркотиков, алкоголя) влияет на развитие плода, поэтому традиционное усыновление имеет потенциальную опасность проявления всевозможных отклонений в развитии ребенка, риск чего снижен при усыновлении эмбриона. Еще одним плюсом усыновления эмбрионов является упрощенная процедура признания родительских прав: исходя из презумпции материнства и отцовства, усыновленный эмбрион является ребенком женщины его родившей, а ее супруг признается отцом ребенка.

Большое значение имеет вопрос о стоимости процедуры усыновления эмбриона. Обычно одна процедура ЭКО стоит в США порядка 12 400 долларов. Одна попытка ЭКО в России стоит порядка 2 500 – 3 000 долларов. Чтобы забеременеть, требуются в среднем три попытки. Традиционное усыновление в США, включая все затраты на адвоката или агентство, порядка 30 000 - 34 000 долларов. Принятие ребенка в приемную семью около 3 000 долларов, но сам процесс остаточен длительный. В то время как усыновление эмбриона обходится в среднем в 2 500 - 4 000 долларов [6]. Кроме того, потенциальные родители могут использовать более чем одну попытку подсадки эмбрионов, и процент удачной беременности увеличивается по сравнению с одной процедурой ЭКО. А также снижается риск случайного инцеста и увеличивается генетическое разнообразие населения, по сравнению с донорством спермы.

Но важным остается вопрос о статусе эмбриона, который тормозит развитие законотворческой деятельности и широкое распространение усыновления эмбрионов. Только восемь штатов Америки имеют законодательство относительно усыновления эмбрионов. Является ли эмбрион субъектом или объектом права до сих пор однозначно не решен. И с какого момента эмбрион попадает под защиту права в каждом государстве решается по-разному. Кроме того большое количество дел, связанных с разделом права собственности на эмбрионы, передачей или уничтожением только подтверждают существование проблемы правового статуса или правового режима эмбрионов.

Закон об усыновлении эмбрионов должен предоставлять генетическим родителям некоторые права на определение судьбы эмбрионов. Но в таком случае необходимо определить, в какой момент заканчиваются права генетических родителей: в момент передачи эмбрионов клинике или потенциальным родителям. Договор должен являться определенной гарантией защиты прав всех участвующих сторон, также как и в случае с суррогатным материнством, но пока отсутствует законодательное регулирование, суды в США отказываются признавать подобные соглашения сторон. Одним из сложных моментов является тот факт, что, например, донор спермы по соглашению с родителями, сможет осуществлять материальную поддержку «своего» ребенка. Если подобное право перевести на усыновление эмбрионов, то получается можно возложить обязанность по содержанию ребенка на генетических родителей. Пока данные вопросы остаются открытыми и не имеют законодательного решения.

Статус эмбриона сложный вопрос и с другой позиции. Генетический анализ эмбриона с целью выявления генетических отклонений, а также выбор пола будущего ребенка и наиболее жизнеспособного эмбриона для подсадки, позволяет рассматривать эмбрион скорее в качестве вещи, чем индивида. Хотя во многих странах выбор пола запрещен (Канада, Китай, Индия), в то время как разрешен в США, это не позволяет четко ответить на вопрос о статусе эмбриона.

Существует несколько точек зрения на статус эмбриона. Одни признают его субъектом (квазисубъектом), потенциальным человеком, другие, напротив, полагают, что это часть тела матери [1]. Эмбрион на ранней стадии развития представляет собой клеточную массу, которая не имеет физиологических, психологических, эмоциональных и интеллектуальных характеристик, с которыми обычно связывают человеческого индивида [7]. Используется также термин «пре-эмбрион» (впервые термин употребили в 1985 году), так как пре-эмбрион обладает способностью к делению. Поэтому пре-эмбрион не признавался в качестве субъекта, человека [2]. Некоторые авторы в качестве отправной точки признания эмбриона субъектом права называют развитие нервной системы [4].

Европейский суд по правам человека с января 2014 года рассматривает дело *Adelina Parillo v. Italy*, косвенным образом затрагивающим вопрос, связанный с определением правового статуса эмбриона. Согласно материалам дела, женщина, с

заболеванием эндометриоза, в 2002 году в возрасте 48 лет совместно с мужем решила использовать метод искусственного оплодотворения. Были созданы 5 эмбрионов, которые были заморожены для дальнейшей трансплантации. В 2003 году супруг женщины умер, и она отказалась от оплодотворения. В 2011 году женщина обратилась непосредственно в ЕСПЧ, на основании того, что статья 13 Итальянского закона 40/2004 (Act 40) запрещает уничтожение эмбрионов, в том числе полученных для научных исследований. Она заявила, что ее право собственности на эмбрионы и право на частную жизнь нарушены данным законом, который запрещает ей передать эмбрионы для научных исследований, и обязывает хранить их до тех пор, пока они жизнеспособны. Что ставит вопрос о признании эмбрионов вещью, объектом права, а не субъектом с особым правовым статусом.

Прецедентом является дело *Vo vs. France* (2004 год), в котором суд должен был вынести решение о привлечении врача к ответственности, за халатность, в результате которой беременная женщина потеряла плод. Суд сделал следующее заявление, что на сегодняшний момент нет законов определяющих правовой статус эмбриона, но последние достижения медицины в сфере биотехнологий и генной инженерии, научный прогресс, ставят необходимостью предоставлять некоторую защиту эмбрионам, так как это потенциально субъект права, а следовательно имеет право на жизнь. Учитывая тот факт, что эмбрион имеет свой собственный уникальный генетический материал, не дает оснований признавать его частью материнского тела [5]. Суд предложил несколько другую конструкцию «индивид», то есть право на жизнь и другие права человека не могут принадлежать будущему человеку, для этого необходимо быть личностью, индивидом. Но тогда необходимо выделить и определить какие-то критерии, по которым можно будет отделить личность (индивида) от неличности (не-индивида). Европейский суд по правам человека в деле *Vo v. France* отметил, что не рожденный ребенок не является человеком и не подлежит защите согласно статье 2 Европейской конвенции о правах человека, и даже если признавать за эмбрионом право на жизнь, оно все равно ограничено интересами и правами матери, включая ее право на жизнь, здоровье и охрану частной жизни [8].

Какое будет вынесено решение в результате, признание эмбриона вещью или субъектом права, покажет время. Но пока остается только констатировать факт, что определение статуса эмбриона сложная этическая, правовая, моральная, религиозная проблема, решение которой может быть использовано как в благих целях, таких как развитие биомедицинских технологий, увеличение рождаемости, но может поставить и ряд новых проблем и судебных разбирательств, относительно права собственности на эмбрионы, распределение прибыли от использования генетического материала в коммерческих целях, например, при создании лекарств, и ряд других проблем.

Список использованной литературы:

1. Amit M Patil Embryonic Stem Cell Research Ethical and Legal Controversies. /J Indian Acad Forensic Med. April-June 2014, Vol. 36, No. 2. P. 188-194.
2. Corrigan O, Liddell K, McMillan J, Stewart A and Wallace S. Ethical legal and social issues in stem cell research and therapy. A briefing paper from Cambridge Genetics Knowledge Park, 2 Edition, March 2006.
3. Embryo Adoption Act. Model Legislation & Policy Guide For the 2014 Legislative Year. Americans United for Life. Washington DC. 2013. 11 p.
4. Fishbach GD, Fischbach RL. Stem cells: science, policy and ethics. J Clin Invest 2004; 114:1364-1370.
5. J.C. von Krempach. European Human Rights Court to hear case on the status of the human embryo // <http://www.turtlebayandbeyond.org/2014/abortion/european-human-rights-court-to-hear-case-on-the-status-of-the-human-embryo/>

6. Rebecca Buckwalter-Poza. The Frozen Children: The Rise—and Complications—of Embryo Adoption in the U.S. May 05, 2014// <http://www.psmag.com/navigation/politics-and-law/frozen-children-rise-complications-embryo-adoption-u-s-80754/>

7. Rickard M. Current issues brief No. 5, 2002-03: Key ethical issues in embryonic stem cell research. Department of the Parliamentary Library, Australia, 2002. // <http://oren.mk.ru/articles/2014/07/02/rozhdmost-pod-strakhom.html>

8. Who's Right to Life? Women's Rights and Prenatal Protections under Human Rights and Comparative Law. Available from: <http://reproductiverights.org/en/document/whose-right-to-life-womens-rights-and-prenatal-protections-under-human-rights-and-comparative>

9. Леонов Б. Рождение in vitro // Человек. 1995. № 3. С. 71.

10. Репродуктивное здоровье населения России 2011 Резюме отчета / М., ИИЦ «Статистика России». Сентябрь 2012. С. 55.

11. Российская газета. Федеральный выпуск №3854. 23.08.2005.

12. <http://www.ecocenter.by/ru/articles/interesting/1230/26-06-2013/page-40.html>

13. <http://www.aph.gov.au/library/pubs/CIB/2002-03/03cib05.pdf>.

CRIMINAL LIABILITY FOR MERCENARISM UNDER THE LAWS OF THE TOGOLESE REPUBLIC

Селезнев А.А.

*преподаватель кафедры уголовного права и процесса
“Российский государственный гуманитарный университет”*

Seleznev A.A.

*lecture of the Department of criminal law and criminal process
“Russian state universities for the humanities”*

Аннотация

В статье исследованы основные вопросы уголовной ответственности за наёмничество и его проявления по тоголезскому законодательству, проанализирован состав преступления, его объективные и субъективные признаки.

Ключевые слова: наёмничество, уголовный кодекс, законодательство Того.

Annotation

In the article explores the main questions of criminal responsibility for mercenarism and it forms by Togo legislation, analyzes the element of a crime.

Key words: mercenary, criminal code, Togo legislation

In both the international and national criminal law of today there is much tension around the issue of counteracting mercenarism, as noted by N.O. Shandieva [1, P. 3-4].

African countries are the worst affected by mercenarism. The high degree of community risk resulting from the mercenary activities is evidenced by the facts of their involvement in the international and internal armed conflicts in Africa, particularly in Angola, Mozambique, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Democratic Republic of Congo, etc.

For the Togolese Republic, the 1989 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries entered into force on February 25, 1991 [2]. As noted by O.Y. Moliboga, the resolution adopted by the UN General Assembly at its 44th Session, where the Convention on mercenarism was adopted, stressed that the liability for mercenarism as an international crime should be established by the internal laws of the state

parties to this international legal instrument³. Note also that since 1987 Togo has been party to the 1977 OAU Convention for the elimination of mercenaries in Africa [3, P. 34]⁴.

The existing Criminal Code of the Togolese Republic was adopted by the National Assembly on August 13, 1980.

The rule of liability for mercenarism is stated in Chapter 8 “Offences against state security”, Section 2 “Offences (attacks) against the internal security”, Article 229 “Be put to death anyone in order to destroy or overthrow the institutions of the country, has aroused the citizens to arm themselves against the authority of the State or have armed mercenaries”.

The Togolese criminal law provides no definition of a mercenary; however, as the Togolese Republic is a state party to the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries and the OAU Convention for the elimination of mercenaries in Africa, it may be concluded that Article 229 is a blanket rule, and for definition of the aforesaid term one may refer to the aforementioned international legal instruments. Thus, according to Article 1 of the International Convention, the term “mercenary” means any person who:

- a) Is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;
- b) Is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar rank and functions in the armed forces of that party;
- c) Is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory controlled by a party to the conflict;
- d) Is not a member of the armed forces of a party to the conflict; and
- e) Has not been sent by a State which is not a party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.

2. The term “mercenary” also means any person who, in any other situation:

- a) Is specially recruited locally or abroad for the purpose of participating in a concerted act of violence aimed at:
 - i) Overthrowing a Government or otherwise undermining the constitutional order of a State; or
 - ii) Undermining the territorial integrity of a State;
- b) Is motivated to take part therein essentially by the desire for significant private gain and is prompted by the promise or payment of material compensation;
- c) Is neither a national nor a resident of the State against which such an act is directed;
- d) Has not been sent by a State on official duty; and
- e) Is not a member of the armed forces of the State on whose territory the act is undertaken.

According to Article 1, OAU Convention for the elimination of mercenaries in Africa, July 3, 1977, a mercenary is any person who: a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict; b) does in fact take a direct part in the hostilities; c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and in fact is promised by or on behalf of a party to the conflict material compensation; d) is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory controlled by a party to the conflict; e) is not a member of the armed forces of a party to the conflict; and f) is not sent by a state other than a party to the conflict on official mission as a member of the armed forces of the said state.

As is seen from the definition of a mercenary, the details in the International Convention and in the OAU Convention are almost identical.

³ C. 34.

⁴Listofcountrieswhichhavesigned, ratified/accededtothe OAU ConventionfortheeliminationofmercenarisminAfrica // URL:<http://au.int/en/sites/default/files/Mercenarism.pdf>
128

The object of a crime is social relations addressing the internal security and social relations in the area of proper functioning of state institutions.

The objective aspect of the crime consists of arming mercenaries. By “arming” is meant provision of the means of warfare, means of combat (weapons, equipment), military hardware, and ammunition.

The elements of this crime are formal, and for a crime to be deemed completed, it is enough to arm at least one mercenary.

The subjective aspect of this crime is characterized by the intentional guilt, a special intent. The main purpose of arming mercenaries is to overthrow state’s institutions; in Togo, according to the Constitution, all power is divided into executive, legislative, and judicial branches. The head of the executive is the President elected by the nation-wide vote; the President appoints the prime minister, and the council of ministers is appointed by the President proposed by the President. The legislative branch consists of the single-chamber National Assembly comprising 81 deputies. The judiciary is based on the French model and consists of the Supreme Court and the Court of Appeal. The power in prefectures is exercised by a prefect appointed by the President.

There is no expressly established subject of the crime in the Togolese legislation, but the systematic interpretation suggests that the subject of this crime is an individual who is conscious and has reached 13 years of age.

Reference:

1. Shandieva N.O Mercenarism under the international and national criminal law. Thesis. ... Cand. Sc. Law / M., 2004. P. 182.

2. United Nations treaties collection // URL:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&lang=en.

3. Moliboga O.Y. Criminal liability for mercenarism. Thesis. ... Cand. Sc. Law: / C., 2000. – P. 162.

4. List of countries which have signed, ratified/acceded to the OAU Convention for the elimination of mercenarism in Africa // URL:
<http://au.int/en/sites/default/files/Mercenarism.pdf>.
